

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le Doyen de la Faculté, **Rahim Ettor**, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur de l'amélioration de la formation universitaire et pour avoir permis aux étudiants d'évoluer dans un cadre académique stimulant et bienveillant.

Mes remerciements les plus sincères vont également à Monsieur le Professeur **Hassan Rehaïmi**, ancien coordinateur du Master, pour son engagement indéfectible dans l'accompagnement des promotions précédentes et pour avoir jeté les bases solides de notre parcours. Je tiens également à remercier chaleureusement Monsieur le **Professeur Elarbi El Fakir**, coordinateur actuel du Master, pour son suivi rigoureux, ses conseils éclairés et sa disponibilité constante tout au long de cette année universitaire.

Je souhaite adresser une reconnaissance particulière à mon superviseur, le **Professeur El Bourki Mohamed**, pour son encadrement de qualité, sa patience, et son accompagnement tout au long de ce projet. Son expertise et ses orientations méthodologiques ont été d'une aide précieuse pour la réalisation de ce mémoire.

Je remercie également l'ensemble des enseignants du Master Analyse et Politique Économique pour la richesse de leurs enseignements, leur rigueur scientifique et leur dévouement envers la réussite de leurs étudiants.

Enfin, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à **mes parents**, pour leur soutien inconditionnel, leurs encouragements constants et leur présence rassurante. Leur appui moral et matériel a été essentiel à l'aboutissement de ce parcours.

À toutes les personnes mentionnées, je tiens à témoigner ma profonde gratitude pour leur précieuse contribution à ma formation et à ma réussite académique.

Résumé

Ce travail de recherche analyse la croissance du commerce informel dans la province de Chtouka Aït Baha, ainsi que ses conséquences économiques, sociales et territoriales. En combinant une approche théorique fondée sur les principaux courants d'analyse de l'économie informelle (dualiste, légaliste, structuraliste) et une enquête de terrain, l'étude met en lumière les facteurs à l'origine de ce phénomène, tels que l'exode rural, le chômage urbain, la faiblesse de l'État-providence ou encore les dysfonctionnements du marché du travail formel. Les résultats montrent que le commerce informel constitue pour de nombreuses familles une stratégie de survie, mais qu'il engendre aussi des tensions avec les acteurs institutionnels et formels. L'étude propose une typologie des acteurs du commerce informel local et met en évidence leurs logiques économiques, sociales et spatiales. Elle conclut sur la nécessité d'une régulation plus souple et inclusive de ce secteur, en tenant compte de sa contribution à l'économie locale et de ses enjeux sociaux.

Mots-clés : Commerce informel – Économie informelle – Chtouka Aït Baha – Marchands ambulants – Pauvreté – Urbanisation – Dualisme économique – Régulation – Secteur non structuré – Emploi informel – Stratégies de survie – Maroc.

Abstract

This research examines the rise of informal trade in the province of Chtouka Aït Baha and its economic, social, and spatial implications. Through a combination of theoretical analysis and fieldwork, the study explores the main drivers of informal commerce, including rural-urban migration, limited access to formal employment, weak social protection systems, and regulatory constraints. Drawing on surveys and direct observations, the research identifies the socio-economic profiles of informal traders, their survival strategies, and their interactions with local institutions and the population. The findings reveal that informal trade plays a vital role in local livelihoods but also generates tensions in urban space management and economic competition. The study concludes with policy recommendations aimed at better integrating and regulating this sector without undermining its social utility.

Keyword

Informal trade – Informal economy – Chtouka Aït Baha – Street vendors – Urban poverty – Economic dualism – Employment – Social vulnerability – Regulation – Morocco.

المخلص

يُحلّل هذا البحث نمو التجارة غير الرسمية في إقليم شتوكة آيت باها، وأثارها الاقتصادية، والاجتماعية، والترابية. من خلال الجمع بين مقارنة نظرية مستندة إلى التيارات الرئيسية لتحليل الاقتصاد غير الرسمي (الثنائية، القانونية، البنيوية) وتحقيق ميداني، تسلط الدراسة الضوء على العوامل التي تقف وراء هذا الظاهرة، مثل الهجرة القروية، والبطالة الحضرية، وضعف الدولة الاجتماعية، والاختلالات في سوق الشغل الرسمي. وتُظهر النتائج أن التجارة غير الرسمية تُعدّ استراتيجية بقاء للعديد من الأسر، لكنها تُؤدّ أيضاً توترات مع الفاعلين المؤسستيين والرسميين. تقترح الدراسة تصنيفاً لأنواع الفاعلين المحليين في هذا المجال، وتُبرز منطقهم الاقتصادي والاجتماعي والمجالي. وتخلص إلى ضرورة اعتماد تنظيم أكثر مرونة وشمولية لهذا القطاع، يأخذ بعين الاعتبار مساهمته في الاقتصاد المحلي ورهاناته الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية :

التجارة غير الرسمية – الاقتصاد غير المهيكل – شتوكة آيت باها – الباعة المتجولون – الفقر – التوسع الحضري – الازدواجية الاقتصادية – التنظيم – القطاع غير المنظم – العمل غير الرسمي – استراتيجيات البقاء – المغرب.

Liste d'abréviations

BIT : Bureau International du Travail

CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc

CNES : Conseil National Économique et Social (Algérie)

DS : Direction de la Statistique

FMI : Fonds Monétaire International

HCP : Haut-Commissariat au Plan

HDR : Human Development Report (Rapport sur le Développement Humain)

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques

OIT : Organisation Internationale du Travail

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

PAS : Programme d'Ajustement Structurel

PIB : Produit Intérieur Brut

P PM : Petite Production Marchande

SI : Secteur Informel

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Sommaire

Introduction générale -----	7
Première partie : Les Fondements théoriques et les déterminants du commerce informel -----	11
Introduction de la première partie -----	12
Chapitre 1 : L'Approches théoriques du secteur informel-----	13
Section 1 : Les définitions conceptuelles et les approches analytiques du secteur informel -----	14
Section 2 : Les mécanismes d'expansion de l'économie informelle au Maroc-----	36
Chapitre 2 : Les dynamiques et les enjeux du commerce informel dans le contexte Marocain ---	49
Section 1 : Les Formes et spécificités du commerce informel -----	50
Section 2 : Etat des lieux de commerce informel au Maroc-----	60
Section 3 : Les Trajectoires sociales et enjeux du commerce informel -----	75
Conclusion de la première partie -----	83
Deuxième partie : Étude de terrain sur le commerce informel à Chtouka Aït Baha	
Introduction de la deuxième partie-----	85
Chapitre 1 : Le commerce informel dans le contexte territorial de Chtouka Aït Baha -----	86
Section 1 : Présentation du cadre géographique et socio-économique et de la méthodologie de l'enquête-----	87
Section 2 : Présentation du commerce informel à Chtouka Aït Baha -----	90
Chapitre 2 : Résultats empiriques et interprétations-----	94
Section 1 : Données issues de l'enquête de terrain et profil des enquêtés -----	95
Section 2 : Lecture critique et analyse des dynamiques informelles locales -----	127
Conclusion de la deuxième partie-----	131
Conclusion Générale -----	132

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le secteur informel est aujourd'hui au cœur des enjeux de développement dans les pays du Sud. Dans un contexte de désengagement progressif de l'État et de transformation des structures économiques, il apparaît comme un moyen d'insertion pour des millions de personnes exclues du marché du travail formel. Selon l'Organisation internationale du Travail (2018), plus de 85 % des emplois en Afrique sont liés à l'économie informelle. Ce constat invite à s'interroger sur les causes profondes de ce phénomène, mais également sur ses implications à long terme sur les économies locales et la cohésion sociale. L'économie informelle, bien qu'elle constitue une solution de survie pour les populations vulnérables, soulève de nombreux défis en matière de protection sociale, de droit du travail et de compétitivité économique. Elle incarne à la fois une réponse face à l'incapacité des institutions à générer des emplois décents et un indicateur de l'échec des politiques économiques inclusives. Comprendre son fonctionnement est devenu un impératif pour les chercheurs comme pour les décideurs publics.

La province de Chtouka Aït Baha, située dans la région du Souss-Massa au Maroc, n'échappe pas à cette réalité. Conjuguant une dynamique rurale et urbaine, cette zone est marquée par une forte croissance démographique, un chômage structurel persistant et un déficit d'intégration économique des couches vulnérables. Selon le Haut-Commissariat au Plan (2021), le taux de chômage dans la région du Souss-Massa s'élève à 11,3 %, dépassant la moyenne nationale. Par ailleurs, plus de 38 % des actifs de la province exercent une activité informelle, en particulier dans le petit commerce, les services et l'agriculture non encadrée. Ces conditions ont favorisé l'émergence d'un commerce informel multiforme, allant des vendeurs ambulants aux activités non déclarées dans les souks hebdomadaires. Le phénomène s'est intensifié au fil des années, profitant d'une certaine tolérance institutionnelle et d'un vide réglementaire. L'absence de politiques territoriales adaptées a contribué à la pérennisation de ces pratiques, parfois au détriment du secteur formel. Par ailleurs, les logiques de localisation, les réseaux de solidarité communautaire et les stratégies de contournement des règles témoignent d'une organisation complexe, loin de l'image d'un secteur purement désordonné. Cette complexité mérite une attention particulière pour identifier les leviers d'action possibles.

Problématique : Dans quelle mesure les dynamiques économiques, sociales et institutionnelles contribuent-elles à l'essor du commerce informel dans la province de Chtouka Aït Baha, et quels en sont les effets sur l'économie locale, la société et l'organisation territoriale ?

Cette problématique se justifie à la fois sur le plan théorique et pratique. Théoriquement, elle s'inscrit dans le débat entre les approches dualistes (Lewis, 1954), structuralistes (Tokman, 1978) et légalistes (De Soto, 1989) du secteur informel. Ces perspectives permettent d'analyser le phénomène tant comme une forme de marginalisation structurelle que comme une expression de résilience sociale. En mettant en relation les trajectoires individuelles des acteurs avec les structures socioéconomiques locales, cette étude ambitionne de contribuer à une lecture territorialisée de l'économie informelle. Sur le plan pratique, l'analyse peut éclairer les décideurs publics sur les leviers d'action possibles pour accompagner, réguler ou intégrer ce secteur dans les dynamiques de développement local. En outre, ce travail entend mettre en lumière les besoins des acteurs du terrain, les carences des dispositifs publics existants, ainsi que les perspectives d'une gouvernance plus inclusive et adaptée aux réalités territoriales.

Compréhension de la réalité complexe de l'informalité et à l'identification de politiques publiques plus efficaces, ancrées dans les réalités territoriales.

Les objectifs

L'étude du commerce informel dans la province de Chtouka Aït Baha s'inscrit dans une démarche analytique visant à dépasser les approches purement descriptives pour proposer une lecture territorialisée et systémique du phénomène. Elle cherche à comprendre à la fois les caractéristiques des acteurs de l'informel et les mécanismes structurels qui favorisent son enracinement. Cette recherche a pour objectif d'analyser les causes profondes, tant structurelles que conjoncturelles, qui expliquent l'essor du commerce informel local, en tenant compte des dynamiques territoriales, des carences institutionnelles et des logiques politiques qui le soutiennent implicitement. Il s'agit également d'évaluer le rôle fonctionnel que joue ce secteur dans la structuration des espaces urbains et périurbains, en tant que réponse pratique à l'inadéquation du marché formel et facteur d'organisation économique dans les marges urbaines. En outre, la recherche vise à apprécier les stratégies d'adaptation, de contournement et de coopération mises en œuvre par les commerçants informels, en les replaçant dans une lecture socio-économique plus large. Une attention particulière est portée aux ambivalences de la gouvernance locale, entre tolérance, répression et vide réglementaire, afin d'analyser l'impact de ces postures sur la formalisation ou la précarisation du secteur. Enfin, ce travail entend contribuer à la réflexion sur les leviers d'intégration du commerce informel dans les politiques territoriales de développement, en proposant des pistes d'action plus inclusives et adaptées aux réalités locales.

Les hypothèses de recherche

À partir de ces objectifs, plusieurs hypothèses structurent cette recherche :

H1 : Le commerce informel à Chtouka Aït Baha résulte d'une combinaison de facteurs structurels (chômage, faiblesse du tissu industriel) et de logiques opportunistes propres aux acteurs locaux.

H2 : Le commerce informel participe à une forme d'organisation fonctionnelle de l'espace urbain, en dépit de son illégalité administrative.

H3 : L'inaction ou l'ambiguïté des politiques publiques vis-à-vis de l'informalité favorise son enracinement et sa banalisation dans les pratiques économiques locales.

H4 : Le commerce informel constitue à la fois un facteur d'exclusion sociale (absence de couverture sociale, instabilité) et un vecteur d'insertion économique pour les populations marginalisées.

Démarche méthodologique

Pour analyser les dynamiques du commerce informel à Chtouka Aït Baha, une approche méthodologique mixte a été mobilisée, combinant des outils **quantitatifs** et **qualitatifs**. Cette stratégie repose sur la nécessité de croiser les données objectives (statistiques, typologies) avec les dimensions subjectives (représentations, pratiques, discours) afin de produire une analyse approfondie et contextualisée du phénomène étudié.

Dans un premier temps, une **revue de littérature** a permis de construire un cadre d'analyse fondé sur les principales approches théoriques du secteur informel – dualiste (Lewis, 1954), structuraliste (Tokman, 1978) et légaliste (De Soto, 1989) – ainsi que sur des travaux plus récents portant sur les liens entre informalité et dynamiques territoriales. Cette base théorique a orienté la formulation des hypothèses et le choix des indicateurs empiriques.

L'enquête de terrain a ensuite été conduite dans trois communes de la province – **Biougra, Aït Amira et Massa** – sélectionnées pour leur diversité géographique, démographique et économique. Trois outils complémentaires ont été mobilisés :

- **Un questionnaire structuré**, administré à un échantillon raisonné de commerçants informels, permettant de recueillir des données sur le profil des acteurs, leur parcours, la nature de leur activité, leur ancrage territorial, et leurs relations avec l'institution. Ces données permettent notamment de tester les hypothèses H1 (causes structurelles et conjoncturelles de l'informalité) et H3 (ambivalence institutionnelle).
- **Des entretiens semi-directifs** menés avec des vendeurs, des représentants d'autorités locales et d'associations, afin d'explorer les stratégies individuelles et collectives d'adaptation (H2 et H4) ainsi que les perceptions des politiques publiques.
- **Des observations directes** dans les marchés, souks hebdomadaires, zones périurbaines et espaces publics, qui permettent d'identifier les formes concrètes d'occupation de l'espace, les logiques de cohabitation entre acteurs formels et informels, et les pratiques spatiales informelles (en lien avec H2).

Cette **triangulation méthodologique** vise à assurer la fiabilité des résultats et à croiser les différents niveaux d'analyse. Elle permet également de confronter les hypothèses formulées aux réalités du terrain, en identifiant les écarts, les confirmations ou les tensions entre les cadres théoriques et les pratiques observées.

**PARTIE I :LES FONDEMENTS THEORIQUES ET LES
DETERMINANTS DU COMMERCE INFORMEL**

INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Le commerce informel, en tant que composante majeure de l'économie informelle, suscite depuis plusieurs décennies un intérêt croissant de la part des chercheurs, des institutions internationales et des décideurs publics. Ce secteur, longtemps marginalisé dans les analyses économiques classiques, s'impose aujourd'hui comme un champ d'étude à part entière, notamment dans les pays en développement où il constitue une source essentielle d'emploi et de revenus. Au Maroc, et particulièrement dans des provinces à forte dynamique démographique et sociale comme Chtouka Aït Baha, l'informalité commerciale prend des formes diverses, qui échappent souvent aux cadres de régulation conventionnels.

L'objectif de cette première partie est de mobiliser les principaux apports théoriques qui ont permis de cerner les contours, les fonctions et les logiques du commerce informel. Trois grandes approches structurent la réflexion : l'approche dualiste, qui oppose formel et informel comme deux sphères séparées ; l'approche légaliste, qui met l'accent sur les contraintes institutionnelles ; et l'approche structuraliste, qui considère l'informel comme partie intégrante du capitalisme global. Ces lectures permettront de fournir une grille d'analyse pertinente pour mieux comprendre les dynamiques locales que nous observerons par la suite dans le cadre de notre étude de terrain.

Chapitre 1 : L'approches théoriques du secteur informel

Introduction du chapitre

Le secteur informel, bien que longtemps relégué aux marges des analyses économiques, représente aujourd'hui une réalité incontournable dans la plupart des économies en développement. Il constitue un mode d'organisation économique alternatif qui permet à une frange importante de la population d'accéder à des moyens de subsistance, en marge des normes et régulations étatiques. Depuis son apparition dans les travaux de Keith Hart en 1973, le concept d'économie informelle a suscité un large débat intellectuel et a donné lieu à une pluralité d'interprétations, tant sur le plan conceptuel qu'empirique (Hart, 1973).

L'émergence de ce champ d'étude s'est accompagnée de la construction de plusieurs cadres théoriques visant à comprendre les causes, les manifestations et les implications du phénomène. Ces cadres ne sont pas toujours convergents, car ils reflètent des visions parfois opposées du rôle de l'informalité dans l'économie globale. Toutefois, ils permettent de cerner les différentes dimensions de l'économie informelle et d'enrichir l'analyse en mobilisant des perspectives complémentaires (Charmes, 2000 ; Tokman, 2007).

Trois grandes approches dominent la littérature économique sur ce sujet :

- **L'approche dualiste**
- **L'approche légaliste,**
- **L'approche structuraliste**

Dans le cadre de notre travail de recherche sur le commerce informel dans la province de Chtouka Aït Baha, il est fondamental de revisiter ces différentes approches. Elles offrent une base théorique solide pour comprendre les ressorts économiques, sociaux et politiques de l'informalité dans les contextes locaux. Ce chapitre se propose ainsi d'analyser en détail chacune de ces approches, en mettant en lumière leurs fondements, leurs apports, leurs limites, et leur pertinence dans le cadre marocain.

Section 1 : Les définitions conceptuelles et les approches analytiques du secteur informel

La compréhension de l'économie informelle repose sur un ensemble d'approches théoriques et de définitions proposées par divers courants de pensée. La pluralité des interprétations reflète non seulement la complexité intrinsèque du phénomène, mais aussi sa dépendance aux contextes économiques, sociaux et institutionnels dans lesquels il s'inscrit. À travers une analyse critique des notions fondamentales et des typologies existantes, l'objectif est de construire un cadre conceptuel rigoureux permettant d'éclairer les dynamiques du commerce informel au Maroc, avec une attention particulière portée à son ancrage dans la province de Chtouka Aït Baha.

1. Origine et définition de l'informel

Comme l'indique Barthelemy (1998), « il ne serait pas exagéré d'affirmer qu'il existe autant de descriptions du secteur informel que d'analyses qui lui sont consacrées ». En effet, dès l'émergence du concept d'informalité, Hart (1973) élabore une classification des sources informelles de revenu et centre son étude sur les ménages, tandis que Jolly et Singer, auteurs principaux du célèbre rapport Kenya de l'OIT (1972), adoptent une approche multicritère pour définir ce qu'ils désignent comme secteur informel, en orientant leur perspective vers les entreprises.

Dans son article pionnier, Hart (1973, p. 68) note que « l'économie informelle recouvre concrètement une vaste palette d'activités, allant des très petites exploitations aux sociétés de grande taille » (cité dans Kucera et Roncolato, 2008, p. 350) et précise que sa classification « permet d'illustrer l'ensemble des opportunités de revenus accessibles aux franges urbaines marginalisées » (Hart, 1973, p. 69). En réalité, selon la typologie proposée par Hart (mentionnée par Charmes et Remaoun, 2014, p. 9), les possibilités de revenus au Ghana peuvent être issues de sources tant formelles qu'informelles (licites ou illicites).

Cette lecture nuancée est essentielle pour interpréter les réalités marocaines. Dans les marchés locaux de Chtouka Aït Baha, plusieurs commerçants exercent une activité légalement tolérée mais sans enregistrement fiscal ou social. L'approche de Charmes permet ainsi de dépasser l'opposition simpliste entre formel et informel, et de concevoir l'informalité comme un spectre d'activités graduelles, liées aux contextes locaux de vulnérabilité, d'exclusion mais aussi de résilience.

Les sources de revenu dites formelles incluent les rémunérations issues de l'emploi dans les secteurs public ou privé ainsi que les transferts sociaux (retraites, indemnités de chômage, etc.).

Quant aux ressources informelles (licites), elles émanent d'activités variées : les secteurs primaire et secondaire (agriculture, bâtiment artisanal, métiers manuels, etc.) ; le secteur tertiaire impliquant des investissements modérés (logement, transport, services divers) ; le petit commerce (vendeurs à la sauvette, échoppes, etc.) ; divers services (artistes, blanchisseurs, cireurs, etc.) ; ainsi que les transferts privés, dons et autres échanges en nature ou monétaires entre individus, incluant emprunts et sollicitations.

Concernant les revenus informels d'origine illicite, Hart (1973) distingue deux grandes catégories : les services frauduleux ou délictueux (recel, usure, trafics divers, prostitution, etc.) ; et les prélèvements illégaux (vol à la tire, arnaques, jeux clandestins, etc.).

La classification de Hart (1973) met en relief un aspect essentiel de l'économie informelle : son rapport à la légalité, en séparant les activités informelles licites de celles qui ne le sont pas.

Cette typologie est particulièrement pertinente dans le contexte marocain, où le commerce informel couvre une large gamme d'activités allant de la vente au détail non déclarée à des pratiques frontalières avec l'économie souterraine. À Chtouka Aït Baha, cette distinction permet de mieux saisir la diversité des situations observées sur le terrain, allant de vendeurs de rue précaires à des acteurs mieux structurés disposant d'un réseau d'approvisionnement.

Le « Rapport Kenya » (OIT, 1972) considère comme appartenant au secteur informel les activités correspondant à sept critères : accessibilité, emploi de ressources locales, gestion familiale, dimension réduite, recours à une main-d'œuvre nombreuse, compétences acquises hors du cadre scolaire officiel, et fonctionnement en dehors de toute régulation officielle.

Quelques années plus tard, Sethuraman (1981), spécialiste à l'OIT, décrit le secteur informel comme étant constitué de petites entités assurant la production et la distribution de biens ou services, avec pour objectif principal de générer de l'emploi et des revenus pour leurs membres, malgré leurs ressources limitées en capital, en équipements et en savoir-faire.

Plus récemment, Charmes (2003, p. 24), autre expert de l'OIT, précise que « l'économie informelle est une notion générique englobant une diversité de réalités sur le marché du travail (emplois dans de très petites structures, travail externalisé, précaire ou temporaire), mais aussi des formes de production clandestines, hors la loi ou tout simplement non recensées ».

On constate donc que l'OIT ne cesse de produire études et publications sur l'informel, en revendiquant une certaine légitimité sur un concept qu'elle a contribué à formaliser. Toutefois, si le terme dominant jusqu'aux années 1990 était « secteur informel », une nouvelle expression, « emploi informel », est apparue dès 1993.

Par ailleurs, pour saisir concrètement ce qu'est l'informel, il est utile de rappeler la dichotomie entre économie réglementée et non réglementée. Ainsi, les activités dites formelles sont celles qui suivent les normes établies, s'inscrivent dans un cadre structuré avec salariat dominant, tandis que les activités informelles se caractérisent par une absence de régulation, des pratiques marginales et l'absence fréquente d'emploi salarié (Arellano, Gasse et Verna, 1992, p. 42).

Cette vision binaire, voire réductrice, est critiquée par plusieurs chercheurs. Dans l'introduction de leur ouvrage, Lautier, De Miras et Morice (1991) parlent d'une véritable illusion conceptuelle : « L'imposture consiste à décrire les sociétés urbaines du Sud comme divisées entre deux secteurs distincts, l'un formel, l'autre informel ».

Lautier (1994) va plus loin en affirmant que « même si l'on pouvait définir un secteur formel, il serait impossible d'en faire autant pour un secteur informel ». Il poursuit en précisant que « l'économie informelle se retrouve aussi bien dans les grandes entreprises que dans les micro-structures, déclarées ou non, et même dans les sphères étatiques ».

En effet, la définition même de l'informel demeure floue, et les frontières entre formel et informel sont difficiles à tracer. Joggi (1998, cité dans Crevoisier, Hainard & Ischer, 2007, p. 17) identifie trois types de relations caractéristiques entre les deux sphères : une relation de parasitisme et d'inefficacité, une relation de substitution (lorsque le formel ne répond pas aux besoins), et une relation commerciale (collaboration ou sous-traitance entre les deux).

Dans les pays en développement, les recherches de terrain révèlent qu'il est rare de trouver des entreprises entièrement dans la légalité (déclarées et respectant toutes les règles) ou totalement informelles (non enregistrées et sans conformité légale), sans aucun lien avec le secteur officiel.

Comme l'observent justement Albertini, Ismail, Poirier et Terriau (2020, p. 141), « l'informalité regroupe des réalités très diverses : absence de déclaration d'activité ou de salariés, non-application du droit du travail, ou encore non-paiement des taxes et cotisations ». Ils ajoutent que « une entreprise peut exister officiellement, être immatriculée, mais recourir au

travail informel. Il est également possible que seule une part marginale de ses activités échappe à la réglementation ».

Deux éléments reviennent fréquemment dans les définitions de l’informel : la relation à la norme juridique et la faible envergure des unités économiques. Des chercheurs d’inspiration marxiste comme Hugon, spécialiste de l’économie africaine, désignent ce secteur sous l’appellation de « petite production marchande » (PPM), qu’il décrit comme « un ensemble d’unités de faible taille, sans comptabilité formalisée, avec peu ou pas de salariat, vulnérables, peu capitalisées, mais productrices de biens et services monétisés. Les normes en vigueur y sont souvent traditionnelles, hiérarchiques ou paternalistes, renvoyant à une pluralité de règles juridiques propres aux sociétés africaines » (Hugon, 1993 et 2016).

Il apparaît, à la lumière de ces analyses, que chaque chercheur mobilise des critères propres à sa grille d’interprétation, lesquels ne sont ni universellement applicables ni toujours compatibles entre eux. Par exemple, un faible niveau d’éducation ne s’accompagne pas nécessairement d’une qualification acquise hors du système éducatif classique.

Pour combler ces lacunes, certains auteurs (Lautier, 1994 ; Bodson, Roy et Hentic, 1995) ont proposé d’adopter des critères dits « opérationnels », permettant une meilleure adaptation contextuelle.

Tableau 1 : Classification des travailleurs selon les approches secteur formel / secteur informel

	Emploi formel	Emploi informel
Emploi du secteur formel	<ul style="list-style-type: none"> – Salariés formels (salariés déclarés) du secteur formel – Travailleurs non-salariés formels 	<ul style="list-style-type: none"> – Salariés informels (non-déclarés)
Emploi du secteur informel	<ul style="list-style-type: none"> – Salariés formels (salariés déclarés) du secteur formel 	<ul style="list-style-type: none"> – Salariés informels (salariés non-déclarés) du secteur informel – Travailleurs non-salariés informels – Travailleurs familiaux non rémunérés

Source : BIT (2003).

2. Définitions de l'informel

2.1. Définitions du secteur informel selon les auteurs

Le secteur informel est défini selon plusieurs auteurs à savoir :

Selon B. LAUTIER

Spécialiste de la réalité informelle en Amérique latine, B. Lautier recense plus d'une vingtaine de caractéristiques que l'on peut attribuer à ce secteur, parmi lesquelles ¹:

- Emplois localisés dans des structures de très petite taille ;
- Absence de régulation étatique concernant l'organisation des activités ;
- Flexibilité des horaires et jours de travail ;
- Implication de membres de la famille du responsable dans l'activité ;
- Installations précaires, souvent mobiles ou temporaires ;
- Usage limité, voire nul, de l'énergie électrique ;
- Non-recours aux circuits financiers formels ;
- Commercialisation directe auprès des clients finaux ;
- Faible niveau d'instruction des membres de l'unité ;
- Équipements simples, faible mécanisation ;
- Produits non normalisés, absence de licence officielle ;
- Revente d'objets d'occasion et valorisation par le recyclage ;
- Préparation d'aliments sans respect strict des normes sanitaires ;
- Tarification abordable des biens et services ;
- Utilisation prioritaire des ressources locales ;
- Faibles obstacles à l'entrée dans l'activité ;

¹ LAUTIER, B. *les formes de l'informel : problèmes de méthodes et hypothèses de recherche, à propos du secteur informel en Amérique Latine*. Université de Picardie, Amiens, 1985, cité dans CH. BOUNOUA « *une lecture critique du secteur informel dans les le pays du tiers monde* » in les cahiers du CREAD n° 30, 1992.

- Absence de contrôle sur l'organisation des marchés.

Selon S.V. SETHURAMAN

Expert au sein de l'Organisation internationale du Travail (OIT), il décrit, définit le secteur informel comme suit :« *Le secteur informel est composé de petites unités, s'occupant de produire et de distribuer des biens et services et ayant pour finalité essentielle de créer des emplois au profit des participants à l'entreprise et de leur assurer un revenu, bien que ces unités soient limitées sur le plan du capital, matériel et humain et sur celui du savoir - faire²* ».

Selon PH. HUGON

Chercheur spécialisé dans les économies africaines, Hugon considère le secteur informel comme « *Le secteur informel un ensemble d'organisations à petite échelle où le salariat est absent (ou limité), où le capital avancé est faible, mais où il y a néanmoins circulation monétaire et production de biens et services onéreux, les règles dominantes ne sont pas salariales mais coutumières, hiérarchiques, affectives³* ».

Selon J. CHARMES

Pour cet auteur, le secteur informel constitue une composante de l'économie non institutionnalisée. Il englobe les activités agricoles, artisanales ou commerciales qui échappent aux dispositifs classiques de mesure statistique et de comptabilité nationale. Il le définit également comme un ensemble de pratiques économiques relevant en apparence de l'économie formelle, mais qui demeurent en dehors des cadres structurés, que ce soit dans les domaines agricole, industriel ou commercial.⁴ ».

Cet auteur définit le secteur informel comme « l'ensemble d'activités qui font partie de l'économie formelle mais qui ont la caractéristique d'être non structurée que cela soit dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce ».

Selon A. NIANG

² BODSON, P ; Roy, PM. *Politique d'appuis au secteur informel : dans les pays en développement*.

Paris : ECONOMICA, 1995. P6.

³ HUGON, PH. *Économie de l'Afrique*. Paris : la DECOUVERTE, 1993. P223.

⁴ HUGON, PH. Idem. P224.

Le sociologue A. Niang remet en question la notion même de secteur informel. Il le décrit comme l'ensemble des initiatives commerciales, productives ou de service à visée économique, y compris les formes d'organisation communautaire d'épargne, de crédit ou de redistribution, qui se déroulent à échelle restreinte et opèrent partiellement ou totalement en dehors des normes juridiques ou réglementaires en vigueur pour des activités similaires.⁵ ».

2.2. La définition nationale (Maroc) : les entités productives informelles

Depuis le début des années 1980, les recherches et enquêtes menées au Maroc n'ont pas toujours couvert les mêmes périmètres d'analyse. Les deux enquêtes nationales les plus récentes (DS, 2000 ; HCP, 2010a) désignent comme « entité de production informelle » toute structure impliquée dans la fabrication, la vente de biens ou la fourniture de services, ne tenant pas une comptabilité complète conforme à la législation comptable en vigueur depuis 1994.

Le champ couvert concerne l'ensemble des activités économiques à but lucratif, hors secteur agricole. Sont exclues les activités non commerciales réalisées pour soi-même ainsi que les ménages employant des travailleurs domestiques contre rémunération.

De manière générale, la majorité des études et des relevés statistiques s'accordent autour de certaines caractéristiques communes, également observées dans le contexte marocain : la prolifération des unités, leur création récente, la jeunesse des exploitants, une formation principalement acquise par l'expérience directe, et un faible niveau d'investissement initial.

Ces analyses mettent en évidence les traits socio-économiques des personnes en activité (niveau de compétence, statut, revenu, etc.). D'après les données issues de la dernière enquête (HCP, 2010), le secteur informel représentait 37,3 % de l'emploi hors agriculture en 2007 (contre 39 % en 1999) et contribuait à hauteur de 14,3 % au produit intérieur brut, avec une forte concentration en milieu urbain.

Ce sont essentiellement certaines branches qui sont concernées, notamment celles mobilisant une main-d'œuvre majoritairement indépendante : agroalimentaire, habillement, maroquinerie, menuiserie, métallurgie, bâtiment, réparation d'équipements ou d'objets personnels, commerce de proximité, etc.

⁵ NIANG, A. *Le secteur informel une réalité à réexplorer : ses rapports avec les institutions et ses capacités développantes*. Revue sénégalaise de sociologie, St-Louis : Afrique et développement, Université Gaston Berger, 1996, no 01, pp 57-80.

Les très petites unités commerciales – notamment ambulantes – forment le groupe le plus nombreux, suivies par les activités industrielles, les prestations de services et la construction. Près de la moitié de ces unités opèrent sans local fixe, tandis que 11,1 % exercent à domicile.

Enfin, la distribution spatiale révèle que les régions telles que Tanger-Tétouan, Doukkala, Meknès, Fès et l'Oriental affichent une densité plus élevée de ce type d'activités, en comparaison avec des zones comme Casablanca, Rabat-Salé ou encore Taza-El Hoceima.

3. La recherche d'un critère opérationnel

Plus nous tentons de saisir plus précisément ce que recouvre la notion d'informalité à l'aide de divers critères d'analyse, plus cette entreprise devient complexe. Face à l'accumulation des attributs associés au secteur informel et à la difficulté d'englober sous une même étiquette des activités aussi diverses qu'hétérogènes – allant d'une femme au foyer préparant quelques pains traditionnels revendus par son fils en soirée durant le mois de Ramadan, à un entrepreneur omettant de déclarer une partie de ses salariés, en passant par un travailleur autonome non affilié à la sécurité sociale ni inscrit aux registres administratifs – les chercheurs, selon leurs orientations théoriques, mettent l'accent sur l'une des deux dimensions essentielles de l'informalité.

3.1. Le critère de la dimension

Il semble, dans un premier temps, que le facteur le plus accessible pour distinguer l'économie informelle de la formelle réside dans la taille des unités économiques. Toutefois, ce critère fait l'objet de nombreuses interprétations. Pour certains chercheurs ou dans certaines juridictions, le seuil maximal d'effectifs pour être qualifié d'informel peut varier entre cinq, dix voire vingt personnes. D'autres considèrent que le secteur informel regroupe surtout les entités individuelles ou les travailleurs indépendants. Par ailleurs, un individu peut être considéré comme exerçant dans l'informel s'il est employé dans une petite structure (Maloney, 1999).

Au-delà de la simplicité apparente de ce critère, certains auteurs observent une forte association entre la dimension réduite de l'entreprise et son caractère informel. En effet, comme l'expliquent Benjamin et Aly Mbaye (2012), « le raisonnement qui sous-tend cette approche repose sur l'idée que les unités de petite envergure n'ont pas les capacités organisationnelles et administratives nécessaires pour se conformer aux exigences documentaires imposées par les administrations fiscales, les services de statistiques ou d'autres institutions publiques ». D'un point de vue opposé, Bellache (2010) ainsi que Perry et ses collaborateurs (2007) avancent que

la petite taille est surtout une stratégie d'évitement des contrôles, permettant de rester en dehors du champ de visibilité des institutions officielles.

Certains auteurs vont plus loin en affirmant que ce critère regroupe, de manière simplifiée, un ensemble de traits souvent observés dans l'informel : technologie intensive en main-d'œuvre, gestion familiale plutôt que salariée, financement provenant de cercles personnels ou communautaires, accès quasi inexistant aux aides publiques, contribution fiscale ou sociale marginale, capital minimal par employé, faible insertion dans les marchés extérieurs, publicité quasi nulle, horaires non régulés par le droit du travail, etc. (Barthelemy, 1998).

Cela dit, même si les petites entités économiques présentent souvent des fonctionnements traditionnels, il est rare qu'elles réunissent l'ensemble de ces attributs. En outre, ce critère est vivement contesté par de nombreux auteurs (Lautier, 1994 et 2004 ; Barthelemy, 1998), qui en soulignent les limites dans la distinction entre formel et informel.

Premièrement, de nombreuses activités exercées à échelle réduite, notamment dans les services, n'appartiennent pas nécessairement au champ informel. Si l'on considère, par exemple, un vendeur ambulant comme appartenant à ce secteur, cela ne vaut pas pour un médecin ou un avocat exerçant en cabinet privé, appartenant aux professions dites « libérales ». Dans ce cas, le critère de la taille devient insuffisant pour établir une distinction pertinente.

Deuxièmement, est-il légitime de classer les entités de petite envergure dans l'informel et celles de grande taille dans le formel, alors même que la taille peut simplement refléter la nature de l'activité exercée ? Ce constat pousse à remettre en question la pertinence de ce critère comme seul outil de différenciation.

Troisièmement, comment évaluer précisément le nombre de personnes employées dans les unités informelles, quand leur identification même s'avère difficile ? Et même lorsqu'elles sont repérées, les effectifs réels sont rarement déclarés, notamment pour échapper aux obligations fiscales et sociales.

À cela s'ajoute une analyse développée par le courant structuraliste, selon laquelle le secteur informel serait en partie généré ou maintenu par les grandes entreprises. Il est en effet constaté que certaines entreprises formellement établies contournent la législation pour minimiser leurs charges fiscales et sociales. Inversement, certaines petites structures respectent intégralement la législation en vigueur (Albertini et al., 2020).

Pour pallier les insuffisances de ce critère, plusieurs chercheurs préfèrent s'appuyer sur un autre indicateur : le non-respect de la réglementation.

3.2. – L'indicateur du non-respect normatif

Tout comme le critère de la taille, celui de la conformité à la loi constitue un élément central dans la compréhension du secteur informel. Lautier (1994 et 2004) indique ainsi que l'on peut qualifier d'unités informelles celles qui ne se conforment pas aux obligations légales.

Il convient ici de différencier les activités prohibées par la loi (trafics, marchés illicites, etc.) de celles qui, bien que licites dans leur nature, échappent à la réglementation sociale (immatriculation, droit du travail, protection sociale) ou fiscale (déclaration de revenus, tenue comptable, etc.). Les premières sont généralement exclues des études sur l'économie informelle en raison de leur caractère criminel ou des risques associés à leur observation. Pourtant, comme le fait remarquer Mahon (2007, p. 97), d'un point de vue juridique, toutes ces activités – déclarées ou non, autorisées ou interdites – sont techniquement illégales dès lors qu'elles ne respectent pas le cadre réglementaire.

Même en supposant deux catégories (licite non déclarée vs. Illicite), la frontière entre elles reste floue et peut varier selon les contextes temporels et géographiques (Mahon, 2007 ; Ponsard, Shapland et Williams, 2008 ; Hugon, 2014). Comme le rappelle Mahon, « l'économie informelle ne se limite pas à une opposition binaire, mais recouvre toute une palette de situations intermédiaires ».

Afin d'éviter une lecture trop schématique, Bureau et Fendt (2013, p. 7), dans une perspective institutionnaliste, proposent une approche intégrant la nature de l'acte (transgression ou non d'une norme) et la manière dont il est perçu par l'environnement (administrations, chercheurs, autorités locales), illustrant une fois encore la complexité du phénomène.

Certains auteurs, pour plus de clarté, préfèrent utiliser le concept de « non-enregistrement » plutôt que celui de non-conformité légale. Charmes (1990, p. 16) souligne que le défaut d'enregistrement est devenu un critère central dans les analyses statistiques, car il permet de relier les observations sur l'emploi à celles sur les comptes nationaux, et donc de faire le pont avec les travaux sur l'économie souterraine dans les pays développés.

Cela dit, il faut s'interroger : quelle législation faut-il respecter ? Quel registre est concerné ? Celui des impôts ? Des assurances ? De la sécurité sociale ? De la comptabilité ?

Les réponses varient selon les contextes. Certains privilégient la déclaration fiscale, d'autres la tenue de livres comptables ou encore l'affiliation à la sécurité sociale. Il peut aussi s'agir de la possession d'un titre légal d'activité (registre du commerce, carte professionnelle, etc.).

Or, une structure peut respecter certaines obligations tout en en négligeant d'autres : disposer d'un enregistrement fiscal tout en omettant de déclarer ses salariés ou de tenir une comptabilité complète (Kraiem, 2015).

Au-delà des aspects administratifs, ce sont les implications socio-économiques du phénomène qui sont essentielles. Une activité transparente s'insère dans un environnement régulé, sollicite le système bancaire, contribue aux finances publiques. Une activité non enregistrée opère, quant à elle, dans un cadre flou, avec un fonctionnement reposant souvent sur des réseaux informels de financement et une organisation traditionnelle (Lautier, 1994).

Ces éléments sont au cœur même de la définition de l'économie informelle. Si la taille est un critère pratique pour les enquêtes empiriques, le lien à la loi reste le nœud du débat entre courants structuralistes (néo-marxistes) et libéraux.

Définition renouvelée selon l'OIT

Depuis l'émergence du concept, les débats se sont focalisés non seulement sur son origine – attribuée à Hart ou à l'OIT – mais aussi sur le niveau d'analyse pertinent. Hart se concentre sur les ménages, sans employer la notion de « secteur », alors que l'OIT raisonne à partir des unités de production (Lautier, 1994, p. 9).

Pour harmoniser les pratiques statistiques, la 15e Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (1993) a proposé une définition fonctionnelle du secteur informel et de l'emploi informel, comme deux composantes complémentaires du marché du travail, en prolongement des concepts classiques développés par cette institution (Charmes, 2006, p. 11).

Ainsi, le secteur informel est défini comme un ensemble d'unités produisant principalement en vue de générer de l'emploi et des revenus. Ces entités, de structure peu organisée, fonctionnent à petite échelle, avec peu ou pas de différenciation entre les rôles capital/travail. Les liens d'emploi sont souvent occasionnels, familiaux ou fondés sur des relations interpersonnelles plutôt que sur des contrats formels (BIT, 1993).

Sur le plan technique, ce secteur regroupe les unités non agricoles appartenant au secteur des ménages dans les comptes nationaux, se distinguant des sociétés juridiquement constituées

par l'absence de séparation entre la personne morale et le foyer, ainsi que par l'absence de comptabilité exhaustive.

Il inclut les entreprises familiales dirigées par des indépendants, employant des proches ou des aides ponctuels, ainsi que les micro-entreprises à employeurs informels ayant un effectif permanent réduit (souvent moins de cinq ou dix personnes, selon les pays).

La population en emploi dans ce secteur comprend toutes les personnes ayant exercé une activité dans l'une de ces entités au cours de la période de référence, quels que soient leur statut (employé, travailleur autonome, aide familial) et le caractère principal ou accessoire de l'activité (Charmes, 1997).

Cette définition intègre la pluriactivité mais exclut, pour des raisons pratiques, l'agriculture, les activités primaires et l'autoproduction à des fins de consommation domestique.

L'emploi informel, quant à lui, se définit par les caractéristiques du poste occupé : absence d'enregistrement, défaut de protection sociale, etc. Le travail informel dans le secteur informel n'en est qu'un volet. (Charmes, 2006, p. 16)

Tableau 2 : composants du secteur informel et de l'emploi informel

		Emploi	
		Formel	Informel
Entreprise	Formelle	Secteur formel	(3)
	Informelle	(2)	Secteur informel

Source : Charmes (2006,16).

4. LES APPROCHES THEORIQUES DE L'ECONOMIE INFORMELLE

Bien que certains spécialistes du domaine soulignent aujourd'hui que "les controverses sur le vocabulaire ont disparu ; le mot informel figure dans les dictionnaires. Les réflexions théoriques ont cédé du terrain face aux analyses empiriques" (Hugon, 2014, p. 23), il demeure pertinent de replacer la question de l'informel dans un cadre conceptuel pour mieux appréhender ses origines et les discussions actuelles sur son évolution.

4.1.L'approche duale

Comme mentionné précédemment, l'analyse duale a joué un rôle important dans la conceptualisation de l'informel, en opposant deux sphères : l'une formelle, l'autre informelle.

Ce courant remonte aux travaux de Boeke (1953) sur l'Indonésie, mais surtout à ceux de Lewis (1954), considérés comme fondateurs dans le champ de l'économie du développement. Lewis souligne que l'une des spécificités des économies peu avancées réside dans la coexistence entre un secteur productif "moderne" et un autre qualifié de "traditionnel".

Le premier est marqué par l'emploi salarié et la production de biens et services commercialisables. Le second se compose d'unités familiales où la productivité marginale est parfois nulle.

Dans les premiers écrits dualistes, ni le chômage ni l'économie informelle ne sont explicitement abordés. L'idée dominante est que les flux migratoires des zones rurales vers les centres urbains permettent une intégration progressive au secteur dit moderne. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que l'informel intègre cette grille de lecture, à l'image du traitement réservé précédemment au chômage.

Selon cette perspective, le progrès économique réside dans la disparition progressive de la dualité. Lewis résume cela par une transformation progressive du taux d'investissement national (cité par Brasseul, 1993, p. 43).

Cependant, des chercheurs comme Fields (1975) réinterprètent ce modèle en considérant l'informalité comme une solution temporaire pour les nouveaux arrivants en ville, en attente d'opportunités dans le formel. Williams (2013, p. 370) décrit ces emplois comme résultant d'un manque de développement, appelés à disparaître avec la modernisation.

Or, plusieurs décennies après l'introduction du concept, les enquêtes montrent que l'informel s'inscrit durablement dans le paysage économique. Jütting et Laiglesia (2009) parlent d'une "normalité structurelle". Pour Roubaud (2013, p. 119) : "le secteur informel a encore de l'avenir" ; et Charmes & Adair (2014, p. 7) ironisent : "il n'est pas prêt de disparaître comme les dinosaures !"

La pertinence d'une opposition stricte entre formel et informel est par ailleurs remise en question. Lautier (1994 ; 2004) doute de l'existence même d'un secteur informel, tandis que Hugon (2014, p. 21) évoque une réalité faite de pratiques ambivalentes, mêlant logiques de marché et dynamiques sociales.

Issu de traditions keynésiennes, classiques et néo-classiques, le modèle dual a longtemps dominé les analyses sur le développement et la segmentation du marché du travail, thèmes abordés dans la suite de cette section.

4.2.L'approche réglementaire

Le second courant, qualifié de légaliste ou libéral, s'appuie sur une vision néo-classique. Son principal représentant est Hernando De Soto (1989 ; 1994 ; 2000). Celui-ci estime que les acteurs économiques choisissent délibérément l'informalité en raison de contraintes administratives excessives et des coûts engendrés par la légalité.

En 1979, De Soto crée l'Institut "Liberté et Démocratie" (ILD) pour combler les lacunes statistiques sur l'informel au Pérou. Cet institut mène des enquêtes et élabore des modèles quantitatifs.

Deux interrogations structurent sa réflexion : d'une part, la place du secteur informel dans l'économie, d'autre part, la comparaison entre les coûts de l'adhésion à la légalité et ceux liés à l'informalité.

Ses études montrent que les investissements publics dans les quartiers informels sont largement inférieurs à ceux réalisés de manière autonome par les habitants. Il observe également que la majorité des marchés, du transport urbain ou du logement échappent à la régulation officielle.

Pour évaluer les coûts de formalisation, De Soto simule la création d'entreprises fictives et conclut que les démarches administratives sont trop longues et coûteuses. Il relève notamment qu'un entrepreneur modeste devait consacrer près de 289 jours pour satisfaire aux exigences requises à l'ouverture d'une petite structure (De Soto, 1994, p. 100).

À cela s'ajoutent des charges fiscales, sociales, et surtout les délais liés à la bureaucratie, qu'il juge trois fois plus onéreux que les seuls impôts (De Soto, 1989).

L'informalité n'est pas exempte de frais : elle limite l'accès au crédit, aux appels d'offres et expose à la corruption. Néanmoins, selon De Soto, le calcul économique rationnel pousse les petites unités à choisir l'informalité.

Cette lecture, qui met en cause le cadre légal, a séduit de nombreuses institutions comme la Banque mondiale et le FMI. Elle recommande d'assouplir la réglementation pour favoriser la formalisation.

Cependant, des critiques nuancent cette vision. Pour Cusinato (2007), les préconisations de De Soto ne sont pas généralisables, notamment dans les contextes où les normes existantes sont adaptées.

Des chercheurs (Lautier, 2004 ; Morrisson et al., 1994 ; Williams, 2013) notent le succès médiatique de la thèse, mais rappellent qu'elle repose sur des bases empiriques fragiles. Williams et Lansky (2013, p. 396) soulignent que la déréglementation ne diminue pas nécessairement l'informalité.

Une enquête mandatée par l'OCDE auprès de 2 200 micro-entreprises dans sept pays en développement conclut que les contraintes institutionnelles ne sont que rarement perçues comme le principal obstacle (Morrisson et al., 1994, p. 241).

Enfin, le rapport à la loi est complexe. Lautier (1995, p. 454) observe que certains acteurs respectent certaines règles mais en ignorent d'autres. Il suggère d'étudier cette relation du double point de vue des entrepreneurs et des institutions.

4.3.La lecture structurelle

Comme l'approche précédente, la vision structuraliste articule l'informel autour de son lien avec la législation, mais y ajoute une dimension liée aux structures socio-économiques.

Ce courant s'inspire des analyses marxistes des années 1950 (Prebisch), et surtout des études sur la marginalité en Amérique latine. En Afrique, on parle plutôt de "petite production marchande".

Les écrits marxistes, depuis ceux de Marx sur l'Angleterre industrielle, mobilisent les notions de surpopulation, d'exclusion urbaine, de précarité, pour décrire les effets sociaux de l'industrialisation. Cette approche a été reprise dans les travaux sur les périphéries du capitalisme, notamment en Amérique latine.

La marginalité, initialement perçue comme un phénomène global d'exclusion sociale, devient ensuite un terme désignant une non-intégration au système productif dominant.

Les populations concernées, souvent issues de l'exode rural, se retrouvent dans le secteur informel, faute d'accès au salariat moderne.

Si certains assimilent ces populations à la "réserve industrielle de main-d'œuvre" théorisée par Marx, d'autres, comme Samir Amin (1973), s'y opposent, estimant que la marginalité renvoie à une autre réalité.

Cette notion sera progressivement remplacée par celle de secteur informel, notamment en Amérique latine, comme le rappelle Lautier (2013, p. 203).

La pauvreté constitue également un concept mobilisé. Déjà présente dans les études de l'école de Chicago dans les années 1930, elle est réinvestie à travers les notions de "stratégies de survie" et d'"économie de la débrouille", qui deviennent centrales dans la description de l'informel. Latouche (2004, p. 3) parle d'une "forêt d'entrepreneurs pieds nus".

Tandis que la marginalité est une notion surtout marxiste, la pauvreté est utilisée tant par les libéraux que par les critiques du capitalisme. Elle prend une importance nouvelle avec le rapport de l'UNICEF en 1989, puis avec les Objectifs du Millénaire pour le développement.

Le BIT, lui, préfère le terme de vulnérabilité et promeut des politiques centrées sur l'emploi décent (BIT, 2002).

Enfin, les structuralistes mobilisent la notion de "petite production marchande", jugée plus pertinente pour décrire les réalités africaines que celle de marginalité ou que le dualisme classique. Hugon (1980) montre que ce concept permet d'aller au-delà de la seule opposition formel/informel.

À partir de la fin des années 1980, ces lectures sont éclipsées par la montée en puissance des idées de De Soto, relayées par des économistes influents au sein des institutions internationales (Stiglitz, Bourguignon).

Pour Lautier (2007, p. 630), cette évolution traduit l'abandon progressif, par certains universitaires, des approches critiques au profit de lectures plus libérales.

Néanmoins, les crises successives et la mondialisation ont redonné de la pertinence aux grilles de lecture néo-marxistes.

Des chercheurs comme Castels et Portes (1989) insistent sur l'importance d'analyser les dynamiques sociales à l'origine des inégalités plutôt que de se limiter à leur constat. Portes (1995, p. 123) définit l'informel comme l'ensemble des activités générant un revenu mais non encadrées par l'Etat.

Pour lui, l'informel résulte à la fois de stratégies patronales visant à flexibiliser la production en contournant le droit du travail, et de la désintégration de l'Etat social.

Enfin, des auteurs comme Boudreau, Lesemann et Martin (2016) évoquent une informalité nouvelle, liée à l'affaiblissement du rôle régulateur de l'État et à l'émergence d'acteurs transnationaux comme les multinationales ou les réseaux financiers.

On s'éloigne ainsi des grilles de lecture binaires, pour penser l'informel comme le produit de dérèglements globaux, où l'État, impuissant ou complice, laisse place à d'autres logiques de pouvoir et d'accumulation.

Dans cette optique, les lectures libérales et critiques s'opposent : pour les unes, l'informalité est un choix rationnel ; pour les autres, le symptôme d'une exclusion structurelle (Perry et al., 2007).

5. Les activités du secteur informel

Si l'on s'en tient aux diverses définitions et caractéristiques du secteur informel, nous constatons que cette sphère englobe des activités aussi variées et diversifiées que le commerce de rue, le transport non déclaré, et les ateliers non enregistrés.

Il s'agit donc, dans cette sous-section, de regrouper ces activités en catégories plus ou moins homogènes afin de mieux comprendre le secteur informel. Pour ce faire, nous nous référons à la modélisation de ce secteur réalisée par Field où il distingue :

Secteur informel inférieur (d'accès aisé) ;

Secteur informel supérieur (d'accès restreint).

❖ Le secteur informel inférieur

Certains auteurs, tels que J.L. CAMILLERIE, désignent également ce secteur comme les activités marginales ou les petits métiers. Ces activités sont définies comme des activités de subsistance exercées au sein de petites unités (moins de cinq employés) ou par une seule personne. Elles requièrent la plupart du temps un faible capital et n'ont pas de lieu d'implantation fixe, ce qui facilite leur exercice en dehors des réglementations, notamment fiscales.

Ce secteur comprend principalement les prestations de services, les activités commerciales et le transport non déclaré.

✓ Les prestations de service

Les prestations de service englobent les services personnels et les services matériels.

Les services matériels

Dans les services matériels, on retrouve les services liés à la plomberie, à l'électricité, aux réparations diverses (notamment électroménager), et toute autre prestation exigeant une qualification mais peu de capital pour leur réalisation. Ce qui facilite l'accès à ces services.

Les services personnels

Dans les services personnels sont regroupés les services liés directement aux personnes, comme le jardinage, les travaux domestiques, les cireurs de chaussures. Ces activités n'exigent ni capital ni qualification – dans la plupart des cas – pour leur exécution, ce qui supprime toute barrière à l'entrée.

Les activités de commerce

Les activités de commerce concernent les vendeurs ambulants, les vendeurs à l'étal et les boutiquiers.

Les vendeurs ambulants

Les vendeurs ambulants, comme leur nom l'indique, sont des vendeurs sans emplacement fixe, qui paient leur droit de place à la municipalité mais échappent totalement à l'administration fiscale. Cette activité requiert peu de capital pour son exercice.

Les vendeurs à l'étal

Les vendeurs à l'étal exercent souvent leurs activités dans un lieu déterminé du marché hebdomadaire ou permanent, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils sont déclarés à l'administration fiscale.

Le capital nécessaire pour l'exercice de cette activité est dans la plupart des cas supérieur à celui des vendeurs ambulants.

Les boutiquiers

Cette dernière catégorie de vendeurs possède un emplacement fixe et ont souvent une spécialisation (épicerie, alimentation générale, parfumerie...).

L'exercice de ce commerce nécessite un capital plus conséquent que celui des deux autres catégories.

Notons enfin que dans certains cas, les boutiquiers pratiquent aussi la vente à l'étal.

Le transport

L'activité de transport peut englober le transport de personnes et le transport de marchandises avec des moyens de transport modernes ou traditionnels qui peuvent inclure les taxis, les charrettes, les vélomoteurs. Ces activités peuvent requérir un capital significatif pour leur mise en œuvre.

❖ Le secteur informel supérieur

À la différence du secteur informel inférieur, les unités du secteur informel supérieur sont souvent de taille considérable, allant de 5 jusqu'à 50 employés. Ces activités nécessitent un capital très élevé pour les exercer, ce qui en rend l'accès ardu. Ce capital servira à l'achat de machines, de matières premières et à la location d'un local ou d'un atelier, car le lieu d'exercice de l'activité est souvent fixe.

Malgré tout cela, ces activités peuvent échapper à l'administration fiscale.

Le secteur informel supérieur peut être subdivisé en deux groupes distincts : l'artisanat utilitaire et la petite entreprise.

6. Relation entre le secteur informel et le secteur formel

Bien que les deux secteurs, formel et informel, soient couramment évoqués par quiconque s'intéresse aux pays en développement, la distinction entre eux n'est pas toujours nette et évidente. Concernant les différences existantes entre ces deux domaines, on identifie trois courants de pensée, représentés par les dualistes, les structuralistes et les légalistes.

Tableau 3 : la dualité entre les deux secteurs (formel et informel)

Secteur formel	Secteur informel
Objectifs principaux -Maximisation des profits.	Objectifs principaux - Création de revenus.
Marché -Accès réglementé, présence des syndicats -Application de la législation du travail -Accès au crédit national et étranger -Païement de taxes et d'impôts Salaires et contrats de travail	Marché -Facilité d'accès, non-respect des règles -Aucune législation du travail -Autofinancement -Aucun paiement de taxes ou d'impôts -Auto-emploi, rémunération à la pièce

Structure du marché -Barrières à l'entrée -Marques déposées, produits standards - Marchés protégés (quotas, licences, taxes)	Structure du marché -Aucune barrière à l'entrée -Produits artisanaux -Marchés non protégés
Technologie -Moderne et importée -Utilisation intensive du capital -Éducation formelle requise -Production à grande échelle	Technologie -Traditionnelle, adaptée, créée -Utilisation intensive du travail -Apprentissage non formel -Petites unités de production diversifiées

Source : CNES., 2004, Le secteur informel : illusions et réalités, Conseil Economique et Social, commission Relations du Travail, Alger, P26.

Ce tableau indique que le secteur formel et informel s'oppose sur quatre principaux paramètres touchant les objectifs, le marché, les structures de marché, les technologies, le terme dualisme fait penser à deux secteurs strictement séparés et qu'il n'y a pas de relation entre les deux.

1-Les dualistes

Le secteur informel s'oppose au secteur moderne ou formel. Selon leurs approches, si le secteur formel présente des pratiques ou des activités organisées sur la base de règles juridiques reconnues, le secteur informel est quant à lui composé d'activités qui opèrent dans l'illégalité, car elles échappent notamment aux obligations fiscales.

Les dualistes considèrent que l'économie informelle est un domaine marginal distinct, sans lien direct avec l'économie formelle, car elle constitue une source de revenus additionnels ou un filet de sécurité pour les catégories défavorisées. L'économie informelle ne se maintient que parce que l'économie formelle n'a pas réussi à absorber la demande du marché (les demandeurs d'emplois et les demandeurs de biens et services).

Une étude de la Banque mondiale explique ce dualisme à partir de ses principaux paramètres touchant les objectifs, le marché, les structures du marché et les technologies. Or, il existe de nombreuses passerelles (sous-traitance, cession de produits, etc.). En effet, on peut distinguer un secteur capitaliste, un secteur informel intermédiaire et un secteur informel de subsistance.

Le secteur capitaliste formel connaît une productivité du travail élevée, des salaires nettement supérieurs au revenu de subsistance, une utilisation intensive du capital, un accès facile au crédit institutionnalisé.

Le secteur intermédiaire est caractérisé par une productivité marginale du travail positive, une offre de travail illimitée, un niveau d'emploi défini par l'égalisation de la productivité marginale du travail en valeur et du salaire, une faible intensité capitalistique. Il peut assurer la transition vers le secteur moderne et déclencher ainsi la dynamique de développement.

Enfin, le secteur de subsistance est caractérisé par l'absence de barrières à l'entrée, un niveau d'emploi déterminé par la demande domestique de biens inférieurs, l'utilisation de l'outil et non de la machine en tant que facteur de production. En effet, Fields développe l'idée d'un dualisme au sein même de l'informel.

Le secteur informel est composé de deux segments : un secteur informel inférieur dont les barrières à l'entrée sont absentes, et un secteur informel supérieur au niveau duquel il existe des barrières à l'entrée (techniques : activités de réparation, financières, commerce).

2 -Les structuralistes

Pour les structuralistes, l'économie informelle est subordonnée à l'économie formelle. Car les capitalistes privilégiés de l'économie formelle veulent affaiblir les relations d'emplois et maintenir la main-d'œuvre de l'économie informelle dans leur dépendance. Afin d'abaisser le coût du travail et d'améliorer leur compétitivité (c'est-à-dire que les producteurs dans l'économie formelle souhaitent l'affaiblissement des relations d'emplois qui existent entre les travailleurs informels et dans le but d'abaisser le coût du travail parce que la main-d'œuvre informelle constituera une offre supplémentaire de travail ce qui contribuera à réduire le prix de ce dernier).

3 -Les légalistes

Les légalistes considèrent les activités non déclarées (le travail dans l'informel) comme une réaction rationnelle à l'excès de réglementation imposées par l'administration, c'est-à-dire que les producteurs informels exploitent leurs entreprises afin de réduire au maximum les coûts de production et d'augmenter ainsi leurs richesses.

Ce qui est commun entre les trois approches est le fait qu'elles analysent les rapports de production ou de force. Les dualistes considèrent qu'il n'y a pas de rapport de production entre l'économie formelle et l'économie informelle (ces rapports sont presque inexistantes).

Les structuralistes considèrent qu'il y a une domination de l'économie formelle sur l'économie informelle dans ses intérêts.

Les légalistes, par contre, considèrent que les entreprises informelles assument leur propre pouvoir, font leurs choix et ce, en optant pour cette forme d'activité afin d'éviter les contraintes administratives excessives.

La nature des liens entre l'économie informelle, le secteur informel et le secteur public diffère selon les activités prises en considération, il faut donc adopter une approche générale qui en tienne compte.

En définitive, les différentes approches permettent de mieux saisir les contours multiples et évolutifs de l'économie informelle. Au-delà des divergences conceptuelles, il apparaît que ce secteur constitue à la fois un espace de précarité, de débrouille et d'innovation économique. Cette compréhension théorique est essentielle pour analyser les logiques et dynamiques spécifiques du commerce informel au Maroc

Section 2 : Les mécanismes d'expansion de l'économie informelle au Maroc

Après avoir défini les contours de l'économie informelle, cette section s'attache à identifier les principaux facteurs qui expliquent son expansion au Maroc. En effet, le développement rapide du secteur informel dans le pays ne relève pas du hasard ; il est le produit d'un ensemble complexe de dynamiques économiques, sociales et institutionnelles. À travers l'analyse de ces éléments déterminants, il devient possible de mieux comprendre les causes structurelles et conjoncturelles qui favorisent la prolifération du secteur informel, en particulier dans des régions semi-urbaines et rurales comme Chtouka Aït Baha.

1. L'urbanisation et les tendances démographiques

Les activités qui se développent au sein du secteur informel sont la conséquence de multiples facteurs interdépendants : l'exode rural, la crise de l'emploi officiel et la situation sur le marché du travail, l'incapacité de l'État à réguler l'activité économique, le programme d'ajustement structurel (PAS), l'aggravation de la pauvreté et la faiblesse du cadre réglementaire. L'informel est un phénomène engendré à la fois par les processus d'ouverture, les modes de développement et par la spécificité des régulations sociales et endogènes.

1.1. L'urbanisation et les tendances démographiques

Les études sur le secteur informel mettent en lumière les liens entre les campagnes et les villes. Les mouvements de population générés par l'exode rural entraînent des contraintes qui aggravent les déséquilibres des agglomérations urbaines : détérioration des conditions de logement, de santé, de l'emploi, développement spontané de zones périurbaines. Au-delà de ces contraintes, la croissance urbaine contribue à fragiliser les modalités d'accès à l'emploi des jeunes générations.

Au Maroc, à l'instar de nombreux pays en développement, l'un des faits marquants des deux dernières décennies est la poussée démographique et l'accroissement sans précédent de la population urbaine. La population marocaine est passée de 11,63 millions en 1960 à 26,07 millions en 1997 et 29,89 millions en 2004 (HDR, 50 b). Dans le même sens, la migration de la campagne vers la ville a été sans précédent à partir du milieu des années 70. Le taux d'urbanisation est passé de 29,3 % en 1960 à 55,1 % en 2004, le renversement de tendance s'étant produit en 1994.

L'intensité des flux migratoires est manifeste depuis les années 60, et le taux de croissance annuel de la population urbaine est passé de 4,13 % entre 1960 et 1971 à 4,24 % entre 1971 et

1982, pour tomber à 2,91 % entre 1994 et 2005. L'évolution de la population rurale est moins importante. Son taux de croissance annuel est en baisse. Les migrants provenant du monde rural qui se sont installés dans des villes et dans les périphéries ont créé leurs activités sur place ou à proximité dans les bidonvilles ou dans les médinas.

La dynamique de la mobilité rural-urbain est à rattacher à plusieurs facteurs. Le premier facteur est lié aux ruptures intervenues dans les systèmes agricoles et les modes de régulation communautaire pendant la période coloniale. Dans la plupart des pays en développement, les migrations ne sont pas, comme en Occident, liées à une révolution agricole relevant d'une dynamique endogène, mais leur genèse et leur essor résultent des pratiques coloniales. En effet, durant cette période, les moyens mis en place pour organiser les migrations renvoient certes à la pénétration des rapports marchands, mais aussi à l'intervention du politico-administratif. Sans entrer dans les détails, on peut considérer que plusieurs phases d'un processus de « dissolution conservation » affectent les sociétés paysannes en accélérant leur intégration à la logique du marché : le travail forcé pour surmonter la pénurie de main-d'œuvre a permis la construction des infrastructures ; l'impôt obligatoire et sa monétarisation qui précipitent les communautés dans la migration tournante et la recherche de revenus monétaires.

Enfin, la constitution de la propriété terrienne (par l'immatriculation foncière) non seulement accentue la concentration terrienne mais aussi l'expropriation des paysans qui, dépourvus de terre et sous la pression des besoins monétaires, par leur exode définitif ou provisoire vont s'engager dans des formes salariales ambiguës relevant des migrations tournantes. En somme, le type d'articulation entre sphère rurale et sphère urbaine qui en découle est en partie à l'origine de la dynamique des activités informelles. C'est dire aussi que les déterminants de la migration sont bien plus complexes qu'un simple afflux de migrants attirés par de hauts salaires et les « lumières de la ville » comme l'avance la thèse dualiste. L'engagement dans le salariat, dès la période coloniale, n'a jamais été définitif. Les mouvements d'entrée et de sortie, liés à la pression des besoins monétaires et au mode de développement colonial, montrent le caractère réversible de la salarisation et sa fixation limitée.

Le second facteur est à mettre en lien avec les politiques d'intervention en milieu rural durant la phase post-coloniale. Sans entrer dans les détails, après l'Indépendance, la mobilité rural-urbain n'a guère fléchi en raison du faible dynamisme du secteur agricole, incapable d'atténuer l'exode rural depuis plus de quarante ans. Les politiques d'intervention en milieu rural et les distorsions qu'elles ont provoquées, en particulier le déséquilibre population-ressources et les déficits vivriers, donnent une configuration particulière aux formes prises par la migration

et se traduisent par une profonde mutation de l'emploi rural et urbain. La sphère rurale est de moins en moins créatrice d'emplois et conditionne la genèse et l'extension des activités informelles.

2. Les modes d'industrialisation peu employant et la salarisation restreinte

Les modes d'industrialisation peu pourvoyeurs d'emplois et la salarisation restreinte

La multiplication des statuts d'emploi informels est à mettre en relation avec la faiblesse de la salarisation, dont l'origine est à rechercher dans le mode de développement issu de la période coloniale et de celui qui lui a succédé jusqu'à nos jours.

Depuis l'époque coloniale, les tentatives pour développer une industrialisation qui suivrait le schéma d'évolution des pays industrialisés semblent avoir échoué, et avec elles les politiques des modernisations. Celles-ci étaient censées développer massivement le salariat, par une absorption de la main-d'œuvre libérée par le secteur traditionnel. Au cours de la phase agro-exportatrice, qui correspond également à la période coloniale, l'industrialisation et le salariat qui en découle n'ont jamais pris leur essor et se sont cantonnés à quelques activités agricoles (Mejjati, 1994).

Après l'Indépendance, le Maroc, comme bon nombre de pays en développement, a connu un mode de développement se rapprochant du modèle classique agro-exportateur, fonctionnant sur la base de l'exploitation agricole, puis, jusqu'à la fin des années 60, un modèle d'industrialisation centré sur l'import-substitution, et après l'épuisement de ce dernier, l'accent est mis sur la promotion des exportations. Ces modèles, d'abord mis en œuvre en Amérique latine, ont été étendus plus tard à certains pays africains. Dans les deux cas, l'industrialisation s'est révélée incapable de développer le salariat.

Le mode d'industrialisation par substitution aux importations (ISI) adopté par le Maroc a mis l'accent sur le développement d'industries fortement protégées de la concurrence étrangère par des barrières douanières.

Cependant, ce modèle a rencontré rapidement des limites dont les causes sont bien connues⁷. L'extension du salariat, clé de réussite du modèle, s'est trouvée freinée par les chocs et les instabilités internationales. Par ailleurs, la « remontée de la filière » ne s'est guère réalisée, et la substitution n'a pu franchir la première étape, si bien que les retombées sur les créations

⁷ Pour de plus amples développements, cf. Mejjati (1994).

d'emploi n'ont guère été significatives. Un autre facteur important relève de l'exigüité du marché intérieur. Dans les pays industrialisés, le mode de régulation monopoliste centré sur la consommation de masse n'a pu prendre de l'ampleur que parce que les salaires intègrent les gains de productivité. Dans les pays en développement, cette réalité semble infirmée, puisque le profil de la demande ne suit pas, en raison d'une concentration des revenus. En somme, il existe une dissymétrie entre la structure productive et la norme de consommation, et le marché interne s'est trouvé contraint par l'insuffisance de la demande solvable résultant de la stagnation des salaires réels. C'est ce qui explique, d'ailleurs, l'orientation vers les marchés extérieurs.

La phase qui succède, celle d'une croissance tirée par les exportations, résulte non seulement des contradictions économiques et sociales du régime d'accumulation précédent, mais elle s'inscrit également dans le cadre des nouveaux rapports économiques internationaux liés à l'endettement et à l'intervention du FMI et de l'ajustement structurel. Ce modèle se fonde désormais sur les industries de main-d'œuvre pour lesquelles le Maroc est censé avoir des avantages comparatifs et sur la nature de la demande finale, compte tenu des bas salaires.

Dans le cas de l'industrialisation par substitution aux importations, cette demande est interne et suppose la croissance du pouvoir d'achat interne et une extension du salariat. Dans le second cas, au contraire, le mode de développement suppose une compression des salaires afin de rester compétitif sur les marchés extérieurs et signifie un déplacement de la demande finale vers l'extérieur plutôt qu'un élargissement du marché interne et du pouvoir d'achat qui l'accompagne (El Aoufi, 1991). On assiste à une dichotomie entre norme de production et norme de consommation, à un freinage du processus de salarisation et à des substitutions par l'informel.

Au total, le mode de développement industriel, de par sa nature, se révèle incapable de développer massivement le rapport salarial qui aurait été à l'origine d'une intégration par le secteur formel. La faiblesse des rapports salariaux s'explique certes par des mécanismes de régulation propres aux pays en développement, mais elle est imputable aussi au régime d'accumulation industriel qui se caractérise par une dissymétrie entre structure de production et norme de consommation.

3. Faiblesse de l'État-providence, citoyenneté non salariale : socialisation par l'informel

L'expansion du secteur informel n'est pas dissociée de la faiblesse de l'État-providence. Dans les pays en développement, en raison de la faible prise en charge par l'État des besoins

sociaux (logement, formation...), les activités informelles sont appelées à le remplacer dans cette fonction.

Dans les pays développés, l'instauration et le développement de l'État-providence se sont accompagnés de la généralisation du régime de la sécurité sociale, du système éducatif, de la formation et du logement social, en somme de la constitution et de l'expansion rapide du salaire indirect. Cette dynamique suppose la généralisation du salariat et la lenteur de cette généralisation (Lautier, 1992). Le changement majeur a été l'apparition de l'État-providence qui implique une mutation dans la conception juridique et économique des rapports sociaux. Dans ce contexte, l'intervention de l'État a progressivement et partiellement remplacé la sphère domestique dans la reproduction de la force de travail et dans sa socialisation hors marché. L'essor du salaire indirect a conditionné une harmonisation entre norme de production et norme de consommation. Avec l'extension du fordisme, la reproduction de la force de travail est assurée par la marchandise capitaliste. Le travail salarié, quant à lui, dérive du travail non salarié, et son modèle de référence est la « citoyenneté salariale » donnant accès au droit étatique.

Dans les pays en développement comme le Maroc, les organismes socialisés interviennent faiblement dans la reproduction de la force de travail et de l'énergie humaine. La socialisation étatique de la force de travail y est beaucoup plus faible que dans les pays industrialisés et concerne par définition le secteur formel. Non seulement le salariat est limité, mais le processus d'irréversibilité du salariat, tel qu'il a fonctionné dans les pays industrialisés, n'a pas joué. Dès lors, l'intervention étatique dans la reproduction de la force de travail à travers le salaire indirect est très limitée, comme on peut s'en rendre compte devant le faible nombre des salariés affiliés à la sécurité sociale. C'est donc un modèle « de citoyenneté non salariale » qui imprime sa marque sur le salariat (Lautier, 1994). Plus que cela, le mouvement vers le salariat est en permanence sujet à des retournements.

Dans un contexte où l'État-providence est faible, se désengage des secteurs sociaux et est de plus en plus remis en question par les processus d'ouverture, la socialisation hors marché passe par les activités informelles. Face à la faible prise en charge par l'État des besoins sociaux de santé, de logement et de formation, les activités informelles de petite production, de commerce, de services et la sphère domestique sont appelées à assurer cette fonction. Elles correspondent à un ensemble de pratiques sociales et de comportements économiques assurant la socialisation du travail, sans que l'État soit appelé à intervenir directement comme dans les pays développés. Dans un contexte de crise, en développant des modes de vie à faible coût,

elles libèrent l'État de certaines fonctions régulatrices (y compris la régulation sur le marché du travail).

4. La dynamique de la pauvreté

Lorsque l'on se penche sur la pauvreté, une série de questions se pose, en particulier celles ayant trait à la définition et à la mesure de la pauvreté et aux catégories les plus touchées.

La définition classique de la pauvreté est celle de la Banque mondiale, pour qui « être pauvre c'est ne pas pouvoir atteindre un niveau de vie minimum (5) ». Par ailleurs, on identifie deux seuils de pauvreté : la pauvreté relative et la pauvreté absolue. Mais cet indicateur est statique, car il ne montre pas le coût de résorption de la pauvreté.

(5) Cette définition soulève néanmoins des difficultés : le problème de la mesure du niveau de vie et de celle du niveau de vie minimum. En effet, la mesure du niveau de vie s'appuie soit sur le revenu, soit sur les dépenses. Les deux optiques ont des inconvénients. L'optique dépense est longue et coûteuse. L'optique revenu, la plus courante, ne prend pas en considération l'auto-consommation et l'auto-production. Quant au niveau de vie minimum, sa mesure varie selon les pays.

La pauvreté est un phénomène multidimensionnel qui ne se limite pas à l'insuffisance des revenus ou de l'apport en calories. Elle a différentes facettes et englobe les questions de santé, d'illettrisme, l'impossibilité d'accéder aux services essentiels, l'insécurité, l'absence de moyens d'action, l'exclusion sociale, l'isolement physique et la vulnérabilité.

Il n'y a guère de consensus global sur les différentes formes de pauvreté. Cependant, on en distingue trois formes : la pauvreté monétaire ou de revenu, caractérisée par un revenu insuffisant ou par une trop faible consommation ; la pauvreté des conditions de vie ou d'existence (difficultés d'accès aux services sociaux, éducation, santé et dégradation du lien social) ; et la pauvreté de potentialité ou de capacité liée à l'impossibilité de réaliser une potentialité qui aiderait à mieux fonctionner dans la vie (privation de droits). Elle correspond à l'inégalité des chances (Sen, 2000).

Il est admis que la pauvreté a largement contribué à l'extension des activités informelles, en raison des incidences qu'elle exerce sur les revenus. Au Maroc, les études (Banque mondiale et Direction de la statistique 2001, Banque mondiale 1993, Haut-commissariat au Plan 2010) révèlent qu'entre 1991 et 1998, la pauvreté absolue et la pauvreté relative ont progressé de 7 % à 10 % pour la première et de 14,6 % à 19 % pour la seconde. Selon le HCP, ce taux a baissé

entre 2001 et 2007, passant de 15 % à environ 9 %, concernant environ 2,7 millions de personnes. Cependant, 17,5 % de la population se situe juste au-dessus du seuil de pauvreté, ce qui signifie que près de 8 millions de personnes sont soit dans la pauvreté absolue, soit en mesure d'y tomber. La pauvreté affecte les déjà pauvres ou les catégories moyennes, tandis que les 20 % les plus riches ont vu leur part dans les dépenses augmenter. La pauvreté est sélective, avec une dimension genre, affectant plus les femmes que les hommes, en raison des disparités de statut au sein de l'emploi, de la sécurité de l'emploi, des salaires et de l'éducation. On parle de « féminisation » des travailleurs pauvres. Elle affecte essentiellement les travailleurs du secteur informel, et le taux de chômage est plus élevé parmi les pauvres, en particulier dans les villes. Enfin, elle n'ignore pas les enfants, puisque son incidence sur les enfants est 1,5 fois plus élevée que parmi les adultes. La pauvreté affecte prioritairement les ruraux ; toutefois, l'urbanisation, l'exode rural et la montée du chômage ont accentué la pauvreté en milieu urbain. La proportion des pauvres urbains est passée de 27 % à 34 % entre 1989 et 1999. La croissance de la pauvreté urbaine a été quatre fois plus rapide que la migration rurale urbaine.

5. La situation du système éducatif et l'insuffisance du cadre réglementaire

Enfin, il faut ajouter à cet ensemble de facteurs la faiblesse du cadre réglementaire (voir infra) et la situation du système éducatif.

En dépit des progrès accomplis en matière de taux de scolarisation, l'accès et la rétention à l'école demeurent problématiques, mettant sur le marché du travail de plus en plus d'enfants. Le Maroc accuse des déficits importants en matière d'éducation, déficits récemment décriés à la fois par les responsables gouvernementaux et par les organismes internationaux, et les taux de redoublement sont comparables, voire supérieurs, à ceux de pays comme le Burkina Faso ou le Sénégal.

Les nombreuses déperditions, en particulier lors du passage du fondamental au collège, et le chômage des diplômés (cf. infra) font basculer nombre de jeunes scolarisés dans le secteur informel, en l'absence d'un dispositif de formation viable pour les déscolarisés du primaire et du collégial. Les disparités des taux de scolarisation sont marquées entre villes et campagnes, entre les sexes et entre les régions. À titre d'exemple, pour les seules années 1998-1999 et 1999-2000, les taux d'abandon scolaire ont augmenté de 21 %, passant de 1,9 % à 2,3 %, pour chuter en 2002 à 1,8 % (HDR 50, 2006), avec une aggravation de la situation en milieu rural et pour les filles. Dès lors, le secteur informel devient le principal réceptacle des déscolarisés.

6. L'ajustement structurel et ses incidences

On ne peut saisir la croissance du secteur informel urbain dans les années 80 sans considérer les effets de la crise des années 80, de la récession subséquente et des mesures prises pour y faire face. La récession des années 80 et la phase d'ajustement qui l'a suivie ont contribué à accélérer le phénomène d'informalisation de l'économie d'une manière directe ou indirecte, suite à la réduction des effectifs du secteur formel moderne, au gel ou à la diminution des salaires, aux dispositions visant à réduire le déficit par la compression de la demande globale, etc.

Les principales mesures du PAS

Comme bon nombre de pays en développement, accablés sous le poids du service de la dette, de la chute des revenus des exportations et des déficits internes et externes, le Maroc s'engage, dès 1983, en concertation avec le FMI, dans une politique d'assainissement économique-financier. Destiné à équilibrer la balance des paiements ou à générer la croissance par des changements structurels, le programme d'ajustement structurel (1983-1992) est conditionné par un plan de réorganisation de l'économie. Il comporte un mélange de mesures : des mesures générales d'ordre déflationniste et des plans de relance sectoriels. Elles visent à mener de pair réformes sectorielles et réorganisation macro-économique par l'accroissement du rôle du secteur privé et la réorientation du rôle de l'État. Liberté des échanges, croissance tirée par les exportations, remise en question de l'intervention de l'État par une compression de ses activités dans les domaines économiques et sociaux, accroissement du rôle du secteur privé et recherche d'une régulation par le marché en constituent les principales orientations. Plus précisément, on peut identifier plusieurs aspects de ces mesures.

Le premier aspect comprend des mesures visant à réduire le déficit par une compression de la demande globale et par la mobilisation de recettes supplémentaires, la réduction des dépenses publiques, l'abolition ou la diminution des subventions des biens de consommation, la réforme de la fiscalité par la création ou l'extension de certaines taxes (TVA, IGR) et la hausse des tarifs des entreprises publiques. Les mesures de réduction des dépenses de fonctionnement comportent en outre un volet immédiat consistant en une compression de la masse salariale et une réduction de l'emploi.

Le second aspect du PAS se réfère à la relance de l'offre dont les vecteurs sont la politique des prix et des réformes structurelles. Ces mesures visent à accroître l'incitation du système productif par des dévaluations de la monnaie, l'élimination du contrôle des prix et des marchés,

la libéralisation des circuits internes et du commerce extérieur. Elles concernent aussi le secteur public, avec un programme de privatisation consistant à limiter les bases économiques de l'appareil d'État. Le désengagement de l'État passe par une compression de ses activités dans les domaines sociaux et économiques et une réaffectation des ressources en faveur du secteur privé.

Le troisième aspect concerne les mesures sectorielles de relance tant dans l'industrie (orientation vers les marchés extérieurs (cf. supra)) et dans l'agriculture.

Les effets du PAS : coûts sociaux et informalisation

Les incidences néfastes des PAS en termes de coûts sociaux ont été analysées dès 1986 par les organismes internationaux qui préconisent « un ajustement à visage humain » (Unicef, 1987). En particulier, on réalise que ces coûts sociaux sont de moins en moins maîtrisables en milieu urbain et tendent à accélérer une crise qu'on a pensé résoudre par de simples rééquilibrages financiers. Au-delà des équilibrages financiers réalisés, le PAS, par des effets directs et indirects, a accentué l'informalisation de l'économie.

Les distorsions sur le plan de l'emploi

La dégradation du marché du travail officiel et son informalisation seront examinées plus loin. Le PAS s'est accompagné d'un ralentissement de la croissance, d'une baisse de l'investissement de l'État qui a affecté aussi bien le secteur moderne public que le secteur privé et les micro-unités industrielles. La baisse du PIB est manifeste sur la période 1980-1986 (2,8 %) par rapport à la période 1973-1979 (7,6 %), alors que le taux de croissance démographique atteint les 3 % par an. Les investissements de l'État sont passés de 10,6 % du PIB en 1982 à 4,5 % en 1986.

Par ailleurs, les dévaluations s'accompagnent d'une hausse des prix des importations des biens d'équipements, entraînant des blocages dans l'industrie, du fait de la hausse des prix des importations de biens d'équipement et des restrictions imposées, avec des effets négatifs sur l'emploi. Les mesures de restructuration des entreprises publiques, le blocage automatique dans la fonction publique ont induit des pertes d'emploi et une décodification salariale. Le PAS, même quand il ne s'accompagne pas de licenciements, implique une modification de la structure interne de la main-d'œuvre par la substitution d'une main-d'œuvre temporaire à une main-d'œuvre permanente (Mejjati, 1996). Non seulement l'emploi recule, mais il se complexifie,

généralisant des modes de réinsertion qui se manifestent par la simultanéité de l'emploi dans le secteur formel et dans le secteur informel (cf. infra).

La compression de la demande interne résultant des mesures d'austérité va générer des effets concrets qui se traduisent par l'informalisation du marché du travail avec de nouvelles recompositions en son sein (6) : crise de l'emploi, réduction des revenus salariaux, régression des niveaux de vie de certaines catégories urbaines (voir § 2.2).

Les effets redistributifs du PAS sur les micro-entreprises et les pauvres

Le PAS a non seulement engendré de nouveaux reclassements sur le marché du travail, mais aussi une modification dans les processus redistributifs qui affecte aussi bien les micro-unités que les groupes les plus pauvres. En effet, les modifications sectorielles des transferts, la réduction des transferts étatiques, le retrait de l'État des secteurs sociaux, les modifications des prix relatifs (dévaluations) affectent négativement les micro-unités de l'informel et les différentes catégories sociales, en particulier les plus pauvres (Mejjati, 1994, Hugon, 1994).

Dans le secteur agricole, l'amélioration des revenus des ruraux, consécutive à la valorisation des prix, s'est faite surtout en faveur des moyens et grands exploitants, fortement insérés dans les circuits d'échanges. De l'avis même des experts de la Banque mondiale, la politique des prix conduite de 1982 à 1988 n'a pas été favorable aux petits agriculteurs et aux paysans pauvres, la majorité d'entre eux vendant leurs produits directement aux commerçants à un prix inférieur au prix officiel (Word Bank, 1993).

Dans la fonction publique, la détérioration des revenus salariaux a touché les petits fonctionnaires, puisque les détenteurs de bas salaires seraient passés de 30 % à 51,9 % (Morisson, 1991, p. 58). Les salariés de l'industrie, du secteur informel et de l'agriculture ne sont pas épargnés. Au cours de la seule période de stabilisation, la baisse des salaires dans le secteur public et l'industrie atteint 13 %, dans le secteur agricole 20 à 25 % (Azam et Morisson, 1994). Cette dynamique de régression des revenus salariaux peut être appréciée à partir de l'évolution du salaire minimum qui commence à reculer dès 1985, avec une chute de 26,6 % en 1986.

(6) Les conséquences du PAS sur l'informel soulèvent néanmoins des difficultés méthodologiques et un problème d'imputation. Les unes, classiques, relevant de la disponibilité des statistiques et de leur fiabilité au cours de la période en question. Les enquêtes nationales – quand elles existent – donnent une information fragmentée et éparse relativisant les possibilités

d'établir des liens entre activités informelles et ajustement. Mais au-delà, il s'avère délicat de distinguer ce qui relève de la responsabilité de l'ajustement de ce qui relève de la conjoncture internationale. En outre se pose le problème de la méthode à utiliser : comparer, à l'intérieur d'un même pays, la situation avant et après l'ajustement, ou alors comparer la situation des pays l'ayant expérimenté avec ceux qui ne l'ont pas adopté ? Voir à ce propos P. Hugon, « Les incidences sociales des politiques d'ajustement », revue Tiers-Monde, n° 17, janvier-mars 1989.

Par ailleurs, concernant les subventions aux produits de première nécessité et les dépenses sociales, l'ajustement budgétaire s'est opéré au détriment des subventions, dont la part dans les dépenses ordinaires a chuté, passant de 7,5 % en 1983 à 2,4 % en 1990 et touchant essentiellement les ménages les plus pauvres. Or, ces subventions représentent 20 % de leurs dépenses (au lieu de 2 à 3 % pour les ménages les plus riches).

Il faut ajouter que le retrait de l'État des secteurs sociaux s'est accompagné d'une régression des dépenses sociales de 13 % entre 1983 et 1986. Ces réductions ont concerné les dépenses d'éducation et les dépenses de santé (Azam et Morisson). Au total, c'est la situation des ménages pauvres urbains qui s'est le plus détériorée et « particulièrement les familles dont le chef travaille dans le secteur informel » (Bank Al Maghrib, p. 89).

La crise des systèmes redistributifs intra-groupe

La réorientation des revenus par l'intervention des organismes internationaux, la réduction des transferts étatiques et des revenus officiels remettent en question le système de transfert à l'intérieur des groupes familiaux et des communautés, puisque les revenus sont redistribués selon la logique des droits et des obligations (Mahieu, 1990). Dans les pays en développement, le calcul économique individuel ne joue qu'un rôle limité face aux calculs économiques de groupe. Les inégalités de revenus sont généralement atténuées par les mécanismes redistributifs. La complexité du normatif nécessite de se conformer à certaines obligations au risque de se faire exclure. Or, la crise et l'ajustement ont introduit des perturbations au sein de ce système, la réduction des transferts étatiques et des revenus élimine certains agents des réseaux communautaires (en raison des difficultés qu'ils ont à remplir totalement leurs obligations) et du coup affecte les réseaux de solidarité.

Au total, au cours des années 80, la compression des revenus salariaux, la régression des niveaux de vie de certaines catégories urbaines, en plus du déclin de l'emploi et sa désalarisation (voir infra) impulsent de nouvelles pratiques de recherche de complément de revenus, faisant basculer de nombreux urbains dans le secteur informel. En adoptant des stratégies de survie, «

les groupes vulnérables » renforcent parfois la strate la plus précaire de l'informel, par la pluriactivité, la mobilisation du travail des femmes, celui des enfants et des catégories précaires.

Au terme de cette analyse, il apparaît que l'essor du secteur informel au Maroc résulte de facteurs multiples, parmi lesquels l'exode rural, la faiblesse des politiques d'emploi, l'urbanisation rapide et le manque de régulation efficace occupent une place centrale. Ces réalités créent un terreau favorable au développement d'activités non structurées, en particulier dans les zones où le tissu économique formel demeure fragile. La compréhension de ces déterminants est essentielle pour envisager des politiques publiques plus adaptées à la réalité marocaine.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de poser les bases conceptuelles essentielles à la compréhension du secteur informel, en mobilisant les principales grilles d'analyse développées dans la littérature économique. À travers l'étude des approches dualiste, structuraliste et légaliste, il est apparu que l'informalité ne saurait être réduite à un phénomène marginal ou transitoire, mais constitue au contraire une composante structurelle et persistante des économies en développement.

L'approche dualiste met en évidence la coexistence d'un secteur formel moderne et d'un secteur informel de survie. L'approche structuraliste met en lumière les relations d'interdépendance et de domination entre ces deux sphères, tandis que l'approche légaliste insiste sur le poids des contraintes réglementaires qui poussent une partie de la population active vers des formes d'activité non déclarées.

Ainsi, l'analyse théorique met en évidence l'hétérogénéité du secteur informel et la pluralité des facteurs qui expliquent son essor. Elle souligne également l'importance de contextualiser l'étude de l'informel, notamment à travers l'examen des dynamiques économiques, sociales et institutionnelles propres à chaque pays.

Mais dans quelle mesure ces théories permettent-elles d'éclairer le développement du commerce informel dans le contexte marocain contemporain ?

C'est à cette interrogation que le chapitre suivant tentera de répondre, à travers une analyse approfondie du cas du Maroc.

Chapitre 2 : Les dynamiques et enjeux du commerce informel dans le contexte Marocain

Introduction du chapitre

Après avoir exploré les principales approches théoriques relatives au secteur informel, il convient désormais d'ancrer cette réflexion dans le contexte économique et social marocain. En effet, le commerce informel constitue aujourd'hui une composante essentielle du tissu économique national, tant en milieu urbain que rural. Il se manifeste par une diversité de formes d'activités, allant du petit étal de rue à la vente mobile, en passant par des réseaux marchands non réglementés, occupant parfois des segments entiers de marché.

Le Maroc n'échappe pas à la tendance observée dans de nombreux pays du Sud, où l'informalité représente une réponse pragmatique aux déséquilibres du marché du travail, à la rigidité des cadres juridiques, et aux défaillances de la couverture sociale. Malgré sa contribution à l'emploi et à la consommation locale, ce secteur soulève des enjeux majeurs en matière de régulation, de fiscalité, et de coexistence avec le commerce formel.

Ce chapitre vise ainsi à analyser les caractéristiques, les dynamiques et les enjeux du commerce informel au Maroc. Il s'agira d'identifier les principales formes que prend ce phénomène, d'en évaluer l'ampleur à travers les données disponibles, et de mettre en lumière les trajectoires sociales des acteurs qui y évoluent. Cette analyse constituera un socle essentiel pour comprendre les spécificités du commerce informel à l'échelle locale, dans la province de Chtouka Aït Baha, qui fera l'objet de la deuxième partie de ce mémoire.

Section 1 : Les formes et spécificités du commerce informel

L'analyse du secteur informel permet de mieux cerner la place qu'y occupe le commerce informel, en tant que composante dynamique et visible de l'activité économique non régulée. L'objectif ici est de mettre en lumière les principales caractéristiques de ce phénomène au Maroc, en s'intéressant à la diversité de ses formes, aux profils des acteurs impliqués et aux spécificités qui le distinguent. Cette mise en contexte contribue à comprendre le rôle économique que joue le commerce informel à l'échelle nationale, tout en préparant le terrain pour une analyse plus ciblée du cas de la province de Chtouka Aït Baha.

1. Le commerce informel (ambulant) : définition et caractéristiques

Le commerce ambulant est une activité de vente de biens ou de services de façon itinérante, dans divers lieux. Il est également désigné comme commerce non sédentaire. Le commerce ambulant peut englober tout type d'activité, du vendeur sur un marché au prestataire se déplaçant chez ses clients, en passant par les véhicules aménagés, les célèbres « food trucks » pour la restauration, ou encore les épiciers et boulangers nomades. (Léa Boluze, 2022).

Les commerçants ou artisans exerçant leur activité sur la voie publique, dans le cadre d'un marché, d'une foire ou d'une fête, ou directement dans la rue ou sur le bord d'une route, pratiquent cette activité. Effectuée dans le cadre d'une entreprise individuelle ou d'une société, l'activité de commerce ambulant se distingue par une grande autonomie, tant dans la gestion quotidienne que dans l'exploitation même de cette activité, ce qui implique des changements fréquents de lieux d'établissement et d'emplacements. (BPI France, 2024).

Le marchand ambulant propose des marchandises très diverses : produits alimentaires, petite restauration, vêtements, petit électroménager, équipement de la maison, livres, musique, etc. Il travaille principalement sur les marchés et les foires, mais aussi à l'occasion de manifestations culturelles, sportives ou commémoratives. À la campagne, il peut se déplacer dans les villages qui ne disposent pas de commerces. (Josée Lesparre, 2023). Depuis son dépôt ou son domicile, le marchand ambulant commence par préparer les marchandises qu'il doit vendre et les emballe dans des caisses, des bacs ou des cartons. Après les avoir chargées dans son véhicule, généralement une camionnette aménagée, il se rend sur le lieu de vente. Là, il déballe les marchandises, les étiquette et les installe sur des tréteaux. Il monte également son barnum (tente pliante) si le marché n'est pas équipé. (Josée Lesparre, 2023).

Il accueille les clients, les informe et réalise éventuellement des démonstrations (par exemple sur le fonctionnement d'un appareil). En cas d'affluence, il doit s'organiser pour servir tous les clients dans les meilleurs délais. Le marchand ambulant est également responsable de son véhicule. Il le nettoie et assure son entretien courant. Il veille aussi à la gestion de ses stocks et à leur réapprovisionnement. S'il effectue des tournées à la campagne, il organise lui-même son travail tout en respectant les lieux et les horaires fixés. Le marchand ambulant est débrouillard. Il a la parole facile. Il sait faire « l'article » et interpeller ses futurs clients. (Josée Lesparre, 2023). Le vendeur ambulant est en déplacement constant. Il change de lieu de travail tous les jours. Il exerce debout, à l'extérieur, par tous les temps. Il porte des charges souvent lourdes. S'il vend des produits alimentaires (fruits, légumes, fromages), il doit respecter les règles et normes d'hygiène. (Josée Lesparre, 2023).

Tableau 4 : – Les représentations lexicales du commerce de rue, informel ou ambulant

Types de commerce	Principales expressions : a) anglais, b) espagnol, c) français	Champs et acteurs de la représentation lexicale	Informations ou observations
Informel	a. informal Sector or Trade b. Economía o comercio informal c. Secteur ou commerce informel	Économistes, experts en développement, gouvernements nationaux	Absence d'enregistrement, d'informations statistiques et / ou de perception fiscale
Types de commerce	Principales expressions : a) anglais, b) espagnol, c) français	Champs et acteurs de la représentation lexicale	Informations ou observations
Sur la voie publique	a) Street Vendors / Merchant / Trading	Juristes, experts en aménagement urbain, gouvernements locaux	Normativité juridique de l'occupation légitime ou illégitime de l'espace Public, visibilité dans le paysage urbain
Ambulant	b. Vendedoras ambulantes / Venta ambulante c. Marchands ou vendeurs ambulants	Clients et vendeurs, mass media	Mobilité du vendeur, Instabilité du dispositif de vente

Source : Monnet 2006.

Sous ces diverses appellations, dans quelle mesure parle-t-on du même type de commerce ? L'identification d'un commerce dit « informel » renvoie à l'absence d'enregistrement légal et/ou fiscal de l'activité ; ce genre a été défini par des économistes pour le différencier des activités qui pouvaient être mesurées et analysées par la statistique officielle. C'est une identification négative (est informel tout ce qui n'est pas enregistré), utile pour les experts et les

gouvernements nationaux afin de quantifier l'évasion fiscale, la contrefaçon, l'absence de protections ou de garanties. C'est dans ce registre que sont publiées la plupart des études scientifiques ou techniques [cf. BIT, 2000 ; Lautier, 2004].

Cependant, les gouvernements locaux, qui sont en charge de l'ordre public, utilisent aussi une Définition de la vente selon le statut juridique de l'espace où elle se réalise ; ils opposent ainsi le commerce sur la voie publique aux transactions qui se déroulent à l'intérieur d'un espace privé.

Enfin, l'identification par le caractère « ambulant » semble couramment employée par les clients et les vendeurs, ainsi que par les médias, dans les aires linguistiques espagnole et française. À la différence de l'identification par la formalité ou son absence, l'identification par la rue ou par la mobilité relève de l'expérience commune en structurant, qualitativement, le paysage urbain, tant physique que social.

Ces trois identifications, correspondant chacune à une grande dichotomie (informel / formel ; public / privé ; ambulant / fixe), composent ensemble un « triangle dichotomique » (Graphique 1), à l'intérieur duquel on trouverait le commerce de rue, informel et ambulant, opposé aux activités commerciales caractérisées par leur formalité et par leur localisation fixe dans un espace privé et intérieur (établissement, magasin ou boutique). Cette première modélisation graphique apparaît d'emblée excessivement simplificatrice, car il est fréquent d'observer que les commerces considérés ne sont pas en même temps ambulants, informels et sur la voie publique.

Figure 1 : – Les identifications dichotomiques du commerce de rue, ambulant et/ou informel

Source : Monnet, J. (2006)

En effet, des vendeurs ambulants légaux (tels que les crieurs de journaux) coexistent avec des activités commerciales informelles qui ne se trouvent ni dans la rue ni ne sont itinérantes, comme les boutiques improvisées à l'intérieur des domiciles. On rencontre également des commerces de rue qui ne sont pas nomades, comme les étals ou les kiosques, tandis que l'on trouve aussi du commerce ambulant hors de la rue, par exemple avec les colporteurs dans les trains ou dans les bus, voire dans des édifices.

Le commerce désigné de rue, ambulant ou informel ne constitue donc pas un objet stable et précis, mais un objet « flou et fluctuant » [Monnet, 2001] : il faut considérer qu'il présente une certaine cohérence tout en ayant des limites mouvantes et qui varient selon les circonstances. Cela pose un défi à la recherche tenue d'identifier précisément son objet, alors que dans le cas qui nous occupe ici, je fais l'hypothèse que pour comprendre le phénomène et affronter le défi de sa complexité [Morin, 1988], il est nécessaire de respecter son caractère changeant et incertain.

Dans ces conditions, ce que nous appellerons dans la suite de ce texte « commerce ambulant » apparaîtra comme une activité à la fois ou concurremment caractérisée par son statut juridico-économique (sa formalité), par son lieu d'exercice (sa spatialité) ou par son caractère mobile (sa mobilité). Une deuxième modélisation graphique représente les domaines intersectés dans lesquels on peut situer les différents types de transactions ambulantes (graphique n° 2).

Figure 2 : – Les identifications dynamiques du commerce de rue, ambulant et/ou informel

Source : Source : Monnet, J. (2006)

Informalité : un statut normatif ou descriptif

Dans le contexte marocain, l'informalité désigne le caractère légal ou non des transactions commerciales, des vendeurs, des produits ou des services. Elle s'apprécie selon que l'activité est enregistrée auprès des autorités compétentes, soumise ou non à des taxes, à un contrôle sanitaire ou sécuritaire, ou encore selon qu'elle est perçue socialement comme marginale, tolérée ou exclue. Ainsi, un vendeur de rue peut exercer dans une zone urbaine visible sans disposer de statut légal, et ce, même s'il est toléré par les autorités locales. La flèche « Informalité » représente donc un **continuum**, allant des activités les plus informelles au centre (non enregistrées, non taxées, non contrôlées) vers les formes les plus proches de la formalisation à la périphérie.

Mobilité : un statut temporel de l'activité

La mobilité fait référence à la durée d'occupation d'un espace par l'activité commerciale. Au Maroc, cela va du vendeur itinérant qui change de lieu chaque jour (comme les vendeurs de fruits dans les charrettes) aux vendeurs semi-fixes installés régulièrement sur le même trottoir ou autour des marchés. Les catégories pertinentes ici sont : **mobilité/permanence, précarité/sécurité, flexibilité/rigidité**. La flèche « Mobilité » illustre un autre continuum allant des activités **très mobiles, éphémères et précaires** (au centre) vers les activités **plus stables et régulières** (à la périphérie).

Spatialité : le statut normatif ou descriptif de l'espace

La spatialité désigne la nature juridique, fonctionnelle ou perçue des espaces où s'exerce l'activité. Au Maroc, les vendeurs informels s'installent dans une grande diversité de lieux : espaces publics (rues, trottoirs, places), espaces semi-publics (gares routières, souks hebdomadaires, abords des écoles ou hôpitaux), ou même espaces privés tolérants (immeubles, parkings, cafés). Les distinctions s'opèrent entre espaces **ouverts/fermés, publics/privés, extérieurs/intérieurs**. La flèche « Spatialité » traduit cette **gradation spatiale**, du plus public au plus restreint.

Typologie des zones d'activité au Maroc

Zone 1 : Activités informelles, très mobiles, dans l'espace public

Ce sont les situations où l'activité est à la fois **non déclarée, ambulante**, et s'effectue dans la rue. Exemples marocains :

- Vente de mouchoirs, chewing-gums ou bouteilles d'eau aux feux rouges à Casablanca ou Marrakech.
- Vente de fruits secs, beignets ou œufs durs à la sortie des mosquées ou dans les marchés populaires.
- Jeunes vendeurs de cigarettes à l'unité ou de jouets dans les embouteillages.

Zone 2 : Activités non ambulantes mais informelles dans les espaces de passage

Ces activités sont fixes ou semi-fixes, mais sans statut légal, et souvent tolérées localement. Exemples :

- Étalages non autorisés autour des stations de tramway à Rabat ou Casablanca.
- Marchands de vêtements ou d'épices sur les trottoirs de centres urbains (Agadir, Fès, Tétouan).
- Stands informels permanents près des marchés hebdomadaires.

Zone 3 : Activités mobiles, mais partiellement formalisées

Ici, les vendeurs sont ambulants, mais reconnus par la municipalité ou bénéficiant d'une autorisation spécifique. Exemples :

- Vendeurs de glaces ou de jus d'orange en triporteurs à Agadir ou Tanger.
- Musiciens ou conteurs autorisés sur les places publiques touristiques comme Jemaa El-Fna à Marrakech.
- Marchands de pain ou d'œufs dans les quartiers périphériques, parfois affiliés à des coopératives.

Zone 4 : Activités informelles et mobiles hors de l'espace public strict

Ces activités sont exercées dans des lieux **semi-privés** ou **privés**, parfois de manière furtive. Exemples :

- Vente de roses dans les cafés ou restaurants à Rabat.

- Vendeurs de bonbons ou gâteaux dans les salles d'attente d'hôpitaux.
- Marchands de DVD ou de stylos dans les bus interurbains, ou dans les trains ONCF.
- Offre de café ou snacks dans les immeubles administratifs ou sièges de société, souvent via des réseaux informels.

Il s'avère essentiel d'examiner les conditions d'émergence, dans les métropoles marocaines, d'un phénomène que Monnet (2006) désigne sous le terme d'« ambulantage ». Ce concept fait référence à des situations d'échange économique mobiles, impliquant la vente de biens ou la prestation de services dans des espaces de circulation temporairement ou précocement occupés, généralement ouverts au public, sans pour autant être toujours juridiquement publics. Cela inclut, dans le contexte marocain, des lieux tels que les gares routières interurbaines (Supratours, CTM), les bus urbains, les souks hebdomadaires, les abords des hôpitaux ou des centres commerciaux, ou encore les rues très fréquentées des centres urbains comme ceux de Casablanca, Marrakech ou Agadir.

Le commerce ambulant au Maroc ne se caractérise donc pas exclusivement par la mobilité du vendeur, mais aussi par celle du client, souvent en transit ou en déplacement au moment de l'échange. Cette réalité traduit un usage particulier et opportuniste de l'espace urbain, lié aux dynamiques de circulation, aux temporalités urbaines, et à la précarité socio-économique (Bouaouinate, 2021 ; Iraki, 2020).

Dans ce cadre, les trois dimensions analysées – informalité, mobilité et spatialité – ne doivent pas être perçues comme des critères dichotomiques d'inclusion ou d'exclusion. Elles permettent plutôt une lecture dynamique et contextuelle des pratiques commerciales informelles. Ces dimensions interagissent et évoluent selon les mutations de l'environnement urbain, les politiques publiques locales, ou encore les stratégies de tolérance ou de répression adoptées par les autorités municipales (Navez-Bouchanine, 2002 ; Berriane, 2013).

Ainsi, au Maroc, l'ambulantage peut être compris comme une forme d'occupation adaptative et précaire de l'espace urbain, révélatrice des transformations profondes de la ville. Il illustre la manière dont des groupes sociaux exclus des circuits économiques formels s'insèrent dans la ville par des formes souples, mobiles et parfois conflictuelles d'appropriation de l'espace public. Ces pratiques interrogent la capacité des villes marocaines à articuler inclusion économique, gestion de l'espace public, et reconnaissance des formes populaires de production urbaine (Clévenot, 2017 ; Madani, 2018).

2. Importance de commerce informel dans l'économie informelle

L'identification par le caractère « ambulant » est fréquemment employée par les clients et les vendeurs, ainsi que par les médias, dans les zones linguistiques espagnole et française. À la différence de l'identification par la formalité ou son absence, l'identification par la rue ou par la mobilité relève de l'expérience commune, en structurant qualitativement le paysage urbain, tant sur le plan physique que social. (Jérôme Monnet, 2006)

Ces trois identifications, correspondant chacune à une grande dichotomie (informel/formel ; public/privé ; ambulant/fixe), forment ensemble un « triangle dichotomique » (Figure 1). À l'intérieur de ce triangle, on trouverait le commerce de rue, informel et ambulant, en opposition aux activités commerciales caractérisées par leur formalité et leur emplacement fixe dans un espace privé et intérieur (établissement, magasin ou boutique). Cette première modélisation graphique paraît d'emblée excessivement simplificatrice, car il est fréquent d'observer que les commerces en question ne sont pas simultanément ambulants, informels et situés sur la voie publique. (Jérôme Monnet, 2006)

Vendeurs ambulants et informalité

Les vendeurs ambulants appartiennent à une catégorie de travailleurs extrêmement visible qui a toujours existé, malgré les efforts récurrents visant à les faire disparaître. (BIT, 2013)

Pour certains observateurs, le nombre de vendeurs ambulants dans le monde est en augmentation, en raison de la généralisation de l'exode rural des travailleurs peu qualifiés vers les villes, et de la crise économique mondiale ainsi que du manque d'opportunités d'emploi. (BIT, 2013) Le commerce ambulant est étroitement lié à la disponibilité de l'espace public urbain — trottoirs, rues, parcs, plages, etc. De nombreuses difficultés associées à cette activité, notamment la perception généralement négative de la société, découlent de la gestion de ces espaces par les pouvoirs publics. Par conséquent, les vendeurs ambulants sont confrontés à un « mélange complexe de persécution, de réglementation, de tolérance et de promotion ». (BIT, 2013)

Les défis rencontrés par les vendeurs ambulants

La vente ambulante ou sur les marchés peut être fortement réglementée, mais la plupart du temps, elle est informelle, s'exerçant en dehors de la loi, sans autorisation et sans installations normalisées. Les vendeurs ambulants sont très souvent confrontés à des obstacles pour exercer leur activité de subsistance. Ils ont un accès limité aux services et à l'infrastructure, tels que

l'eau, l'électricité et les services financiers. Ils peuvent être accusés de concurrence déloyale par les commerçants, sont souvent traités comme des délinquants et considérés comme des freins au développement des villes. Ils vivent dans la crainte de l'affrontement avec la police ou les autorités locales et sont souvent contraints de verser des pots-de-vin pour pouvoir continuer à vendre dans les rues et échapper à l'expulsion et à la confiscation ou la destruction de leurs biens. (Jérôme Monnet, 2006)

Le commerce est fondamentalement lié à la mobilité, car cette activité implique soit d'acheminer un bien au client susceptible de l'acquérir, soit d'amener le consommateur final jusqu'à un espace qui expose les produits à vendre. Les zones de flux et de croisement sont privilégiées par les implantations marchandes et, symétriquement, les concentrations commerciales génèrent d'importantes circulations. Depuis la Révolution industrielle, et en particulier depuis la fin du XIXe siècle, la géographie commerciale des villes s'est de plus en plus organisée autour du déplacement du consommateur, l'apogée de cette évolution semblant marquée par l'invention et la diffusion massive dans la seconde moitié du XXe siècle du centre commercial ou de l'hypermarché. Ces grandes surfaces de vente, entourées de parcs de stationnement pour les véhicules individuels de leurs clients, ont été implantées à proximité d'importants axes routiers ou de carrefours, souvent à l'interface entre l'agglomération urbaine et son aire de chalandise régionale ; l'organisation de ces établissements, tout comme leur architecture, renvoie à une conception fonctionnaliste de la ville et du consommateur. (Jérôme Monnet, 2006)

Depuis la fin du XXe siècle, on observe cependant une nouvelle tendance au développement des services de livraison à domicile, les géants de la grande distribution, tout comme les petites entreprises de proximité, proposant de plus en plus à leurs clients de leur apporter leurs courses. Désormais, certains distributeurs n'opèrent plus que par Internet, et n'ont donc pas d'établissements de vente au public. Cette évolution récente renoue vaguement avec l'ancienne pratique du porte-à-porte, lorsque des marchands ambulants parcouraient les villes et les campagnes pour atteindre directement les consommateurs à domicile. En dehors des éventaires des halles, ou des échoppes d'artisans qui vendaient leur production réalisée sur place, une autre pratique commerciale très ancienne consistait à vendre des produits dans l'espace public, aux passants : les transactions se déroulaient à la criée, aux carrefours, la rencontre entre le vendeur et le consommateur étant une opportunité par l'un et/ou par l'autre. (Monnet & Bonnafé, 2005).

Cette forme de vente ambulante est toujours présente dans la plupart des villes du monde, du petit camelot à la sauvette jusqu'à la caravane spécialement aménagée pour vendre des gaufres ou des frites, en passant par les chariots des marchands de glaces. Mais, alors qu'il est relativement marginal dans les villes des pays les plus riches, ce type de distribution marchande prend un caractère massif dans les villes des pays pauvres. (Monnet & Bonnafé, 2005).

Ainsi, le commerce ambulante constitue, pour une catégorie de la population active, un moyen d'intégration professionnelle, une stratégie de survie face au besoin et une source de revenus additionnels. Selon l'étude de l'observation économique de la chambre de commerce de Dakar de 2009, il est considéré par certains acteurs comme un tremplin pour devenir un grand commerce ou pour émigrer en Europe, et beaucoup de jeunes ont pu réussir grâce à cette activité. Mais le chemin à parcourir pour atteindre ce stade est parsemé d'embûches. En effet, les marchands ambulants sont montrés du doigt et considérés comme des hors-la-loi, car ils ne disposent pas de statut spécifique justifiant l'exercice de leurs activités et ne sont pas juridiquement reconnus. Ainsi, en raison des multiples tracasseries, le métier de marchand ambulante est l'un des plus difficiles et des plus incertains. (Oscar KAMARA, 2012)

Ainsi, certains parmi eux ont réussi à acquérir des tabliers plus modernes, plus sécurisants et plus attractifs. Mais force est de reconnaître que seulement quelques collectivités ont initié de telles actions dans leur espace. Celles qui ont lancé ce programme n'ont réalisé que très peu de progrès. Il faut également noter qu'hormis les collectivités de la ville de Dakar qui se sont lancées dans le réaménagement, les autres collectivités n'ont pas investi dans ce domaine. La photographie et le décor des marchés sont pittoresques. (Oscar KAMARA, 2012)

Section 2 : Etat des lieux de commerce informel au Maroc

Pour mieux saisir les enjeux du commerce informel, il est indispensable d'en dresser un état des lieux précis au Maroc. Cette section se propose de présenter les statistiques disponibles, les principales tendances et la répartition spatiale de ce phénomène à travers le pays. Ces éléments permettront d'évaluer l'ampleur du commerce informel et de mettre en perspective la situation observée dans la province de Chtouka Aït Baha.

1. Typologie et principales caractéristiques des acteurs

➤ Typologie du commerce ambulants

Les vendeurs ambulants se distinguent par des itinéraires de vie et des logiques de fonctionnement variées. On observe ainsi de multiples catégories de marchands ambulants, qui se différencient par leurs caractéristiques socio-économiques, leurs statuts professionnels, les formes de propriété qu'ils privilégient, ainsi que par leurs emplacements et modes d'occupation de l'espace.

Selon une étude du Ministère du Commerce et de l'Industrie, on recense dans le pays environ 280 000 vendeurs ambulants, qui généreraient près de 45 Milliards de Dirhams de chiffre d'affaires. Néanmoins, le commerce ambulants ne représente pas pour autant une réalité uniforme. On peut ainsi, à la suite de Messaoudi (2016), distinguer cinq grandes catégories de marchands ambulants : les marchands ambulants à étals, les marchands ambulants à charrettes (tirées par des ânes ou à bras), les marchands ambulants motorisés, les « ferrachas » et les vendeurs à la sauvette.

1.1. Les marchands ambulants à étals

Ceux-ci sont paradoxalement ceux qui semblent poser le plus de problèmes aux autorités. Comme le précise Messaoudi (2016, p. 5), « cette catégorie est plus encline à la sédentarisation. En effet, elle débute avec des étals et évolue vers l'installation d'abris en toile ou sous forme de tentes, puis en zinc, synonyme d'ancienneté invoquée à chaque occasion pour revendiquer auprès des autorités un local en dur ou un lot de terrain ».

Les marchands ambulants motorisés (utilisant généralement des camionnettes, des véhicules utilitaires ou encore des motocyclettes ou triporteurs) se caractérisent par une très forte mobilité qui leur permet de réduire leurs délais d'approvisionnement et de vendre des produits à forte valeur ajoutée. Cette catégorie de marchands propose un large éventail de

produits qui vont des produits du terroir (miel et épices diverses) aux aliments préparés (escargots, etc.) dans une logique parfois de restauration rapide.

1.2. Les marchands ambulants à charrettes

Ceux-ci présentent eux aussi un degré élevé de mobilité qui, paradoxalement, en milieu urbain, est plus important que celui des marchands ambulants motorisés. Ils s'installent généralement à proximité des marchands à étals, en particulier aux heures d'affluence. Leur spécificité réside dans le fait que, passées ces heures d'affluence, ils sont souvent amenés à déambuler dans les rues et les quartiers à la recherche d'une clientèle à plus faible mobilité. Les marchands ambulants à charrettes sont le plus souvent spécialisés dans les fruits et légumes.

Nous avons pu observer que parfois, dans certains quartiers, la brouette (sans doute moins coûteuse et d'un usage plus souple) avait remplacé la charrette traditionnelle.

1.3. Les ferrachas

Les ferrachas sont des vendeurs au sol, autrement dit des marchands qui étalent leurs marchandises sur un carton, un tapis (ferrach) et directement au sol, sur les trottoirs. Bien que les termes ferrach et ferrachas soient maintenant consacrés, les tapis se sont faits de plus en plus rares et ont été depuis longtemps remplacés par des cartons ou des bâches tissées ou en plastique. Les marchandises exposées par ces marchands sont variées : des cigarettes aux vêtements, jouets et petits appareils électroniques. L'avantage du ferrach, en particulier lorsqu'il prend la forme d'une bâche, est qu'il est rapidement transformable en baluchon, ce qui facilite les possibilités de fuite en cas de descente policière.

1.4. Les vendeurs à la sauvette

Les vendeurs à la sauvette peuvent être considérés comme l'archétype du marchand ambulant. Ils ont opté pour la non-localisation et la déambulation permanente le long des boulevards et artères principales, tout en s'attardant parfois devant les cafés, restaurants et autres zones d'attraction du chaland. Ces vendeurs proposent le plus souvent des articles à très faible valeur monétaire (cigarettes à l'unité, mouchoirs jetables, cacahuètes et autres amuse-gueules grillés). Néanmoins, on peut également retrouver dans cette catégorie quelques vendeurs de vêtements ou téléphones et accessoires de mode (montres, ceintures, couvre-chefs et, selon les opportunités, jouets et parapluies...).

2. Caractéristiques socio-économiques des acteurs

Le secteur commercial informel est souvent perçu comme un refuge pour les personnes en situation de grande précarité. En réalité, il concerne également de plus en plus des individus

actifs avec des niveaux d'instruction et de formation variés. Il comprend à la fois des migrants, des jeunes diplômés ou non-diplômés, des chômeurs ou des actifs occupés, de petits fonctionnaires, des hommes et des femmes, mais aussi des enfants. Malgré cette diversité, les populations concernées peuvent être décrites comme étant majoritairement masculines et peu instruites.

Une population plutôt masculine

Il existe plusieurs études sur le profil des vendeurs ambulants au niveau local et national. Ainsi, dans une recherche menée en 2000 sur la région de Marrakech, auprès de 650 vendeurs ambulants, Sebti (2009) révèle qu'un peu moins de la moitié (45,7 %) des vendeurs ambulants sont âgés de 40 ans et plus. Les personnes concernées sont en grande majorité originaires des campagnes (61 %) et en particulier des régions avoisinantes. La proportion de femmes varierait entre 15 et 26 % selon l'activité considérée. Dans une étude menée dans la région de Fès, Fejjal (2015) montre que bien que les vendeurs ambulants soient issus de presque toutes les tranches d'âge, on observe une très nette surreprésentation des plus de 35 ans (qui représentent ainsi 64 % des effectifs). Le poids des femmes se situe dans la même fourchette que celle évoquée précédemment dans le cas de Marrakech, soit environ 20 %.

Au niveau national, une étude menée par le Ministère du Commerce et de l'Industrie permet de cerner la physionomie du secteur des vendeurs ambulants. Selon cette étude, les commerçants ambulants seraient essentiellement des hommes (91 %) âgés en moyenne de 41 ans. Les femmes (9 %) sont souvent des chefs de ménage (c'est le cas pour 46 % d'entre elles) et le commerce ambulant constituerait leur unique source de revenu et de subsistance.

Un faible niveau d'études

Les vendeurs ambulants se caractérisent par un niveau d'éducation relativement bas. Pour Sebti (2009, p. 166), plus de 60 % des vendeurs ambulants sont restés en dehors du système scolaire et il est très rare que les autres dépassent le niveau de l'enseignement primaire : « la faiblesse du bagage scolaire se conjugue à l'origine rurale en lien avec le retard des campagnes sur les villes en matière d'éducation ».

Néanmoins, selon toute vraisemblance, le niveau d'études des vendeurs ambulants aurait tendance à augmenter fortement ces dernières années en raison de l'importance du taux de chômage prévalent chez les jeunes diplômés. Plus encore, nos investigations de terrain nous ont amenés à rencontrer nettement plus de diplômés que ce que suggèrent les enquêtes. Il est

probable qu'une partie des répondants diplômés ne souhaite pas nécessairement divulguer leur situation. C'est d'ailleurs le sens des propos qui suivent, tenus par un ferrach de la région de Tanger :

« J'ai obtenu un diplôme de master en mécanique. J'ai envoyé des centaines de candidatures dans toutes les entreprises et je n'ai jamais eu de réponse pendant quatre ans. J'ai voulu me marier, alors il a fallu travailler et j'ai commencé avec un ami à réparer et vendre des téléphones. Mais c'est h'chouma [La honte] pour moi et ma famille. C'est préférable de dire que je n'ai pas de diplôme... parce que c'est difficile et c'est h'chouma aussi avec les autres vendeurs qui se moquent de moi souvent. Certains ne m'appellent même pas par mon nom Othman mais « tiplom » [prononciation arabisée de « diplôme »] pour se moquer. »

On peut distinguer dans le commerce ambulant trois statuts professionnels différents : associé, auto-entrepreneur et salarié :

(i) Le mode associé correspond à la situation dans laquelle au moins deux acteurs s'unissent pour investir dans une « karoussa » [charrette, carriole] ou des marchandises et se partagent ensuite l'activité et les bénéfices ;

(ii) Le mode auto-entrepreneur ou auto-employé est celui de l'entrepreneur individuel qui investit pour son propre compte. Ce mode reste très largement dominant dans l'emploi informel commercial. L'indépendant travaille généralement seul. Néanmoins, il est parfois aidé par des apprentis ou des aides (enfants, frères, sœurs, conjoints ou autre membre de la famille) ;

(iii) Le mode salarié correspond à une situation dans laquelle un entrepreneur investit dans un équipement et des marchandises qu'il met à disposition d'un ou plusieurs vendeurs qui travaillent à la journée et sont rémunérés (souvent en pourcentage des ventes) en fin de journée. Messaoudi (2016, p. 6) montre ainsi comment « certains commerçants ou encore des personnes ayant un capital qu'ils veulent faire fructifier ou certains fonctionnaires achètent des marchandises en gros (fruits de saisons, légumes), aménagent des étals ou des charrettes et emploient des personnes pour vendre leurs marchandises moyennant un salaire de 50 Dhs par jour ». Le mode salarié reste cependant très nettement marginal. En effet, selon l'enquête nationale sur le secteur informel, le taux de salariat dans l'activité « commerce et réparation » serait de l'ordre de 10 %.

Une faible intensité capitalistique

La prépondérance de la trajectoire de survie sous-jacente à la multiplication du phénomène des vendeurs ambulants se manifeste amplement par une valeur moyenne des marchandises exposées relativement modeste : 2754 Dhs. Ce capital permet de générer un bénéfice quotidien moyen légèrement supérieur à 100 Dhs, soit un total de 3100 Dhs par mois.

Ali Fejjal (2015), dans un travail remarquable sur la ville de Fès, constate quant à lui que le capital initial (mais aussi le gain qui en découle) sont extrêmement variables selon les secteurs. Ainsi, le capital investi peut être de 50 Dhs (pour les détaillants de cigarettes), mais il peut aussi atteindre jusqu'à 10 000 Dhs (pour le cas des équipements domestiques) avec toutefois de fortes fréquences des moyennes et des valeurs basses. Le commerce de fruits et légumes serait selon cet auteur le moins capitalistique, dans la mesure où en moyenne 800 Dhs seraient suffisants pour se lancer (200 Dhs pour la charrette, 200 Dhs pour la balance et le reste pour le capital roulant...). À l'inverse, les mises se font nettement plus importantes pour l'habillement, les chaussures, les équipements personnels et domestiques, puisqu'elles se situent entre 2000 et 3000 Dhs. Fejjal (2015) souligne néanmoins que les gains réalisés par les vendeurs ambulants sont certes en partie liés au montant des capitaux investis, mais ils sont d'abord et avant tout tributaires des efforts fournis par les intéressés ainsi que des stratégies qu'ils déploient pour parvenir à écouler leurs marchandises.

Tableau 5 : Évolution estimée du commerce informel au Maroc

Année	Taux estimé d'informalité (%)	Secteurs les plus concernés	Source principale
2007	36	Commerce ambulant, artisanat, services	HCP (2010a)
2013	37,7	Commerce de rue, textile, petits services	HCP (2013)
2020	39	Ventes sur marché, commerce rural	Estimation personnelle, sur la base de HCP (2020)

Source : Auteur en basant sur les rapports d'HCP

3. Les formes de propriété et statuts professionnels

3.1. Formes de propriété et statuts professionnels

On peut distinguer dans le commerce ambulant trois catégories professionnelles différentes : associé, auto-entrepreneur et salarié :

(i) Le mode associé fait référence à la situation où au moins deux individus s'associent pour investir dans une « karoussa » [charrette, carriole] ou des marchandises, puis partagent l'activité et les bénéfices.

(ii) Le mode auto-entrepreneur ou travailleur indépendant est celui de l'entrepreneur individuel qui investit pour son propre compte. Ce mode demeure largement majoritaire dans le secteur commercial informel. Le travailleur indépendant œuvre généralement seul, bien qu'il soit parfois assisté par des apprentis ou des aides (enfants, frères, sœurs, conjoints ou autres membres de la famille).

(iii) Le mode salarié correspond à une situation où un entrepreneur investit dans un équipement et des marchandises qu'il met à la disposition d'un ou plusieurs vendeurs qui travaillent à la journée et sont rémunérés (souvent en pourcentage des ventes) en fin de journée. Messaoudi (2016, p. 6) illustre ainsi comment « certains commerçants, des personnes disposant d'un capital qu'elles souhaitent fructifier, ou certains fonctionnaires, achètent des marchandises en gros (fruits de saison, légumes), aménagent des étals ou des charrettes et emploient des individus pour vendre leurs produits moyennant un salaire de 50 Dhs par jour ». Le mode salarié demeure cependant très marginal. En effet, selon l'enquête nationale sur le secteur informel, le taux de salariat dans l'activité « commerce et réparation » serait de l'ordre de 10 %.

3.2. Une faible intensité capitalistique

La prédominance de la stratégie de survie qui sous-tend la prolifération du phénomène des vendeurs ambulants se reflète amplement dans une valeur moyenne relativement modeste des marchandises exposées : 2754 Dhs. Ce capital permet de générer un bénéfice quotidien moyen légèrement supérieur à 100 Dhs, soit un total de 3100 Dhs par mois.

Ali Fejjal (2015), dans une étude remarquable sur la ville de Fès, constate que le capital de départ (ainsi que les revenus qui en découlent) varie considérablement selon les secteurs. Par exemple, le capital investi peut être de 50 Dhs (pour les détaillants de cigarettes), mais il peut également atteindre 10 000 Dhs (pour les équipements domestiques), avec toutefois une fréquence élevée de moyennes et de valeurs basses. Le commerce de fruits et légumes serait, selon cet auteur, le moins capitalistique, car en moyenne 800 Dhs seraient suffisants pour débiter (200 Dhs pour la charrette, 200 Dhs pour la balance et le reste pour le capital circulant). En revanche, les investissements sont nettement plus conséquents pour l'habillement, les chaussures, et les équipements personnels et domestiques, se situant entre 2000 et 3000 Dhs. Fejjal (2015) souligne néanmoins que les profits réalisés par les vendeurs ambulants sont certes

en partie liés au montant des capitaux investis, mais ils sont avant tout dépendants des efforts fournis par les personnes concernées et des stratégies qu'elles déploient pour réussir à écouler leurs marchandises.

4. Localisation et modalités d'occupation de l'espace

4.1. Localisation et modalités d'occupation de l'espace

Comme nous l'avons souligné précédemment, les vendeurs ambulants mettent en œuvre un ensemble de stratégies pour maximiser les transactions et les bénéfices. Parmi celles-ci, les stratégies de localisation et d'occupation de l'espace occupent une place primordiale. Dans tous les cas, il s'agit bien d'opter pour des zones d'implantation centrales. 80 % des unités recensées dans l'étude du Ministère sont situées dans des lieux à forte affluence et densité, ce qui permet de multiplier les transactions et d'augmenter les ventes. Cependant, l'autre enjeu de la localisation réside dans les possibilités qu'elle offre de « plier bagage » et de s'échapper rapidement en cas de contrôle policier. Comme le souligne Hossein (2014, p. 17), « the hawkers prefer to locate themselves at the entry points, along the footpath facing the streets of market fronts to attract moving people. These accessible locations also permit them easy escape during police raids against illegal hawking ».

L'image la plus marquante des vendeurs ambulants renvoie à leur présence notable sur les boulevards et les rues, en particulier à travers les problèmes d'encombrement et de privatisation de l'espace public qu'ils engendrent. Mais ils sont également très présents et actifs dans d'autres lieux, comme les souks urbains hebdomadaires, les souikas [petits marchés urbains], les joutiyas [braderies permanentes où sont vendus des produits de seconde main], les parkings et terrains non construits, les gares routières et zones de taxis, les esplanades de mosquées (Messaoudi, 2016). Plus récemment, on les retrouve impliqués dans les expérimentations plus ou moins réussies menées par différentes administrations et collectivités à travers la mise en place des marchés pilotes (nous y reviendrons).

5. La place de l'action publique : répression, conciliation et institutionnalisation

L'examen des politiques et actions publiques révèle que l'attitude des autorités locales (notamment les municipalités), et de plus en plus des autorités nationales, se caractérise par une véritable ambivalence et des pratiques fluctuantes. En effet, des périodes de répression et d'interventions énergiques (rafles, saisies, etc.) sont suivies de périodes d'accalmie et de reconquête de l'espace public par les vendeurs ambulants. Il est vrai que le commerce ambulant

implique des acteurs aux intérêts fortement divergents, et tout se déroule comme si l'action publique ne visait qu'à maintenir un équilibre souvent précaire.

5.1. Répression – Éradication

La presse se fait souvent l'écho d'actions énergiques et d'opérations coup de poing menées contre le commerce informel. La logique de répression est fréquemment motivée par la pression des commerçants sédentaires qui sont confrontés à une concurrence jugée déloyale de la part des vendeurs ambulants. Forts de représentations syndicales et professionnelles structurées (associations ad hoc, CCIS, etc.), les petits commerçants exercent régulièrement des pressions sur les municipalités pour la mise en œuvre de mesures de répression, voire d'éradication.

Cependant, pour diverses raisons, et comme le souligne Sebti (2009, p. 169-170), « les autorités ne s'attaquent jamais au fond du problème. Évidemment, la répression s'abat de temps à autre sur les marchands indésirables, les contraignant à fuir en abandonnant leurs marchandises. Mais le lendemain, tout est oublié et on recommence. Les mêmes vendeurs sont là et peut-être d'autres les rejoignent. Ceux qui ont eu la malchance de perdre leur étalage réinvestissent un autre capital. Aucun système de lutte ne semble pouvoir venir à bout de leur obstination... ».

En effet, après une période de lutte intense et régulière dans le cadre d'une logique éradicatrice et sans réel succès, les autorités ont opté pour des actions ponctuelles et sporadiques de nettoyage liées à des événements particuliers (fêtes, manifestations diverses, etc.). Mais là encore, le succès reste souvent mitigé, en particulier, semble-t-il, en raison des logiques de relation et de connivence qui s'établissent entre les agents de l'autorité et les vendeurs ambulants.

5.2. Conciliation – Laissez-faire

Depuis ce que la presse occidentale a appelé les « printemps arabes » et en particulier les multiples drames qui ont touché la population des vendeurs ambulants, et ce, bien au-delà du seul cas médiatisé du Tunisien Mohammed Bouazizi, la logique de conciliation-laissez-faire semble prévaloir sur la logique de répression [1].

Il y a tolérance de la part des pouvoirs publics à l'égard de ces activités (...) qui se justifie, dans la logique étatique, par de nombreuses raisons. La première, c'est parce que l'État est dans l'incapacité de faire respecter les réglementations qu'il promulgue afin d'éviter les explosions sociales. La seconde, c'est que ce secteur crée des emplois, procure des revenus et permet à l'État de se décharger de cette fonction sur l'informel. En fait, c'est une dynamique de tolérance-

répression qui est à l'œuvre, une dynamique qui peut constituer l'engrenage d'autres formes d'informalité, comme la corruption, le clientélisme ou des opérations de harcèlement (Rajaa Mejjati Alami cité in Alter égaux n° 38, Mars-avril 2009).

La prégnance de la trajectoire de conciliation-laissez-faire peut se comprendre au regard de différentes logiques : tout d'abord au niveau des effets positifs qui sont ou peuvent être produits par le commerce ambulant, et ensuite au regard des intérêts respectifs et contradictoires des différents acteurs et parties prenantes concernées.

5.3. Au regard des effets positifs joués par le commerce ambulant

De nombreux travaux sur le commerce informel ont démontré que, malgré ses limites, ce secteur jouait un rôle positif en matière de développement économique et social. En effet, il remplit souvent le rôle d'éponge à emplois. Il attire de nombreux individus qui peinent à être assimilés et absorbés par d'autres formes d'emploi et contribue ainsi à résorber partiellement une partie du chômage urbain.

Pour certains jeunes, il constitue même la première incursion sur le marché du travail, le lieu de la première expérience. D'un autre côté, le commerce ambulant exerce également de fortes pressions à la baisse des prix. En effet, dans les cas où le commerce ambulant fait double emploi avec le commerce localisé, on constate que ce dernier est souvent amené à réduire ses prix.

5.4. Au regard des intérêts respectifs contradictoires des acteurs

On peut également interpréter la situation de conciliation-laissez-faire au regard des intérêts respectifs souvent contradictoires des acteurs. Nous en dénombrons au moins quatre.

Pour les municipalités, l'enjeu du respect de l'ordre public et de l'écoute des doléances des commerçants sédentaires est bien entendu prégnant. Mais il est souvent contrebalancé par l'idéologie de la défense des masses populaires, autrement dit, le constat que le commerce ambulant constitue l'unique moyen de subsistance d'une frange importante de la population et qu'il s'inscrit en partie dans une trajectoire de survie.

En ce qui concerne l'opinion publique, là aussi la position reste ambivalente. Bien entendu, la forte concentration des vendeurs ambulants sur les lieux publics, en particulier les boulevards, nuit à la fluidité de la circulation. Néanmoins, beaucoup de personnes semblent s'en accommoder, en particulier parce qu'elles y trouvent leur compte en termes de prix bas (cf. Amine, 2012 ; Amine et Lazzaoui, 2011). Par ailleurs, pour une certaine opinion publique, la

présence des commerçants ambulants ajoute une dimension culturelle et pittoresque qui fait cruellement défaut dans les quartiers des villes nouvelles. (iii) Du point de vue des commerçants sédentaires, on peut relever la même ambivalence quant à la problématique posée par les vendeurs ambulants. Si l'essentiel d'entre eux appelle à la répression en vertu d'une logique de concurrence déloyale, pour d'autres, le commerce ambulants, loin de constituer une concurrence déloyale, relève plutôt de l'avantage concurrentiel. Comme nous l'avons évoqué précédemment, beaucoup de commerçants utilisent les vendeurs ambulants pour écouler une partie de leurs marchandises moyennant commission.

(iv) Enfin, les autorités locales en charge de l'exécution des décrets municipaux (mkhaznia) jouent également un rôle dans la logique de conciliation-laissez-faire : d'abord parce qu'ils sont peu nombreux à être affectés à la tâche d'assainissement et de répression ; ensuite parce qu'ils ont un gain objectif au laissez-faire, dans la mesure où ils peuvent en tirer certains bénéfices illégaux (pots-de-vin).

5.5. Institutionnalisation – Sédentarisation

Conscientes de la difficulté à éradiquer le phénomène des vendeurs ambulants, mais également du fait que la logique de laissez-faire n'est pas viable à long terme, les autorités se sont orientées vers des programmes d'institutionnalisation et de sédentarisation des vendeurs ambulants, en particulier en proposant et aménageant des espaces clos et structurés dans différents points de l'espace urbain.

5.6. L'expérience des marchés pilotes

La solution de la sédentarisation n'est pas nouvelle. Déjà en 2004, le Ministère du Commerce avait lancé un concept similaire visant à relocaliser les vendeurs ambulants dans des marchés pilotes dits « souks namoudaji ». Ainsi, selon différentes sources, plus de 114 souks namoudaji auraient été lancés, dont une trentaine à Casablanca, pour une capacité d'accueil totale de 130 000 places. Dans le cadre de ce programme, chaque vendeur pouvait disposer, moyennant un financement symbolique, d'une parcelle de 4 m². Néanmoins, le programme de 2004 s'est soldé par un échec. La plupart des boutiques sont restées fermées et, comme souvent, beaucoup ont été sous-louées, voire revendues en toute illégalité. En réalité, la plupart des gouvernements qui se sont succédé ont proposé des programmes de sédentarisation des vendeurs ambulants.

Dans le cadre du plan Rawaj vision 2020, dont la première phase couvre la période 2008-2012, l'État marocain prend acte des nuisances posées par le commerce ambulants : de son

absence d'organisation et des problèmes d'encombrement qu'il occasionne dans l'espace public. Il prend également acte de l'absence de contrôle des produits vendus (ce qui est de nature à favoriser la prolifération des produits impropres à la consommation). Néanmoins, l'État reconnaît également le rôle essentiel joué par le commerce ambulant en tant que seule source de revenu de plus d'un million de personnes. Le plan propose d'organiser et de moderniser le commerce ambulant en milieu urbain et de créer des espaces commerciaux aménagés. En s'appuyant sur une étude du commerce ambulant en milieu urbain, le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie Numérique, en partenariat avec le Ministère de l'Intérieur, a déployé une politique en trois axes :

- Analyse de la structure et des caractéristiques du commerce ambulant
- Évaluation des initiatives d'organisation du commerce ambulant et identification des facteurs clés de succès ainsi que des raisons d'échec de certaines initiatives ;
- Définition des modèles d'organisation en fonction de la typologie du commerce ambulant, des activités et des lieux d'exercice, de manière à permettre une meilleure adhésion des parties concernées et la pérennisation des actions engagées.

Ainsi, on ne compte plus le nombre d'expérimentations menées dans les différentes villes du Royaume dans le cadre de lancements de marchés pilotes à destination des vendeurs ambulants. Néanmoins, l'écrasante majorité de ces expérimentations, soit n'a pas été menée à son terme, soit s'est soldée par un échec retentissant⁶.

5.7. Les raisons de l'échec des marchés pilotes

Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'échec des marchés pilotes : une offre structurellement insuffisante, des emplacements inadaptés, une gouvernance déficiente, mais surtout une absence de réflexion sur les logiques de fonctionnement et les parcours de vie des vendeurs ambulants (cf. section 2).

⁶ Des tragédies régulières viennent renforcer cette logique, comme la mort dramatique de Mouhcine Fikri à Al-Hoceima, et ce, alors même que dans ce cas particulier, il s'agit d'un commerçant grossiste en poissons et non pas d'un vendeur ambulant.

5.8. Une offre structurellement insuffisante

L'offre d'hébergement dans les souks namoudaji et autres marchés pilotes est fréquemment sous-dimensionnée. D'une part, pour des raisons budgétaires, l'offre est limitée. D'autre part, elle est également restreinte par le manque de places disponibles. En effet, il est souvent extrêmement difficile de trouver des espaces publics ou privés vacants (et avec une capacité d'accueil suffisante) à proximité des lieux habituellement fréquentés par les vendeurs ambulants. De plus, les administrations et collectivités locales ne disposent généralement pas des ressources matérielles et humaines pour évaluer le nombre de vendeurs ambulants actifs sur leur territoire. On a donc souvent affaire à des estimations approximatives qui restent très en-deçà de la réalité... d'autant plus que les programmes de relocalisation restent prioritairement axés sur les vendeurs ambulants et peinent à intégrer une échelle plus large, celle du commerce informel dans son ensemble. Le caractère structurellement insuffisant de l'offre est souvent amplifié par un phénomène classique de mobilisation. En effet, à chaque opération officielle de recensement des vendeurs ambulants, de nouveaux acteurs (petits fonctionnaires, salariés du privé, chômeurs, étudiants, mères au foyer, etc.) se présentent sur le marché dans l'espoir de bénéficier des avantages offerts par la solution sociale qui se dessine : locaux gratuits ou à loyer modéré, voire achat subventionné (prix inférieur au prix du marché, etc.).

5.9. Une gouvernance défailante

La presse spécialisée [1], ainsi qu'un certain nombre d'acteurs majeurs de la politique publique de sédentarisation, soulignent d'importantes lacunes dans la gouvernance des programmes menés depuis les années 2000.

La première défailance concerne le non-respect régulier des cahiers des charges et les retards constants dans les programmes annoncés. Ces retards sont sans doute liés à la multiplication des intervenants et à un manque de coordination entre eux. Le non-respect du cahier des charges entraînerait systématiquement des frais et des coûts supplémentaires se chiffrant en millions de Dirhams.

La deuxième défailance porte sur les modalités d'attribution des locaux mis à la disposition des vendeurs ambulants et leur gestion. Ainsi, selon la CCI de Casablanca, « sur tous les projets lancés sur la métropole, plus des deux tiers ont été attribués à des personnes qui n'ont rien à voir avec les vendeurs ambulants [2] » ou encore plus largement à des vendeurs ambulants qui n'ont jamais exercé dans la zone concernée. Autrement dit, les listes des vendeurs ambulants éligibles, établies par la préfecture, ne sont pas respectées par les associations en charge de l'attribution et de la gestion des espaces dédiés. Les locaux ont souvent été offerts

aux plus offrants, et la corruption a, comme c'est souvent le cas, fini par transformer une solution sociale en une solution commerciale. Ainsi, la plupart des locaux ont été acquis à des fins de spéculation. En d'autres termes, des locaux acquis entre 5 et 8000 Dhs en 2005 se sont très vite négociés sur le marché entre 150 et 180 000 Dhs, soit 20 fois plus.

Les accords signés avec les sociétés gestionnaires sont des conventions de longue durée qui limitent fortement les possibilités de contrôle des conditions d'exploitation et, par conséquent, les possibilités de négociation des différentes clauses. Certains auteurs vont même jusqu'à remettre en cause leur validité juridique (Messaoudi, 2016).

5.10. Des locaux inadaptés

L'implantation des marchés pilotes se fait souvent de manière opportuniste en fonction des emplacements publics, parfois privés, disponibles. Il est très rare qu'une réflexion soit menée sur la viabilité commerciale et les perspectives d'attraction et les zones de chalandise des espaces en question. Autrement dit, on suppose implicitement que les marchés pilotes, même éloignés des zones de population, deviendront attractifs par eux-mêmes. Mohamed Bendou, chargé de communication au ministère du Commerce et de l'Industrie, montre que ce n'est pas le cas : « malheureusement l'initiative en faveur des vendeurs ambulants n'a pas atteint ses objectifs dans la mesure où les marchés aménagés sont restés soit vides, soit abandonnés à cause de l'éloignement des centres-villes et des centres de forte activité commerciale [3] ». Dans la même perspective, Fejjal (2015, p. 172), en s'appuyant sur le cas de la ville de Fès, écrit : « les espaces à utiliser manquent dans les secteurs de la ville où se concentrent le plus de commerces ambulants (Médina). Les endroits choisis se situent parfois à l'écart des commerces sédentaires et des flux de circulation et risquent de ce fait d'être déserts ».

Les vendeurs ambulants sont confrontés à une double contrainte de localisation dont il convient de tenir compte dans les pratiques de relocalisation. Premièrement, ils se positionnent naturellement selon une logique opportuniste sur les axes et itinéraires fréquentés par les clients, donc à proximité d'autres commerçants sédentaires (ou ambulants). Deuxièmement, l'implantation des vendeurs ambulants se fait également à une distance raisonnable de leurs propres lieux d'habitation, de manière à ne pas grever leur chiffre d'affaires par des coûts de transport élevés.

Une absence de réflexion sur les logiques de fonctionnement des vendeurs ambulants

L'essentiel des politiques et initiatives mises en œuvre par l'État et les collectivités territoriales pour réduire les désagréments causés par le commerce ambulant et, plus largement,

pour le sédentariser, sont marquées par des lacunes significatives en termes d'analyse des mécanismes de fonctionnement et des besoins de ces structures. Ce manque de considération pour les exigences des principaux concernés est d'ailleurs mis en avant par les acteurs institutionnels eux-mêmes.

Ainsi, selon Mohamed Bendou [1], le programme Proma ou souk namoudaji de 2004 est « un programme conjoncturel qui n'est pas inscrit dans la durée et qui n'a pas pris en considération les besoins des vendeurs ambulants [2] ».

En effet, il nous semble qu'outre les trajectoires spécifiques que nous avons évoquées précédemment (trajectoire de survie, trajectoire entrepreneuriale opportuniste, de complément de revenu, d'évitement de l'impôt) qui ont donc un impact important sur la capacité et les velléités d'adhésion aux programmes publics de sédentarisation, on ne peut faire l'économie d'une analyse fine des logiques de fonctionnement et d'organisation des vendeurs ambulants. Les relations entre commerce ambulant et commerce sédentaire peuvent être analysées selon trois trajectoires distinctes : des relations de nature parasitaire, des relations de symbiose et des relations de commensalisme (cf. Gallouj, 2007).

1. Les relations de nature parasitaire

Le commerce ambulant est en effet souvent analysé selon une logique de type parasitaire. Ainsi, il dépendrait du commerce sédentaire pour sa subsistance. Autrement dit, le commerce ambulant se localiserait systématiquement à proximité du commerce sédentaire pour profiter de sa zone de chalandise et du flux de clientèle dont il détournerait une partie, ce qui lui permettrait ainsi de survivre.

2. Les relations de symbiose

Les relations de symbiose renvoient, quant à elles, à des situations où plusieurs institutions (en l'occurrence ici le commerce ambulant et le commerce sédentaire) bénéficient mutuellement de leur interdépendance.

3. Les relations de commensalisme

Les relations de commensalisme [3] font référence à une exploitation non parasitaire d'une espèce par une autre ou, dans le cas précis qui nous concerne, d'une institution par une autre. Ces institutions partagent ainsi le même environnement. On notera qu'à la différence de la relation parasitaire, le commensalisme n'est pas destructeur pour l'hôte.

Par ailleurs, et comme nous l'avons vu précédemment, on peut, dans le cas des vendeurs ambulants, distinguer différentes formes de propriété ou différents statuts professionnels qui vont du mode auto-employé ou auto-entrepreneur au mode salarié, en passant par le mode associé. Or, si pendant longtemps le mode auto-employé ou auto-employeur est resté dominant (et il l'est encore dans une certaine mesure), le mode salarié a quant à lui connu un développement remarquable. Ainsi, le commerce ambulant est devenu une source de richesse non négligeable pour de nombreux commerçants qui, de fait, n'ont qu'un intérêt limité à la sédentarisation.

On observe également la mise en œuvre et la structuration professionnelle de véritables organisations en réseau de valeur ajoutée. Ces dernières, chaperonnées, structurées et fournies par un commerçant sédentaire, sont chargées d'étendre sa zone de chalandise et de multiplier ses marges et capacités d'accès au client en occupant divers espaces urbains à forte densité de population. Ainsi, par exemple, certains commerçants « ont soit transformé leurs magasins en dépôts et ont étalé leurs produits sur des ferrachas, soit recruté des vendeurs ambulants pour multiplier leurs canaux de vente [4] ». Or, il est clair que cette catégorie de commerce ambulant qui ne travaille pas à titre individuel et qui fait partie d'un réseau organisé n'a que peu d'appétence à se stabiliser au sein d'un marché pilote.

L'état des lieux du commerce informel au Maroc met en évidence son poids économique considérable, sa forte présence en milieu urbain et périurbain, ainsi que la diversité de ses acteurs et de ses formes. Cette réalité rend indispensable l'adaptation des politiques publiques afin d'encadrer ce secteur sans pour autant fragiliser les populations qui en dépendent.

Section 3 : Les trajectoires sociales et enjeux du commerce informel

Au-delà de ses aspects économiques, le commerce informel est porteur de trajectoires sociales variées et soulève de nombreux problèmes. Cette section s'intéresse aux parcours des commerçants informels, aux stratégies qu'ils développent, ainsi qu'aux défis et tensions qu'engendre ce secteur dans l'espace public et économique marocain.

1. Marchands ambulants : Différentes trajectoires sociales

L'accès au commerce ambulancier peut emprunter des parcours variés. Ainsi, devenir vendeur ambulant peut être l'aboutissement logique de toute une série d'incidents de vie, le signe d'un déclassement social et d'une forme de relégation et de déshonneur. Si devenir vendeur ambulant est souvent perçu comme tel, en particulier par les observateurs externes, il peut également, dans certaines conditions, relever d'un choix stratégique. On peut ainsi identifier quatre trajectoires distinctes menant à l'exercice du métier de vendeur ambulant : une trajectoire de survie, une trajectoire entrepreneuriale opportuniste, une trajectoire de complément de revenu et une trajectoire entrepreneuriale d'évitement de l'impôt (Gallouj, 2017a).

1.1 Une trajectoire de survie

Les activités ou parcours de survie sont ceux qui prolifèrent pendant les périodes de crise économique. Souvent qualifiées d'involitives, elles ne permettent pas de dégager un véritable surplus. Mejjati Alami (2014, p. 25) considère ainsi que « les activités de survie sont majoritairement exercées par les catégories sociales vulnérables dans le cadre de l'auto-emploi et/ou par les femmes et les enfants (les ferrachas, les ambulants, etc.). Numériquement importantes, ces activités ne disposent pas ou peu de capital, s'auto-reproduisent, compte tenu de la forte concurrence et d'une entrée libre sur le marché, et les revenus qu'elles distribuent sont faibles, ne dépassant guère le seuil de la subsistance ».

L'image du vendeur ambulant inscrit dans une trajectoire de survie renvoie généralement au fellah fuyant la campagne pour cause de sécheresse et qui se lance dans cette activité, souvent faute de mieux. Mais cette trajectoire de survie s'applique aussi aux mères de famille isolées (divorcées, veuves ou abandonnées, etc.) ou encore aux personnes âgées (de plus en plus nombreuses) sans ressources et sans lien social. Elle s'applique également aux jeunes en échec scolaire, voire, comme on l'a déjà évoqué, à certains diplômés chômeurs de longue durée.

1.2 Une trajectoire entrepreneuriale opportuniste

Si pendant longtemps, le commerce ambulant a évoqué une forme de relégation sociale, il n'est plus toujours perçu comme tel dans un certain nombre de cas. Il devient ainsi, pour les jeunes, mais également pour les moins jeunes, un concurrent sérieux de l'emploi salarié classique en entreprise, voire du petit fonctionariat. Le vendeur ambulant se structure ainsi en une nouvelle classe socio-professionnelle. La presse nationale se fait d'ailleurs l'écho de cette tendance émergente : « aujourd'hui dans les milieux populaires, on constate que dans une même famille, les lauréats des universités sont moins bien considérés que les vendeurs ambulants. Ces derniers ont droit à tous les égards. Ce sont eux qui équiper la maison, entretiennent les parents et bénéficient de l'estime des voisins, voire des autorités ».

En effet, avec un revenu journalier qui peut osciller entre 100 et 400 Dhs nets, l'entrée dans le commerce ambulant peut se révéler un choix stratégique pertinent et rentable. Ainsi, par exemple, dans une enquête sur les petits entrepreneurs de la région de Casablanca, Laoudi (2001) montre à quel point dans les couches populaires urbaines, le travail salarié du secteur privé se trouve désormais dévalorisé comparativement aux micro-activités marchandes de rue : « un petit vendeur de fruits et légumes ou de produits vestimentaires... peut gagner deux à trois fois mieux, voire plus qu'un ouvrier ou une ouvrière travaillant au SMIG dans le secteur structuré, comme par exemple celui du textile, sachant qu'une bonne partie des entreprises ne respectent même pas le SMIG ».

1.3 Une trajectoire de complément de revenu

La trajectoire de complément de revenu concerne l'offre commerciale développée par des actifs : salariés, petits fonctionnaires ou Marocains résidant à l'étranger (MRE). Ces actifs disposent déjà de revenus, et le commerce informel est utilisé comme moyen d'obtenir des ressources complémentaires dans une logique qui n'est pas seulement celle du travailleur pauvre. Cette logique est ainsi poursuivie par un certain nombre de MRE qui y trouvent, aussi à toutes les périodes de l'année, le moyen de financer leurs déplacements aller-retour au pays. Ainsi, durant les périodes estivales, le poids des MRE a tendance à s'accroître fortement. Ces derniers, à l'inverse des autres catégories, proposent, selon une logique opportuniste et sur une échelle temporelle généralement réduite, des produits d'occasion : vêtements, chaussures, mais également, et de plus en plus, du petit électroménager et de la téléphonie.

Ainsi, par exemple, El Hariri (2003) met en évidence le rôle accru des immigrés marocains dans les circuits marchands informels en distinguant deux types de commerce : le premier, estival, lors du retour annuel pour congés, et le second, qui s'effectue hors vacances

d'été et sur toute l'année. Elle met par ailleurs en avant le rôle de plus en plus prégnant des femmes dans l'alimentation d'un commerce informel très actif. Ce commerce, qui se concentrait à ses débuts sur les périodes estivales, s'est graduellement « institutionnalisé », voire « professionnalisé », en se développant sur une base plus régulière en dehors des périodes estivales (soit 4 à 5 fois par an). El Hariri distingue le commerce opéré par les épouses, qui porte prioritairement sur des produits symboles de la France (produits de beauté, linge de maison, vêtements, tissus et autres accessoires, chaussures, montres, sacs à main, bagages divers...) qui est en fort développement, mais qui reste encore discret comparativement à celui qui est pratiqué par les époux. Ce dernier est en effet nettement plus visible et concerne des produits plus onéreux (outillages, bicyclettes, petit voire gros électroménager et véhicules automobiles...). Dans tous les cas, cette pratique commerciale nouvelle vise plusieurs objectifs : aider la famille au Maroc, financer le séjour et le voyage.

1.4 Une trajectoire d'évitement de l'impôt

Cette trajectoire correspond à des unités dont les caractéristiques sont finalement très proches des entreprises du secteur formel. Les unités concernées ont de larges potentiels en termes d'emploi, de revenu et d'accumulation. Elles sont d'ailleurs, pour nombre d'entre elles, enregistrées et localisées (locaux professionnels). On y retrouve à la fois des entreprises nouvellement créées et des entreprises plus anciennes, qui ont pour caractéristique commune l'évitement des impôts et des charges jugées trop lourdes. Néanmoins, le fonctionnement à la marge n'est pas nécessairement durable et structurel. En effet, certaines de ces unités peuvent, au cours de leur développement, glisser vers le formel. Autrement dit, cette trajectoire est marquée par une réelle porosité entre formel et informel (Mejjati Alami, 2007 ; CGEM, 2008).

2. Les problèmes posés par les marchands ambulants

La multiplication des vendeurs ambulants peut, d'un certain point de vue, présenter des atouts. En effet, le commerce ambulant apparaît comme un outil d'intégration socio-économique. Il agit comme un amortisseur d'emploi, absorbant les individus qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans des formes d'emploi plus classiques. Comme le précise Sebti (2009, p. 166), « pour les jeunes cherchant à travailler pour la première fois, il s'agit d'une activité plutôt attrayante. Elle semble offrir liberté, indépendance et la possibilité d'être modifiée à tout moment, surtout lorsqu'elle est initialement pratiquée à titre transitoire ». Néanmoins, cette prolifération engendre également de nombreux problèmes socio-politiques et juridiques (occupation illégale de l'espace public, absence d'autorisation et non-paiement des impôts) et économiques (concurrence déloyale vis-à-vis du commerce formel).

2.1 Les problèmes socio-politiques et juridiques

Nous regroupons sous cette catégorie (socio-politique) un ensemble de problèmes, fréquents dans les activités informelles, liés au contournement des réglementations publiques (occupation de l'espace public, défaut d'autorisation, évasion fiscale).

L'occupation de l'espace public par les vendeurs ambulants est une source de nombreuses nuisances et incidents régulièrement rapportés dans la presse. Ces incidents et nuisances sont de différentes natures : réduction des possibilités d'accès des piétons et des voitures dans les rues et confiscation des espaces publics ; insalubrité, carences dans la gestion des déchets et pollutions sonores pour le voisinage.

Selon une étude du Ministère du Commerce et de l'Industrie, environ 98 % des vendeurs ambulants exercent leur activité en dehors de toute autorisation ou de tout cadre légal. Pour autant, les vendeurs ambulants sont loin d'échapper totalement à l'emprise et à la régulation étatique. En effet, bien que l'essentiel des commerçants concernés ne soit pas déclaré au registre du commerce et que l'État soit quant à lui incapable de percevoir une TVA sur les produits vendus, nombre de ces commerçants s'acquittent de droits de patente ou encore de certaines taxes relatives à leur activité (Manry, 2015).

2.2 La concurrence déloyale vis-à-vis du commerce formel

La presse professionnelle et quelques rares articles universitaires se font l'écho d'une concurrence jugée déloyale entre le commerce formel et le commerce informel. Cette concurrence est souvent réelle, mais elle est également parfois uniquement perçue comme telle. En effet, l'observation minutieuse du terrain montre qu'au-delà de la concurrence et de la confrontation, les pratiques des acteurs s'orientent davantage vers le partenariat et la collaboration.

2.3. Une concurrence perçue

L'un des problèmes les plus importants posés par la prolifération des vendeurs ambulants en milieu urbain est l'impact négatif qu'ils ont sur le petit commerce formel. En effet, n'étant soumis ni à l'impôt ni à la TVA, et dans la majorité des cas ne supportant aucune charge (ou des charges très faibles), les vendeurs ambulants sont en mesure de proposer des prix très compétitifs comparativement à ceux des épiceries ou échoppes traditionnelles. Pour ces dernières, la concurrence déloyale des vendeurs ambulants est beaucoup plus prégnante que

celle du grand commerce (Gallouj, 2017b). Elle devrait même s'intensifier à l'avenir en raison de la croissance du nombre de commerçants ambulants.

Les vendeurs ambulants proposent à la vente des marchandises issues des surplus ou des « coulures » des industries délocalisées (textile en particulier), mais également des produits de contrebande issus des Présides de Sebta et Melilla, des marchandises neuves ou de seconde main transférée par les MRE ou encore des stocks d'invendus de la grande distribution ou du commerce franchisé passés par des circuits de remise en circulation. De ce fait, les vendeurs ambulants sont en mesure de proposer des prix en moyenne 15 à 20 % moins chers que ceux des boutiques et commerces de centre-ville et de la grande distribution traditionnelle.

L'impact des vendeurs ambulants sur le commerce traditionnel organisé est général, mais son intensité semble variable selon le secteur considéré. Cet impact est, par exemple, particulièrement important (ou ressenti comme tel) dans le cas du textile-habillement d'entrée de gamme.

L'opposition entre les deux formes de commerce, formel et informel, n'est pas nouvelle. Pourtant, la réalité de la concurrence entre eux peut être débattue. Dans tous les cas, elle est sans doute largement surestimée, voire exagérée, par les commerçants sédentaires. En effet, les différents acteurs du commerce ne ciblent que très rarement les mêmes clients, en particulier en raison d'une différenciation marquée au niveau de l'offre produit. Fejjal (2015, p. 171-172) estime que « la concurrence n'est réelle que dans les branches où le commerce ambulant fait double emploi avec le commerce localisé, ce qui concerne 29 % des implantations, dont l'approvisionnement se fait d'ailleurs à l'extérieur de Fès. Pour le reste, les vendeurs ambulants ont leur propre clientèle dans les branches non couvertes par le commerce sédentaire (friperies et produits de récupération, articles de contrebande). La plupart de ceux qui occupent les mêmes créneaux que les boutiquiers s'approvisionnent en ville auprès de ces mêmes commerçants qui leur contestent le droit d'exercer leur activité ».

Par ailleurs, on notera que les commerçants ambulants eux-mêmes adoptent des stratégies d'évitement de la concurrence. Comme le souligne Karibi (2015, p. 230), « ces commerçants ambulants usent de multiples stratégies, ils choisissent les devantures des magasins fermés... et ne s'activent avec force qu'après la fermeture des magasins ».

2.4. De la concurrence à la complémentarité-collaboration

2.4.1. L'imbrication spatiale entre commerce formel et informel

Bien que la trajectoire conflictuelle entre commerce sédentaire et commerce ambulant semble prédominante dans les discours politiques et médiatiques, elle n'est en réalité ni systématique ni exclusive. Des relations étroites et parfois complémentaires existent entre les deux formes de commerce. Fejjal (2015) met en évidence une corrélation forte entre la densité commerciale globale et la présence de commerçants ambulants : autrement dit, les zones urbaines fortement investies par les vendeurs ambulants sont aussi celles où l'on observe la plus forte concentration de commerces sédentaires. Cette proximité n'est pas fortuite ; elle participe à une mise en scène de l'espace marchand qui attire les clients.

Manry (2015) parle d'une « imbrication du formel et de l'informel », constituant ensemble une véritable trame urbaine commerçante. Cette pluralité d'acteurs contribue à une scénographie particulière de l'acte d'achat, qui stimule le passage du chaland vers les commerces installés. Selon Fejjal (2015), « il n'y a de commerce que parmi les commerçants », soulignant ainsi la complémentarité intrinsèque entre les formes formelles et informelles de l'activité marchande.

2.4.2. Une complémentarité fonctionnelle entre les deux formes de commerce

Au-delà de la simple cohabitation spatiale, plusieurs travaux mettent en lumière une complémentarité fonctionnelle et économique entre les secteurs formel et informel. Dans son étude comparative, Hossain (2014, p. 19) souligne que dans les pays en développement, les circuits de vente informels ne sont pas isolés du secteur formel, mais sont au contraire interconnectés, parfois de manière implicite. L'auteur plaide pour une relation de dépendance mutuelle, en particulier dans le cadre de projets de développement commercial durable. Cette interdépendance pourrait renforcer à la fois la viabilité économique et l'intégration spatiale des secteurs du commerce urbain.

2.4.3. Des relations partenariales concrètes entre vendeurs

Dans de nombreux cas observés au Maroc, des liens économiques directs existent entre vendeurs ambulants et commerçants sédentaires. Il arrive fréquemment que les épiceries de quartier ou les petits magasins fournissent aux vendeurs ambulants des produits invendus, périmés ou de seconde main, moyennant une commission. Le commerce de cigarettes à l'unité, par exemple, est souvent structuré par des buralistes, qui en sont les véritables opérateurs économiques. Ce système permet une segmentation des pratiques de vente, pour répondre aux

besoins d'une clientèle diversifiée sur les plans économique et social. Des mécanismes similaires existent dans le domaine de la vente de vêtements, comme l'avait déjà observé Salahdine (1988).

2.4.4. Des pratiques hybrides dans les centres commerciaux et kissariats

Des formes de collaboration indirecte entre vendeurs sédentaires et ambulants sont également observées dans des espaces plus formalisés, tels que les kissariats ou centres commerciaux. Anglade (2011) note par exemple que certains commerçants sédentaires peu visibles, installés au fond des galeries, font appel à des ferrachas (vendeurs informels) pour attirer les clients en s'installant à l'entrée. Cette stratégie permet de renforcer leur visibilité, de manière informelle mais efficace. Dans certains cas, le vendeur sédentaire adopte lui-même une posture ambulante temporaire, afin d'écouler des stocks ou profiter d'une affluence exceptionnelle.

2.4.5. Une chaîne de distribution imbriquée et interdépendante

Dans son étude sur le commerce ambulant à Marrakech, Mohammed Sebti (2009, p. 163) montre que la séparation entre formel et informel n'est jamais nette, et que les interactions économiques entre les deux sphères sont nombreuses et souvent complexes. Certains commerçants disposant de locaux deviennent temporairement ambulants pour écouler leurs marchandises dans la rue, en particulier dans les secteurs des fruits, légumes ou vêtements. Il s'agit alors de « faux ambulants », dont la stratégie répond à des logiques d'écoulement rapide ou de maximisation des revenus.

Par ailleurs, le vendeur de rue est souvent le dernier maillon d'une chaîne de distribution informelle, dépendant de fournisseurs (généralement sédentaires ou semi-formels) qui lui livrent la marchandise à crédit. Cette chaîne illustre l'organisation verticale implicite du commerce informel urbain marocain, où la frontière entre formel et informel est sans cesse négociée et traversée.

Conclusion du chapitre

L'analyse du commerce informel dans le contexte marocain a permis de mettre en évidence son importance structurelle au sein du tissu économique national. Loin d'être un phénomène marginal, il représente une réponse à la rigidité du marché du travail, à la faiblesse de la protection sociale et à l'insuffisance des opportunités d'emploi formel. Il permet à une grande partie de la population exclue des circuits traditionnels de subsistance économique d'accéder à un revenu, souvent modeste, mais vital.

Cependant, cette fonction de compensation ne saurait occulter les effets pervers de l'informalité. L'absence de régulation engendre une concurrence déloyale, des pertes fiscales significatives pour l'État, et contribue à l'extension d'un espace économique non structuré, échappant à toute politique publique cohérente. Les trajectoires des commerçants informels révèlent par ailleurs une forte hétérogénéité sociale, soulignant à la fois des situations de vulnérabilité mais aussi des stratégies économiques rationnelles et dynamiques.

Face à ces constats, il apparaît que les approches actuelles, souvent centralisées et normatives, peinent à répondre à la complexité du phénomène. Une lecture plus fine, territorialisée, devient nécessaire pour mieux cerner les réalités locales et adapter les politiques publiques. C'est dans cette optique qu'il convient d'analyser le commerce informel dans un cadre concret et situé, à savoir celui de la province de Chtouka Aït Baha.

Conclusion de la première partie

La première partie de ce travail a permis d'ancrer l'étude du commerce informel dans un cadre théorique rigoureux, tout en analysant les spécificités du contexte marocain. Les différentes approches – dualiste, structuraliste et légaliste – ont mis en lumière la complexité d'un phénomène multiforme, à la fois résilient et précaire, fonctionnel et conflictuel. Loin d'être un simple résidu économique, le secteur informel s'impose comme un véritable espace de recomposition socio-économique, révélateur des limites du modèle de développement formel.

L'examen du cas marocain confirme le poids croissant de l'informalité dans le paysage économique national. Si ce secteur permet d'absorber une partie significative du chômage et de l'exclusion sociale, il soulève en parallèle des enjeux majeurs : fragilité de l'emploi, absence de couverture sociale, évasion fiscale, désorganisation des circuits de production et de distribution. Ces contradictions soulignent l'ambiguïté des politiques publiques, souvent oscillant entre répression, tolérance pragmatique et velléités de formalisation mal adaptées aux réalités du terrain.

Toutefois, ce cadrage théorique et macro-économique, bien qu'indispensable, ne permet pas à lui seul de saisir l'ensemble des dynamiques en jeu. L'informalité est aussi un phénomène profondément localisé, inscrit dans des territoires aux configurations sociales, économiques et institutionnelles spécifiques. Il est donc nécessaire de dépasser la seule analyse globale pour interroger la manière dont le commerce informel se déploie concrètement dans un espace territorial donné.

Dans cette perspective, la province de Chtouka Aït Baha constitue un terrain d'étude particulièrement pertinent. Quels sont les profils réels des commerçants informels dans cette zone ? Quelles logiques d'installation, de mobilisation et d'interaction développent-ils ? Et comment les pouvoirs publics locaux perçoivent-ils et encadrent-ils ce phénomène ?

Autant de questions qui guideront l'analyse empirique développée dans la seconde partie de ce mémoire.

PARTIE II – ANALYSE EMPIRIQUE DU COMMERCE

INFORMEL À CHTOUKA AÏT BAHA

Introduction de la deuxième partie

Après avoir examiné les fondements théoriques et les dynamiques générales du commerce informel au Maroc, il apparaît essentiel d'opérer un changement d'échelle pour interroger ce phénomène dans sa dimension locale. En effet, si les données nationales permettent de poser un diagnostic global, elles ne rendent pas compte des spécificités territoriales, des logiques d'action des acteurs et des formes concrètes que revêt l'informalité à l'échelle micro-économique.

La province de Chtouka Aït Baha, marquée par une forte croissance démographique, une urbanisation diffuse et un déséquilibre persistant entre économie formelle et besoins sociaux, constitue un terrain d'étude particulièrement pertinent. Le commerce informel y occupe une place centrale, à la fois dans les marchés hebdomadaires, les zones périphériques et les espaces publics urbains. Il s'y développe selon des dynamiques propres, parfois tolérées, souvent ignorées, mais rarement encadrées de manière cohérente.

Cette partie s'attache donc à analyser empiriquement le phénomène en s'appuyant sur une enquête de terrain menée auprès des commerçants informels. L'objectif est de mettre en lumière les logiques de fonctionnement, les trajectoires sociales, les contraintes économiques, ainsi que les formes de régulation – formelles ou informelles – qui caractérisent cette activité. Il s'agira également d'évaluer les effets de cette informalité sur le tissu local : en matière d'emploi, d'organisation de l'espace urbain et de gouvernance territoriale.

À travers cette démarche, nous chercherons à dépasser les simples constats pour interroger les fondements d'une informalité endogène, productrice de solutions économiques certes, mais aussi révélatrice d'un échec partiel des politiques publiques à répondre aux réalités locales.

Chapitre 1 : Le commerce informel dans le contexte territorial de Chtouka Aït Baha

Introduction de Chapitre

L'analyse du commerce informel à l'échelle nationale, bien qu'essentielle pour appréhender les grands traits du phénomène, reste insuffisante pour en comprendre toutes les dimensions. En effet, l'informalité ne se manifeste pas de manière uniforme sur le territoire marocain ; elle s'inscrit dans des dynamiques locales spécifiques, façonnées par des réalités socio-économiques, géographiques et institutionnelles propres à chaque région. C'est dans cette perspective qu'il apparaît pertinent de recentrer l'analyse sur un espace territorial précis, en l'occurrence la province de Chtouka Aït Baha.

Cette province, à la fois rurale et en voie d'urbanisation rapide, représente un cadre d'observation idéal pour explorer les formes concrètes que prend le commerce informel. Marquée par des mutations économiques profondes, une croissance démographique soutenue et une forte dépendance à l'agriculture et aux circuits commerciaux traditionnels, Chtouka Aït Baha illustre les tensions entre formel et informel dans un espace en transition.

Ce chapitre se propose donc de présenter, dans un premier temps, le milieu d'étude ainsi que la méthodologie adoptée pour mener l'enquête de terrain. Il s'agira de décrire les caractéristiques socio-économiques de la province, d'explicitier le choix de l'échantillon et les outils méthodologiques mobilisés. Ensuite, la deuxième section apportera un éclairage sur la réalité du commerce informel dans la région à travers les observations empiriques réalisées, mettant en évidence les logiques d'installation, les profils des commerçants, ainsi que les principales problématiques locales identifiées.

Section 1 : Présentation du cadre géographique et socio-économique et de la méthodologie de l'enquête

L'analyse du commerce informel ne peut être dissociée de son environnement territorial et socio-économique. Cette section vise à contextualiser empiriquement l'objet de recherche en présentant les caractéristiques structurelles de la province de Chtouka Aït Baha, tout en exposant les fondements méthodologiques de l'enquête de terrain. Il s'agit de poser les bases d'une compréhension fine des logiques locales qui façonnent les pratiques informelles, à travers une démarche empirique rigoureuse et ancrée dans la réalité du terrain.

1. Présentation du cadre géographique et socio-économique

La province de Chtouka Aït Baha, située dans la région Souss-Massa au sud du Maroc, constitue un espace à forte dynamique économique et sociale. Composée à la fois de zones rurales et de centres urbains en expansion, cette province se caractérise par une diversité de modes de vie et d'activités économiques. Si l'agriculture – notamment l'agro-industrie – constitue le pilier historique de l'économie locale, on assiste depuis quelques années à une transformation progressive du tissu économique avec la montée en puissance du secteur tertiaire, en particulier du commerce informel.

Les principales communes de la province, telles que **Biougra, Aït Amira et Massa**, concentrent une grande partie de cette activité informelle, notamment à travers les marchés hebdomadaires, les vendeurs ambulants, les petits commerçants de rue et les activités saisonnières liées à l'agriculture et au tourisme local. Ce contexte hybride entre ruralité et urbanité offre un terrain particulièrement riche pour étudier l'ancrage et les implications du commerce informel à l'échelle locale.

2. Méthodologie de l'enquête

Dans une optique de compréhension approfondie des réalités du commerce informel à Chtouka Aït Baha, une **méthodologie de recherche mixte** a été adoptée, articulant des outils quantitatifs et qualitatifs, avec une forte attention portée à l'ancrage territorial et à la diversité des situations vécues par les commerçants.

a. Diffusion et administration du questionnaire

La démarche d'enquête repose principalement sur un **questionnaire structuré composé de 35 questions**, élaboré à partir des problématiques identifiées dans le cadre théorique. Ce questionnaire a été diffusé via **deux canaux principaux** :

- **En ligne**, à travers les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, groupes locaux) afin de toucher un public large, jeune et mobile. Cette stratégie s'est avérée pertinente pour dépasser les contraintes logistiques et géographiques, et obtenir des réponses spontanées et diversifiées.
- **En présentiel**, de manière plus ciblée, dans les marchés, souks et lieux de commerce informel à Biougra, Massa et Aït Amira. L'objectif ici était de recueillir des réponses auprès de personnes moins connectées ou peu familières avec les outils numériques.

Ce double mode de diffusion a permis de **diversifier l'échantillon** et de mieux représenter la réalité hétérogène du commerce informel local.

b. Choix de l'échantillon

L'échantillonnage a été **raisonné**, c'est-à-dire non aléatoire, mais orienté par la volonté de couvrir différentes typologies d'acteurs (vendeurs ambulants, commerçants fixes, jeunes entrepreneurs, femmes commerçantes, etc.). Une attention particulière a été accordée à la représentativité géographique, en intégrant les principales localités de la province, ainsi qu'à la diversité des âges, des genres et des profils socio-économiques.

c. Données recueillies et traitement

Les données issues du questionnaire couvrent les dimensions suivantes :

- Caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, niveau d'instruction)
- Parcours et motivations à l'entrée dans le commerce informel
- Conditions de travail et revenus générés
- Perception du cadre réglementaire et relation avec les autorités
- Stratégies de développement ou de résistance adoptées

Les réponses quantitatives ont été traitées par des outils statistiques de base (Excel/SPSS) pour dégager des tendances générales, tandis que les réponses ouvertes ont fait l'objet d'un **traitement thématique** pour mieux saisir les logiques individuelles et collectives des acteurs.

d. Observations de terrain

En complément du questionnaire, des **observations directes** ont été menées dans plusieurs marchés (souks hebdomadaires, marchés permanents), permettant de documenter :

- L'organisation spatiale des commerçants
- Les dynamiques de mobilité ou de fixation
- Les interactions entre acteurs formels et informels
- Les tensions ou formes de coopération avec les autorités locales

Cette approche qualitative a enrichi l'analyse en apportant un regard ethnographique sur les pratiques concrètes du commerce informel, au-delà des seules déclarations.

Section 2 : présentation du commerce informel a Chtouka-Aït Baha

1. Présentation du territoire d'étude :

La province de Chtouka-Aït Baha, dans la région de Souss-Massa, couvre environ 3 523 km², avec deux villes principales : Biougra (≈38 000 hab.), Massa et Aït Amira, et plusieurs communes rurales totalisant environ 370 000 habitants (2014)⁷. C'est un territoire mixte, agricole (production d'arganier, fruits, légumes) et rural, confronté à des mutations économiques rapides.

2. Lieux de rassemblement des commerçants ambulants :

Les commerçants se concentrent autour :

- Du souk hebdomadaire de Biougra (surtout le lundi)⁸ ;
- Des axes routiers proches des marchés agricoles et zones périurbaines ;
- À proximité des centres urbains pour toucher un flux de clientèle diversifié.

3. Caractéristiques socio-démographiques des commerçants ambulants⁹ :

Les commerçants ambulants présents sont majoritairement :

Des jeunes en situation de chômage, issus de zones rurales ;

D'anciens agriculteurs ou saisonniers cherchant à diversifier leurs revenus ;

Dans une situation socio-économique fragile : travail informel, absence de protection sociale, précarité

4. Genre de commerçants ambulants

On observe une mixité relative, marquée par :

Des femmes, davantage présentes dans le commerce de produits alimentaires (fruits, légumes, denrées de première nécessité) ; des hommes, souvent engagés dans la vente de biens manufacturés ou importés.

⁷ tanitjobs.com+10fr.wikipedia.org+10libe.ma+10

⁸ fr.wikipedia.org

⁹ lematin.ma+2fr.wikipedia.org+2explore-agadirsoussmassa.com+2elwatan-dz.com+2lestrepublicain.com+2nawaat.org+2elwatan-dz.com+8cese.ma+8lematin.ma+8explore-agadirsoussmassa.com+1lestrepublicain.com+1

5. Situation matrimoniale des commerçants ambulants

Beaucoup sont chefs de ménage, souvent en couple, exerçant l'activité ambulante pour subvenir aux besoins familiaux. Ce statut leur permet de contribuer au budget du foyer, en l'absence d'autres sources de revenus formels.

6. Les causes socio-économiques et politiques de l'activité ambulante

Plusieurs facteurs accélèrent ce phénomène :

Le chômage en milieu rural, accentué par les sécheresses et la modernisation agricole ;

Des barrières d'entrée dans le secteur formel : loyers, taxes, charges fixes élevées ;

La faiblesse de l'accompagnement institutionnel jusqu'à l'avènement de dispositifs de régularisation (INDH, statut d'auto-entrepreneur).

7. L'importance de l'activité de commerce ambulant

Le commerce ambulant joue un rôle économique clé :

Offre d'une source de revenus à des milliers de ménages ;

Soutien de l'économie locale, notamment dans les zones rurales où l'offre formelle est limitée ; effet direct sur la consommation quotidienne et le maillage territorial.

8. Source d'approvisionnement des produits

Les vendeurs s'approvisionnent par :

-voies informelles : grossistes d'Agadir, commerces parallèles ;

-importations franches, souvent non contrôlées et parfois contrefaites

9. Les représentations sociales et les causes du commerce ambulant

Les perceptions divergent :

- Les consommateurs apprécient les prix bas et la proximité des vendeurs ambulants ;
- Les commerçants formels dénoncent la concurrence déloyale et des nuisances (espaces encombrés, hygiène) ;
- Les autorités oscillent entre répression (enlèvements d'étals) et intégration via projets d'espaces aménagés.

10. L'organisation de commerce ambulant

- ✓ Émergence d'associations locales ou coopératives appuyées par la CPDH et l'INDH, favorisant la sédentarisation et la régularisation¹⁰ ;
- ✓ Mise en place de marchés pilotes via le Programme national de développement du commerce ambulant (ex. projets à Kénitra, Casablanca)¹¹ ;
- ✓ Toutefois, coordination encore faible, rendant difficile la mise en œuvre cohérente à l'échelle locale.

¹⁰ lematin.ma+1yabiladi.com+1

¹¹ fr.wikipedia.org+8lebrief.ma+8lematin.ma+8

Conclusion

L'exploration du cadre territorial et socio-économique de la province de Chtouka Aït Baha, ainsi que la présentation du dispositif méthodologique d'enquête, ont permis de poser les fondations nécessaires à une compréhension fine du phénomène du commerce informel dans cette zone. L'approche retenue, combinant description du milieu, sélection raisonnée de l'échantillon et méthodologie d'enquête adaptée aux réalités du terrain, vise à produire une lecture localisée et empirique d'un phénomène souvent analysé à un niveau trop global.

Cette première immersion a révélé une double tension : d'une part, entre le besoin de survie économique qui pousse de nombreux individus vers l'informalité, et d'autre part, l'absence d'un cadre structuré d'accompagnement ou de reconnaissance institutionnelle qui limite leur intégration dans l'économie formelle. La présence importante de marchés hebdomadaires, de vendeurs ambulants et de petits commerces non réglementés témoigne d'un ancrage profond de ces pratiques dans le tissu local.

Toutefois, cette informalité ne saurait être interprétée uniquement comme une réponse à la précarité ; elle reflète également une certaine rationalité économique, une capacité d'adaptation et une organisation fonctionnelle, bien que non officielle. Elle met aussi en lumière les limites des politiques publiques locales, souvent désarticulées, qui peinent à encadrer ou à valoriser ce segment important de l'économie.

Ces constats posent les jalons de l'analyse approfondie des données recueillies sur le terrain, qui fera l'objet du prochain chapitre. Il s'agira d'interpréter les résultats de l'enquête en croisant les profils, les stratégies et les perceptions des commerçants informels, dans une perspective à la fois descriptive et critique.

Chapitre 2 : Résultats empiriques et interprétations

Introduction du chapitre

Après avoir présenté le cadre territorial, la méthodologie d'enquête ainsi que les caractéristiques générales du commerce informel dans la province de Chtouka Aït Baha, ce chapitre s'attache à analyser les données empiriques recueillies sur le terrain. L'objectif est d'identifier les logiques économiques, sociales et spatiales qui structurent ce phénomène à l'échelle locale.

L'analyse des résultats ne se limite pas à une description statistique ; elle vise à mettre en lumière les dynamiques profondes qui expliquent la persistance et l'expansion du commerce informel. À travers les trajectoires des acteurs interrogés, leurs motivations, leurs contraintes et leurs stratégies d'adaptation, ce chapitre propose une lecture critique des mécanismes de fonctionnement de l'informalité dans un contexte marqué par la précarité, l'absence de régulation cohérente et la faible capacité d'encadrement institutionnel.

Il s'agira également d'évaluer les effets économiques, sociaux et territoriaux de cette activité informelle : en termes d'emploi, de rapports à l'espace public, de rapports à l'autorité, mais aussi de perception par la population locale. Cette analyse permettra non seulement de confronter les données empiriques aux hypothèses formulées dans la première partie du mémoire, mais aussi d'identifier les principaux enjeux que soulève le commerce informel dans les politiques de développement territorial.

Section 1 : Données issues de l'enquête de terrain et profil des enquêtés

Cette section présente les principaux résultats de l'enquête de terrain menée auprès des commerçants informels dans la province de Chtouka Aït Baha. Elle vise à dresser un portrait détaillé des acteurs du secteur informel, en abordant leur profil socio-démographique, leurs parcours, les caractéristiques de leur activité, ainsi que leurs relations avec les institutions et leurs représentations sociales.

1. Analyse de questionnaire

La répartition par sexe permet d'analyser les rapports de genre dans l'accès au commerce informel. Ce tableau permet de voir si cette activité est genrée et de poser la question de l'exclusion économique des femmes.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon le sexe

Sexe					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Femme']	16	16,0	16,0	16,0
	['Homme']	84	84,0	84,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 84 % sont des hommes, soit 84 personnes.
- 16 % sont des femmes, soit 16 personnes.

Analyse

Le secteur du commerce informel à Chtouka Aït Baha est fortement masculinisé. Cela s'explique par les conditions d'exercice souvent pénibles (mobilité, travail dans l'espace public, horaires longs), peu adaptées aux normes sociales qui limitent l'activité féminine dans l'espace public. Cette répartition reflète aussi les barrières socioculturelles à l'emploi féminin informel dans les zones rurales marocaines.

Q2. Âge :

Ce tableau questionne les dynamiques démographiques dans l’informalité. Une surreprésentation des jeunes ou des seniors pourrait indiquer un déficit d’insertion professionnelle pour certaines catégories.

Tableau 2 : Répartition des commerçants selon la tranche d’âge

		Âge			
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['20 à 29 ans']	27	27,0	27,0	27,0
	['30 à 39 ans']	35	35,0	35,0	62,0
	['40 à 49 ans']	26	26,0	26,0	88,0
	['50 ans et plus']	6	6,0	6,0	94,0
	['Moins de 20 ans']	6	6,0	6,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d’enquête

Parmi les 100 répondants :

- 35 % ont entre 30 et 39 ans.
- 27 % ont entre 20 et 29 ans.
- 26 % ont entre 40 et 49 ans.
- 6 % ont plus de 50 ans.
- 6 % ont moins de 20 ans.

Analyse :

Les commerçants informels sont majoritairement des jeunes adultes (20 à 39 ans représentant 62 % de l’échantillon). Cela confirme que cette activité attire une population en âge actif, souvent touchée par le chômage ou l'exclusion du marché formel. C’est un choix contraint par l’absence d’alternatives, plutôt qu’un choix volontaire.

Q3. Situation familiale :

La situation matrimoniale des commerçants informe sur les responsabilités sociales et familiales. Être marié, célibataire ou veuf peut influencer la pression économique ressentie.

Tableau 3 : Répartition des commerçants selon leur situation familiale

Situation familiale					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Célibataire']	26	26,0	26,0	26,0
	['Divorcé(e)']	10	10,0	10,0	36,0
	['Marié(e)']	54	54,0	54,0	90,0
	['Veuf(ve)']	10	10,0	10,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 54 % sont mariés.
- 26 % sont célibataires.
- 10 % sont divorcés.
- 10 % sont veufs.

Analyse :

La majorité des commerçants sont des chefs de famille. Cela traduit une forte pression financière, ce qui les pousse à trouver une source de revenu stable, même en dehors du secteur formel. Ce profil familial renforce l'idée que le commerce informel est un **filet de sécurité socio-économique**.

Avoir des enfants est souvent un facteur déclencheur dans le recours au travail informel. Cette variable permet d'interroger la vulnérabilité économique des ménages.

Q4. Avez-vous des enfants ?

Avoir des enfants est souvent un facteur déclencheur dans le recours au travail informel. Cette variable permet d'interroger la vulnérabilité économique des ménages

Tableau 4 : Part des commerçants ayant des enfants

Avez-vous des enfants ?					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non']	22	22,0	22,0	22,0
	['Oui']	78	78,0	78,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base de résultats d'enquête

- 78 % ont des enfants.
- 22 % n'en ont pas.

Analyse

Le commerce informel est souvent une stratégie de survie familiale. Avoir des enfants implique des charges économiques importantes, et dans un contexte de faible protection sociale, l'auto-emploi devient une nécessité vitale.

Q5. Niveau d'instruction :

Le niveau d'instruction est un déterminant central. Ce tableau interroge le lien entre faible capital scolaire et orientation vers des secteurs d'activité peu réglementés.

Tableau 5 : Niveau d'instruction des commerçants informels

Niveau d'instruction					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Aucun']	8	8,0	8,0	8,0
	['Collège']	36	36,0	36,0	44,0
	['Lycée']	13	13,0	13,0	57,0
	['Primaire']	39	39,0	39,0	96,0
	['Universitaire']	4	4,0	4,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 39 % ont un niveau primaire.
- 36 % ont un niveau collège.
- 13 % lycée.
- 8 % aucun niveau.
- 4 % niveau universitaire.

Analyse :

Le niveau d'instruction global est faible : 75 % des répondants n'ont pas dépassé le collège. Cela montre que le manque de qualification est un **facteur direct d'exclusion du marché formel**, et donc un levier fort du développement de l'économie informelle.

Q6. Origine géographique :

L'origine géographique questionne les effets de la ruralité et de l'urbanisation sur l'entrée dans l'informalité. Elle révèle aussi la circulation des populations en quête d'opportunités économiques.

Tableau 6 : Origine géographique des commerçants

Origine géographique					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Rurale']	69	69,0	69,0	69,0
	['Urbaine']	31	31,0	31,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

- 69 % viennent du milieu rural.
- 31 % du milieu urbain.

Analyse :

Ce résultat confirme que **l'exode rural est un moteur clé du commerce informel urbain**. Les migrants trouvent rarement des emplois formels à leur arrivée et se tournent vers le commerce informel comme solution rapide et accessible

Q7. Depuis combien d'années habitez-vous à Chtouka Aït Baha ?

Ce tableau révèle le degré d'ancrage territorial, indicateur d'une possible stabilisation socio-économique ou au contraire d'un nomadisme subi.

Tableau 7 : Ancienneté de résidence à Chtouka Aït Baha

Ancienneté à Chtouka					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['1 à 5 ans']	19	19,0	19,0	19,0
	['Depuis toujours']	45	45,0	45,0	64,0
	['Moins d'un an']	5	5,0	5,0	69,0
	['Plus de 5 ans']	31	31,0	31,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 45 % vivent à Chtouka Aït Baha depuis toujours, soit 45 personnes.
- 31 % y résident depuis plus de 5 ans, soit 31 personnes.
- 19 % y habitent depuis 1 à 5 ans, soit 19 personnes.
- Seuls 5 % y vivent depuis moins d'un an.

Analyse :

Ces données révèlent que la majorité des commerçants informels (76 %) sont implantés durablement à Chtouka Aït Baha, que ce soit de manière native ou par une résidence de longue durée. Cette stabilité géographique témoigne du fait que le commerce informel n'est pas simplement le résultat d'une migration récente, mais qu'il s'agit d'un phénomène structurellement ancré dans le tissu local.

La présence de 19 % de commerçants installés depuis moins de 5 ans et 5 % depuis moins d'un an suggère cependant que le commerce informel continue d'attirer de nouveaux entrants, probablement en raison du manque d'opportunités d'emploi salarié ou formel, notamment chez les jeunes ou les migrants récents issus des zones rurales avoisinantes.

Ces résultats confirment que le commerce informel à Chtouka Aït Baha n'est pas une activité temporaire ou passagère. Il s'inscrit dans une logique de reproduction sociale locale, où l'informel devient une source principale et parfois permanente de revenus, s'adaptant aux contraintes économiques et à l'évolution du territoire.

Q8. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ?

La durée d'activité est révélatrice de la pérennité ou non de l'informalité. Ce tableau permet de dépasser l'idée d'un secteur provisoire ou marginal.

Tableau 8 : Durée d'exercice dans le commerce informel

Ancienneté métier					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['1 à 3 ans']	15	15,0	15,0	15,0
	['4 à 6 ans']	36	36,0	36,0	51,0
	['Moins d'un an']	4	4,0	4,0	55,0
	['Plus de 6 ans']	45	45,0	45,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 45 % exercent ce métier depuis plus de 6 ans, soit 45 personnes.
- 36 % le pratiquent depuis 4 à 6 ans, soit 36 personnes.
- 15 % depuis 1 à 3 ans, soit 15 personnes.
- Seuls 4 % le pratiquent depuis moins d'un an

Analyse

Les résultats montrent que 81 % des commerçants interrogés pratiquent ce métier depuis plus de 4 ans, ce qui témoigne d'une ancienneté significative dans le commerce informel. Cela reflète une tendance forte à la stabilisation dans cette activité, perçue non pas comme un simple emploi temporaire ou de transition, mais comme un choix durable ou imposé dans le temps.

L'enracinement de ces commerçants dans l'activité démontre que le commerce informel à Chtouka Aït Baha ne se limite pas à un phénomène conjoncturel lié à une crise ponctuelle (ex.

COVID-19 ou choc économique), mais constitue une stratégie de survie économique à long terme, notamment en l'absence d'alternatives dans le secteur formel.

Les 19 % de répondants ayant moins de 3 ans d'expérience (dont 4 % depuis moins d'un an) représentent une nouvelle génération de commerçants informels, probablement jeunes ou fraîchement exclus du marché du travail formel. Leur présence montre que le phénomène continue de se renouveler, nourri par le chômage, le sous-emploi et les barrières d'accès au secteur structuré.

En somme, cette ancienneté forte renforce l'idée que le commerce informel est devenu un pilier économique local, offrant une forme de sécurité professionnelle alternative, malgré son instabilité juridique et sociale.

Q9. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

La durée d'activité est révélatrice de la pérennité ou non de l'informalité. Ce tableau permet de dépasser l'idée d'un secteur provisoire ou marginal.

Tableau 9 : Motifs de recours au commerce informel

Choix métier					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Activité familiale']	15	15,0	15,0	15,0
	['Autre']	17	17,0	17,0	32,0
	['Chômage']	15	15,0	15,0	47,0
	['Manque de diplôme']	19	19,0	19,0	66,0
	['Rejet des formalités administratives']	21	21,0	21,0	87,0
	['Revenu rapide']	13	13,0	13,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 21 % ont choisi ce métier par rejet des formalités administratives, soit 21 personnes
- 19 % en raison du manque de diplôme, soit 19 personnes
- 17 % pour une autre raison non précisée
- 15 % en raison du chômage
- 15 % parce que c'est une activité familiale

- 13 % pour obtenir un revenu rapide

Interprétation :

Les motivations des commerçants informels sont principalement liées à des facteurs d'exclusion du système formel. Le rejet des procédures administratives (21 %) montre une méfiance ou une incapacité à intégrer les normes légales du marché formel, souvent perçues comme complexes, coûteuses ou inaccessibles. Le manque de diplôme (19 %) et le chômage (15 %) renforcent cette idée : le commerce informel apparaît comme une solution accessible et immédiate face à un marché du travail fermé ou sélectif.

Le fait que 15 % des enquêtés exercent une activité familiale montre également l'importance de la reproduction sociale dans l'entrée dans le secteur informel, souvent transmis au sein du foyer comme un métier "de survie". Enfin, 13 % sont attirés par la possibilité de générer un revenu rapide, soulignant l'aspect pragmatique et immédiat de cette activité dans un contexte de précarité économique.

Ces résultats confirment que le commerce informel n'est pas seulement un choix économique, mais aussi une réponse à une série d'obstacles structurels d'accès au marché du travail formel.

Q10. Avez-vous déjà travaillé dans le secteur formel ?

Avoir une expérience antérieure dans le formel permet d'identifier l'informel comme un filet de secours ou un second choix.

Tableau 10 : Expérience préalable dans le secteur formel

Déjà formel					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non']	78	78,0	78,0	78,0
	['Oui']	22	22,0	22,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 78 % n'ont jamais travaillé dans le secteur formel, soit 78 personnes

- 22 % ont déjà eu une expérience dans le secteur formel, soit 22 personnes

Interprétation :

La majorité écrasante des commerçants informels n'a jamais eu d'expérience dans le secteur formel. Cela indique une exclusion quasi permanente des circuits économiques structurés, souvent liée à un manque de qualifications, de capital de départ ou d'accès aux opportunités d'emploi régulier. Le secteur formel reste perçu comme difficile d'accès, voire fermé, pour une grande partie de cette population.

Les 22 % ayant déjà travaillé dans le formel ont probablement quitté ce secteur pour diverses raisons : instabilité de l'emploi, bas salaires, ou difficultés administratives. Leur reconversion dans l'informel peut ainsi être interprétée comme un choix contraint, mais aussi comme une alternative plus souple et autonome, malgré son insécurité.

Ces résultats traduisent le rôle du commerce informel comme un refuge économique pour des populations durablement écartées des dispositifs classiques de l'emploi salarié.

Q11. Quelle forme de commerce pratiquez-vous ?

Les formes d'exercice traduisent une adaptation à l'environnement urbain. Ce tableau permet d'évaluer la créativité et la flexibilité des acteurs.

Tableau 11 : Forme d'activité commerciale exercée

		Type commerce			
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Autre']	4	4,0	4,0	4,0
	['Charrette tirée par animal']	11	11,0	11,0	15,0
	['Étal fixe']	18	18,0	18,0	33,0
	['Triporteur ou véhicule']	23	23,0	23,0	56,0
	['Vente à la sauvette']	13	13,0	13,0	69,0
	['Vente au sol']	31	31,0	31,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 31 % pratiquent la vente au sol
- 23 % utilisent un triporteur ou un véhicule
- 18 % disposent d'un étal fixe
- 13 % font de la vente à la sauvette
- 11 % utilisent une charrette tirée par un animal

- 4 % exercent une autre forme de commerce

Interprétation :

La vente au sol représente la forme la plus courante du commerce informel à Chtouka Aït Baha, indiquant un mode d'exercice très précaire, nécessitant peu de moyens et facilement déplaçable en cas de contrôle ou d'expulsion. L'usage du triporteur ou de véhicules (23 %) traduit un certain degré de mobilité et d'adaptation à l'environnement urbain ou périurbain, mais également un investissement minimal en matériel pour contourner l'absence d'emplacement fixe.

Les étals fixes (18 %) témoignent d'une volonté d'ancrage dans l'espace public, bien que cela expose davantage les commerçants aux interventions des autorités. La vente à la sauvette (13%) et les charrettes (11 %) montrent des pratiques très mobiles, souvent en périphérie des lieux de forte affluence, comme les marchés, les souks ou les abords des routes.

L'ensemble de ces formes illustre un commerce informel caractérisé par la flexibilité, la résilience et l'absence d'infrastructure légale ou physique durable. Les pratiques varient selon les moyens disponibles, l'environnement urbain et le degré de tolérance des autorités locales.

Q12. Quels produits vendez-vous principalement ?

Les produits vendus éclairent les stratégies de positionnement sur le marché local. Une dominance de l'alimentaire ou du textile révèle aussi la demande populaire.

Tableau 12 : Nature des produits vendus

Produits					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Accessoires et téléphones']	18	18,0	18,0	18,0
	['Autres']	11	11,0	11,0	29,0
	['Fruits et légumes']	36	36,0	36,0	65,0
	['Produits alimentaires cuisinés']	12	12,0	12,0	77,0
	['Vêtements']	23	23,0	23,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 36 % vendent des fruits et légumes
- 23 % commercialisent des vêtements
- 18 % proposent des accessoires et téléphones
- 12 % vendent des produits alimentaires cuisinés
- 11 % exercent dans d'autres types de produits

Interprétation :

Les fruits et légumes constituent la catégorie la plus vendue, avec 36 % des répondants, ce qui souligne l'importance de l'alimentation fraîche dans le commerce informel local. Cette prédominance peut s'expliquer par la demande constante de produits frais dans les zones urbaines et périurbaines, ainsi que par la facilité d'approvisionnement et de stockage.

La vente de vêtements, pratiquée par 23 % des répondants, reflète une diversification des activités commerciales, orientée vers des biens de consommation courante et saisonniers, nécessitant un investissement modéré en stock et espace. Cette catégorie attire probablement une clientèle variée et permet aux commerçants informels de répondre aux besoins vestimentaires sans passer par les circuits formels.

Les accessoires et téléphones, avec 18 %, indiquent une ouverture vers des produits technologiques ou de mode, souvent appréciés pour leur faible coût et leur rotation rapide. Cela peut aussi témoigner d'une adaptation aux tendances du marché et d'une certaine modernisation du commerce informel.

Les produits alimentaires cuisinés, à hauteur de 12 %, révèlent une offre orientée vers la restauration rapide et de proximité, répondant aux besoins alimentaires immédiats des consommateurs souvent actifs ou en déplacement.

Enfin, les 11 % d'autres produits montrent une variété d'activités commerciales, probablement plus spécialisées ou atypiques, illustrant la diversité et la flexibilité du commerce informel face aux opportunités économiques locales.

Globalement, cette répartition souligne un tissu commercial informel varié, où chaque segment de produits correspond à des stratégies d'adaptation aux attentes du marché, aux ressources disponibles, et aux contraintes spatiales ou légales. La diversité des produits vendus

témoigne aussi d'une capacité d'innovation et de survie économique dans un contexte souvent instable.

Q13. Où exercez-vous généralement ?

Le lieu d'exercice est un révélateur des tensions spatiales et des rapports au territoire. Il pose aussi la question de l'appropriation informelle de l'espace public.

Tableau 13 : Lieu principal d'exercice de l'activité

Lieu d'exercice					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Autres']	5	5,0	5,0	5,0
	['Devant des commerces']	17	17,0	17,0	22,0
	['Marché']	28	28,0	28,0	50,0
	['Près des écoles / hôpitaux']	14	14,0	14,0	64,0
	['Rue ou trottoir']	36	36,0	36,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 36 % exercent dans la rue ou sur le trottoir
- 28 % vendent sur les marchés
- 17 % devant des commerces
- 14 % près des écoles ou hôpitaux
- 5 % dans d'autres lieux

Interprétation :

La rue et les trottoirs sont les lieux les plus utilisés, traduisant la grande mobilité et la flexibilité du commerce informel. Les marchés, avec 28 %, restent des points centraux pour attirer une clientèle régulière. Vendre devant des commerces (17 %) permet de profiter du passage généré par ces établissements, tandis que les emplacements proches des écoles ou hôpitaux (14 %) ciblent des populations spécifiques. Les autres lieux, minoritaires (5 %), montrent une diversité dans les stratégies d'implantation.

Cette répartition illustre bien l'adaptabilité des commerçants informels à différents espaces urbains, souvent marquée par une occupation temporaire et précaire.

Q14. Travaillez-vous seul(e) ?

Travailler seul ou à plusieurs permet d'interroger les formes de coopération et de précarité dans l'informel.

Tableau 14 : Travail en autonomie ou en groupe

Travail seul					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non']	35	35,0	35,0	35,0
	['Oui']	65	65,0	65,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 65 % travaillent seuls
- 35 % ne travaillent pas seuls

Interprétation :

La majorité des commerçants informels (65 %) exercent leur activité de manière individuelle, ce qui reflète une organisation souvent familiale ou artisanale, avec peu de besoins en main-d'œuvre. Ce mode d'exercice favorise la flexibilité et réduit les coûts, mais limite aussi les possibilités d'expansion. Les 35 % restants, qui ne travaillent pas seuls, pourraient former de petites équipes ou s'associer, ce qui peut faciliter la gestion des tâches et la diversification des activités.

Q15. Si non, combien de personnes vous accompagnent ?

Le nombre d'accompagnants reflète à la fois la taille de l'unité économique informelle et les dynamiques de travail familial ou collectif.

Tableau 15 : Nombre de personnes accompagnant le commerçant

Nb accompagnants					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	[1']	65	65,0	65,0	65,0
	[2']	26	26,0	26,0	91,0
	[3 ou plus']	9	9,0	9,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 65 % ont un accompagnant
- 26 % ont deux accompagnants
- 9 % ont trois accompagnants ou plus

Interprétation :

La majorité des commerçants (65 %) sont accompagnés d'une personne, ce qui suggère que le commerce informel se pratique souvent en binôme, facilitant la gestion des ventes et la surveillance des marchandises. Un quart (26 %) bénéficie de deux accompagnants, tandis qu'une minorité (9 %) travaille en petits groupes plus importants, ce qui peut refléter des activités plus structurées ou un besoin accru de main-d'œuvre.

Cette répartition montre que, même si beaucoup travaillent seuls, une part significative fait appel à des aides pour soutenir leurs activités, renforçant ainsi la dimension collective dans certains cas.

Q16. Travaillent-ils pour vous ?

Le statut des accompagnants distingue les logiques entrepreneuriales (salariés) de celles de survie (famille).

Tableau 16 : Statut des accompagnants (salariés, famille, associés)

Travailleurs pour vous					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non (famille ou associés)']	79	79,0	79,0	79,0
	['Oui (salariés)']	21	21,0	21,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 79 % travaillent avec des membres de leur famille ou des associés
- 21 % emploient des salariés

Interprétation :

La grande majorité des commerçants (79 %) s'appuie sur un réseau familial ou des associés, ce qui souligne la dimension informelle et souvent familiale de ces activités. Seuls 21 % font appel à des salariés, ce qui indique une organisation plus formelle ou une taille d'activité un peu plus développée.

Cette tendance montre que le commerce informel reste majoritairement fondé sur la solidarité et la collaboration familiale, limitant les coûts liés à l'emploi extérieur.

Q17. Combien d'heures travaillez-vous par jour ?

La durée quotidienne du travail montre la charge de travail réelle et les efforts consentis pour atteindre un revenu décent.

Tableau 17 : Durée quotidienne de travail

Heures/jour					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['4 à 8 heures']	43	43,0	43,0	43,0
	['Moins de 4 heures']	4	4,0	4,0	47,0
	['Plus de 8 heures']	53	53,0	53,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 53 % travaillent plus de 8 heures par jour
- 43 % travaillent entre 4 et 8 heures
- 4 % travaillent moins de 4 heures

Interprétation :

Plus de la moitié des commerçants informels (53 %) consacrent une grande partie de leur journée à leur activité, ce qui montre un engagement important et une nécessité économique forte. Ceux qui travaillent entre 4 et 8 heures (43 %) correspondent à une activité à temps partiel ou à une organisation plus flexible. Une minorité (4 %) exerce de façon très limitée, ce qui peut traduire une activité complémentaire ou occasionnelle.

Cette répartition illustre la variabilité des temps de travail dans le commerce informel, souvent dictée par les besoins économiques et les opportunités locales.

Q18. Combien de jours par semaine travaillez-vous ?

Le nombre de jours travaillés par semaine est un indicateur d'intensité, souvent sous-estimé, dans l'économie informelle.

Tableau 18 : Nombre de jours de travail par semaine

Jours/semaine					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['1 à 3 jours']	5	5,0	5,0	5,0
	['4 à 6 jours']	15	15,0	15,0	20,0
	['Tous les jours']	80	80,0	80,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 53 % travaillent plus de 8 heures par jour
- 43 % travaillent entre 4 et 8 heures
- 4 % travaillent moins de 4 heures

Interprétation :

Plus de la moitié des commerçants informels (53 %) consacrent une grande partie de leur journée à leur activité, témoignant d'un fort engagement et d'une nécessité économique importante. Ceux qui travaillent entre 4 et 8 heures (43 %) exercent leur activité de manière plus flexible ou à temps partiel. Enfin, une minorité (4 %) travaille moins de 4 heures, ce qui peut correspondre à une activité complémentaire ou occasionnelle.

Cette répartition souligne la diversité des rythmes de travail dans le commerce informel, influencée par les besoins économiques des vendeurs et les opportunités du marché local.

Q19. Quel est votre revenu moyen par mois ?

Les revenus permettent de situer les acteurs dans les échelles de pauvreté ou de survie économique. Ce tableau interroge l'efficacité de l'informel comme source de revenu stable.

Tableau 19 : Revenu moyen mensuel généré par l'activité

Revenu mensuel					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['1000 – 2000 DH']	42	42,0	42,0	42,0
	['2001 – 3000 DH']	33	33,0	33,0	75,0
	['Moins de 1000 DH']	17	17,0	17,0	92,0
	['Plus de 3000 DH']	8	8,0	8,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 42 % gagnent entre 1000 et 2000 DH par mois
- 33 % gagnent entre 2001 et 3000 DH
- 17 % gagnent moins de 1000 DH
- 8 % gagnent plus de 3000 DH

Interprétation :

La majorité des commerçants informels perçoivent un revenu mensuel compris entre 1000 et 3000 DH, ce qui reflète un niveau de revenu modeste, souvent suffisant pour subvenir aux besoins de base mais limitant les capacités d'épargne ou d'investissement. Une part non négligeable (17 %) gagne moins de 1000 DH, ce qui témoigne des difficultés économiques que rencontrent certains acteurs de ce secteur. Enfin, seuls 8 % dépassent les 3000 DH, suggérant que peu parviennent à dégager un revenu plus confortable.

Cette distribution souligne la précarité économique souvent associée au commerce informel, où les revenus restent fragiles et très variables.

Q20. Ce revenu vous permet-il de couvrir vos besoins ?

L'évaluation subjective de la suffisance du revenu éclaire les stratégies d'ajustement des ménages et leur rapport à la vulnérabilité.

Tableau 20 : Capacité du revenu à couvrir les besoins

Revenu couvre besoins					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non']	37	37,0	37,0	37,0
	['Oui']	19	19,0	19,0	56,0
	['Partiellement']	44	44,0	44,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 37 % estiment que leur revenu ne couvre pas leurs besoins
- 44 % pensent que leur revenu les couvre partiellement
- 19 % affirment que leur revenu couvre pleinement leurs besoins

Interprétation :

Une grande partie des commerçants informels (81 %) fait face à une insécurité financière, puisque 37 % ne parviennent pas à couvrir leurs besoins et 44 % seulement partiellement. Seuls 19 % disposent d'un revenu suffisant pour subvenir pleinement à leurs nécessités. Cette situation reflète la précarité économique fréquente dans ce secteur, où la stabilité et l'ampleur des revenus restent très limitées.

Q21. Avez-vous une autre source de revenu ?

La multiplicité des sources de revenu suggère des formes d'économie plurielle ou de précarité chronique.

Tableau 21 : Existence d'une autre source de revenu

Autre revenu					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non']	68	68,0	68,0	68,0
	['Oui']	32	32,0	32,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 68 % n'ont pas d'autre source de revenu
- 32 % disposent d'un autre revenu en plus de leur activité principale

Interprétation :

La majorité des commerçants informels (68 %) dépendent exclusivement de leur activité principale, ce qui accentue leur vulnérabilité économique en cas de baisse de leurs ventes. Cependant, près d'un tiers (32 %) bénéficie d'une source de revenu supplémentaire, ce qui peut offrir une certaine sécurité financière et diversifier leurs ressources.

Q22. Ce travail est-il votre activité principale ?

Le caractère principal ou secondaire de l'activité aide à comprendre si l'informalité est une activité refuge ou d'appoint.

Tableau 22 : Caractère principal ou secondaire de l'activité

Activité principale					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non']	9	9,0	9,0	9,0
	['Oui']	91	91,0	91,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 91 % considèrent leur commerce informel comme leur activité principale
- 9 % ne le considèrent pas comme leur activité principale

Interprétation :

La grande majorité des commerçants (91 %) se consacrent essentiellement à leur activité informelle, ce qui souligne son importance économique centrale dans leur vie. Seuls 9 % pratiquent cette activité de manière secondaire, ce qui peut correspondre à un complément de revenu ou une activité temporaire.

Q23. Avez-vous un emplacement fixe ?

La possession d'un emplacement fixe traduit une tentative de stabilisation dans un univers pourtant incertain.

Tableau 23 : Possession d'un emplacement fixe

Emplacement fixe					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non']	58	58,0	58,0	58,0
	['Oui']	42	42,0	42,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 58 % n'ont pas d'emplacement fixe
- 42 % disposent d'un emplacement fixe

Interprétation :

La majorité des commerçants informels (58 %) exercent sans emplacement fixe, ce qui témoigne d'une grande mobilité et d'une adaptation aux contraintes urbaines et réglementaires. Ceux qui disposent d'un emplacement fixe (42 %) bénéficient d'une certaine stabilité, ce qui peut favoriser la fidélisation de la clientèle, mais expose aussi davantage aux risques de contrôle ou d'expulsion.

Q24. Avez-vous investi de l'argent pour commencer cette activité ?

L'investissement initial montre la part de risque assumée par les commerçants, parfois sur fonds propres et sans garantie.

Tableau 24 : Investissement initial pour démarrer l'activité

Investissement initial					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non']	24	24,0	24,0	24,0
	['Oui']	76	76,0	76,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 76 % ont réalisé un investissement initial
- 24 % n'ont pas effectué d'investissement initial

Interprétation :

La majorité des commerçants informels (76 %) ont dû engager un capital de départ, ce qui montre une certaine capacité d'épargne ou de mobilisation de ressources pour lancer leur activité. Toutefois, un quart des répondants (24 %) ont démarré sans investissement, ce qui peut refléter des activités très légères ou basées sur des moyens minimaux.

Q25. Si oui, combien environ ?

Le montant investi est un indice de capitalisation minimale, souvent limitée, mais nécessaire à l'entrée dans l'activité.

Tableau 25 : Montant investi pour lancer l'activité

Montant investi					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['1000 – 3000 DH']	54	54,0	54,0	54,0
	['Moins de 1000 DH']	29	29,0	29,0	83,0
	['Plus de 3000 DH']	17	17,0	17,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants ayant investi :

- 54 % ont investi entre 1000 et 3000 DH
- 29 % ont investi moins de 1000 DH
- 17 % ont investi plus de 3000 DH

Interprétation :

La majorité des commerçants (54 %) ont engagé un investissement initial modéré, compris entre 1000 et 3000 DH, ce qui reflète un effort financier important mais accessible pour démarrer une activité informelle. Près d'un tiers (29 %) ont investi un montant faible, inférieur à 1000 DH, ce qui peut correspondre à des activités avec peu de besoins matériels. Enfin, une minorité (17 %) a réalisé un investissement plus conséquent, dépassant 3000 DH, suggérant des activités plus structurées ou nécessitant davantage de moyens.

Q26. Avez-vous une autorisation ou licence ?

La présence ou absence de licence révèle le niveau de formalisation partielle et les formes de tolérance administrative.

Tableau 26 : Existence d'une autorisation ou licence officielle

Licence/autorise.					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['En attente']	16	16,0	16,0	16,0
	['Non']	64	64,0	64,0	80,0
	['Oui']	20	20,0	20,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 64 % n'ont pas de licence ni d'autorisation
- 20 % disposent d'une licence ou d'une autorisation
- 16 % sont en attente d'une licence ou d'une autorisation

Interprétation :

La majorité des commerçants informels (64 %) exercent sans licence ni autorisation, ce qui reflète le caractère souvent illégal ou non régulé de leurs activités. Cependant, 20 % ont réussi à obtenir une licence, témoignant d'une volonté ou d'une possibilité d'intégration formelle. Les 16 % en attente montrent que certains cherchent à régulariser leur situation, ce qui peut indiquer une transition progressive vers la formalisation.

Q27. Avez-vous déjà été expulsé(e) de votre emplacement ?

L'expérience d'expulsion souligne la fragilité du statut d'occupation de l'espace public et les tensions avec la réglementation.

Tableau 27 : Expulsion antérieure du lieu d'activité

Déjà expulsé					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non']	39	39,0	39,0	39,0
	['Oui']	61	61,0	61,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 61 % ont déjà été expulsés
- 39 % n'ont jamais été expulsés

Interprétation :

Une majorité significative (61 %) des commerçants informels ont déjà subi une expulsion, ce qui illustre la forte précarité et les risques liés à l'exercice de leur activité.

Ces expulsions témoignent des tensions avec les autorités et du caractère instable des emplacements utilisés. Les 39 % qui n'ont pas été expulsés peuvent bénéficier d'une meilleure tolérance ou exercer dans des zones moins contrôlées.

Q28. Avez-vous été confronté(e) à des saisies de marchandises ?

Les saisies de marchandises illustrent le climat d'insécurité économique dans lequel évoluent ces travailleurs.

Tableau 28 : Saisie antérieure de marchandises

Saisie marchandise					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non']	52	52,0	52,0	52,0
	['Oui']	48	48,0	48,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 48 % ont déjà subi une saisie de marchandises
- 52 % n'ont jamais subi de saisie

Interprétation :

Près de la moitié des commerçants informels (48 %) ont fait face à une saisie de leurs marchandises, ce qui souligne la vulnérabilité et la précarité liées à leur activité. Cette situation traduit les risques fréquents de sanctions et la pression des autorités sur le commerce informel. Cependant, une légère majorité (52 %) n'a pas encore été confrontée à cette mesure, ce qui peut refléter une certaine tolérance locale ou des stratégies d'adaptation.

Q29. Avez-vous déjà eu des conflits avec la police ou la municipalité ?

Les conflits avec les autorités posent la question de la gouvernance locale et des stratégies d'intervention.

Tableau 29 : Conflits avec la police ou la municipalité

Conflits autorité					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non']	64	64,0	64,0	64,0
	['Oui']	36	36,0	36,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 36 % ont déjà eu des conflits avec les autorités
- 64 % n'en ont pas eu

Interprétation :

Un peu plus d'un tiers des commerçants (36 %) ont rencontré des conflits avec les autorités, ce qui montre une certaine tension liée à l'exercice de leurs activités. Toutefois, la majorité (64 %) n'a pas eu de conflits, ce qui peut s'expliquer par une adaptation aux règles tacites, une certaine tolérance locale ou une prudence dans leur mode d'exercice.

Q30. Payez-vous des taxes ou redevances ?

Le paiement de taxes montre l'ambiguïté du statut des commerçants : à la fois informels et parfois partiellement intégrés fiscalement.

Tableau 30 : Paiement de taxes ou redevances

Taxes/redevances					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non']	39	39,0	39,0	39,0
	['Oui régulièrement']	31	31,0	31,0	70,0
	['Parfois']	30	30,0	30,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- . 39 % ne paient pas de taxes ou redevances

- . 31 % paient régulièrement
- . 30 % paient parfois

Interprétation :

Cette répartition montre que près de deux tiers des commerçants informels (61 %) contribuent financièrement aux autorités, que ce soit de manière régulière ou occasionnelle. Cependant, une part importante (39 %) échappe complètement à ces paiements, ce qui peut être lié à la nature informelle de leur activité, à des difficultés économiques, ou à une volonté d'éviter les charges. Cette diversité reflète les différentes stratégies adoptées pour gérer les contraintes réglementaires.

Q31. Êtes-vous affilié(e) à une association ou coopérative ?

L'affiliation associative indique une forme d'organisation collective ou de représentation, signe de structuration du secteur.

Tableau 31 : Affiliation à une association ou coopérat

Association					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Non']	87	87,0	87,0	87,0
	['Oui']	13	13,0	13,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 87 % ne sont pas membres d'une association
- 13 % appartiennent à une association

Interprétation :

La grande majorité des commerçants informels (87 %) ne bénéficie pas du soutien ou de la représentation d'une association, ce qui peut limiter leur accès à des ressources collectives, à la défense de leurs droits ou à une meilleure organisation. Seuls 13 % participent à une

association, ce qui pourrait faciliter leur visibilité et leur capacité à négocier avec les autorités ou à améliorer leurs conditions de travail.

Q32. Comment percevez-vous votre activité ?

La perception de l'activité (durable ou temporaire) renseigne sur les espoirs de stabilisation ou les stratégies transitoires.

Tableau 32 : Perception de la durabilité de l'activité

Perception activité					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Durable']	25	25,0	25,0	25,0
	['En attendant mieux']	46	46,0	46,0	71,0
	['Temporaire']	29	29,0	29,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 25 % considèrent leur activité comme durable
- 46 % la voient comme une solution temporaire en attendant mieux
- 29 % la perçoivent comme une activité temporaire

Interprétation :

La majorité des commerçants informels (75 %) perçoit leur activité comme temporaire ou transitoire, ce qui reflète une incertitude sur l'avenir et une possible volonté de changer de situation professionnelle. Seuls 25 % considèrent leur commerce comme une activité durable, soulignant que pour une minorité, cette activité est un choix à long terme et une source stable de revenus.

Q33. Seriez-vous prêt(e) à intégrer un marché organisé ou un local ?

La disposition à intégrer un espace structuré permet d'évaluer l'ouverture des commerçants à une régularisation progressive.

Tableau 33 : Prédiposition à intégrer un marché ou un local organisé

Prêt à intégrer marché					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Je ne sais pas']	27	27,0	27,0	27,0
	['Non']	18	18,0	18,0	45,0
	['Oui']	55	55,0	55,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 55 % sont prêts à intégrer le marché formel
- 27 % ne savent pas
- 18 % ne souhaitent pas intégrer le marché formel

Interprétation :

Plus de la moitié des commerçants informels (55 %) expriment une volonté claire de formaliser leur activité, ce qui indique un intérêt pour une meilleure reconnaissance et des conditions de travail plus stables. Cependant, un tiers (27 %) reste indécis, peut-être par manque d'informations ou d'assurance quant aux avantages de la formalisation. Une minorité (18 %) refuse cette intégration, ce qui peut refléter des craintes liées aux coûts, à la réglementation ou à la perte de flexibilité.

Q34. Que pensez-vous des interventions de l'État ou de la commune ?

Les opinions sur les interventions publiques révèlent le degré de confiance ou de rejet vis-à-vis des institutions.

Tableau 33 : Prédilection à intégrer un marché ou un local organisé

Avis sur l'État					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Elles sont absentes']	35	35,0	35,0	35,0
	['Elles sont injustes']	40	40,0	40,0	75,0
	['Elles sont utiles']	12	12,0	12,0	87,0
	['Je n'ai pas d'avis']	13	13,0	13,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 40 % estiment que les actions de l'État sont injustes
- 35 % pensent qu'elles sont absentes
- 12 % trouvent que ces actions sont utiles
- 13 % n'ont pas d'avis

Interprétation :

La majorité des commerçants informels perçoit l'État de manière critique : 40 % jugent ses actions injustes, ce qui peut refléter un sentiment d'exclusion ou d'iniquité dans la gestion du secteur informel. Par ailleurs, 35 % considèrent que l'État est absent, soulignant un manque de soutien ou d'accompagnement. Seule une minorité (12 %) reconnaît une utilité à l'intervention étatique, tandis que 13 % restent indécis, ce qui montre une certaine ambivalence face à l'État.

Q35. Quelles sont vos attentes pour améliorer votre situation ?

Les attentes exprimées révèlent les manques perçus par les acteurs et les priorités pour toute politique d'intégration.

Tableau 35 : Attentes pour l'amélioration de la situation professionnelle

Attentes					
		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	['Emplacement fixe']	31	31,0	31,0	31,0
	['Formalisation']	11	11,0	11,0	42,0
	['Formation']	10	10,0	10,0	52,0
	['Protection sociale']	20	20,0	20,0	72,0
	['Soutien financier']	28	28,0	28,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Parmi les 100 répondants :

- 31 % souhaitent un emplacement fixe
- 28 % attendent un soutien financier
- 20 % espèrent une protection sociale
- 11 % souhaitent la formalisation
- 10 % désirent une formation

Interprétation :

Les attentes des commerçants reflètent des besoins essentiels à la stabilisation et au développement de leur activité. La demande la plus forte porte sur un emplacement fixe (31 %), ce qui souligne le besoin de sécurité et de visibilité. Le soutien financier (28 %) et la protection sociale (20 %) traduisent des besoins économiques et sociaux importants. Moins nombreux, ceux qui souhaitent la formalisation (11 %) ou une formation (10 %) indiquent cependant un intérêt pour une amélioration des compétences et une intégration officielle.

L'analyse descriptive du questionnaire administré auprès des acteurs du commerce informel à Chtouka Aït Baha a permis de dresser un portrait socio-économique détaillé des enquêtés et de mettre en lumière les principaux facteurs associés à leur insertion dans l'économie informelle. Elle révèle une forte prédominance masculine, une faible couverture sociale, ainsi qu'un niveau d'instruction généralement modeste. Les motifs du choix de l'activité informelle, tels que le chômage, le manque de diplôme ou encore la recherche d'un revenu rapide, confirment

l'enracinement de logiques à la fois structurelles et opportunistes dans le développement de ce secteur.

Cependant, cette lecture reste principalement descriptive et ne permet pas à elle seule de mesurer la portée explicative de chaque facteur dans la génération du revenu. Pour dépasser cette limite, il devient pertinent de mobiliser un cadre économétrique afin de tester de manière rigoureuse les relations statistiques entre certaines variables clés et le revenu mensuel généré. C'est dans cette perspective que s'inscrit la section suivante.

2. Analyse économétrique des déterminants du revenu dans le commerce informel local

Après avoir présenté les principales caractéristiques socio-économiques des acteurs du commerce informel à Chtouka Aït Baha à travers une analyse descriptive des données d'enquête, il devient essentiel d'approfondir l'étude en évaluant, de manière statistiquement rigoureuse, les facteurs qui influencent directement le revenu mensuel issu de cette activité. Cette démarche vise non seulement à tester empiriquement certaines hypothèses de travail formulées dans le cadre théorique, mais également à mieux comprendre les mécanismes économiques à l'œuvre dans l'informalité locale.

L'approche économétrique retenue repose sur la mise en œuvre d'un modèle de régression linéaire multiple, où le revenu mensuel constitue la variable dépendante, et les variables explicatives sélectionnées sont : le niveau d'instruction atteint, l'ancienneté dans le métier informel, et le motif du choix de cette activité. Ces variables ont été choisies en raison de leur pertinence théorique et de leur poids observé lors de l'analyse descriptive.

L'objectif de cette section est donc de quantifier l'impact de ces variables sur le revenu généré, d'évaluer la robustesse du modèle, et d'en tirer des conclusions permettant de confirmer ou d'infirmer les hypothèses posées. Cette analyse statistique permettra également de discuter de la rationalité économique derrière les parcours informels, au-delà des discours souvent stigmatisants ou simplificateurs.

2.1. Présentation du modèle économétrique

Afin de mieux comprendre les mécanismes déterminant le revenu généré par l'activité informelle à Chtouka Aït Baha, nous avons eu recours à un modèle de régression linéaire multiple. Ce choix méthodologique s'explique par le besoin d'estimer simultanément l'impact

de plusieurs variables explicatives sur une variable dépendante quantitative : le revenu mensuel issu de l'activité informelle.

Dans ce cadre, la variable dépendante retenue est le **revenu mensuel moyen** déclaré par les enquêtés. Trois variables explicatives ont été sélectionnées, en cohérence avec les hypothèses de recherche et les données disponibles issues du questionnaire :

- ❖ **Le niveau d'instruction** : codé de manière ordinale (de "aucun" à "universitaire"), cette variable permet d'évaluer si le capital humain influence la performance économique des acteurs informels.
- ❖ **L'ancienneté dans le métier** : mesurée en années, elle capte l'expérience accumulée dans l'activité informelle, qui pourrait se traduire par une meilleure insertion et une stabilisation du revenu.
- ❖ **Le motif du choix de l'activité informelle** : cette variable traduit les motivations structurelles (ex. : chômage, absence de diplôme) ou opportunistes (recherche de revenu rapide, rejet du formalisme) qui orientent les individus vers l'informel.

Le modèle estimé peut être représenté sous la forme suivante :

$$\text{Revenu}_i = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Instruction}_i + \beta_2 \times \text{Ancienneté}_i + \beta_3 \times \text{Choix}_i + \varepsilon_i$$

Où :

- ❖ **Revenu_i** représente le revenu mensuel généré par l'individu *i* dans l'activité informelle
- ❖ **β₀** est la constante du modèle ;
- ❖ **β₁, β₂ et β₃** sont les coefficients associés respectivement aux variables explicatives : niveau d'instruction, ancienneté dans le métier et motif du choix de l'activité ;
- ❖ **ε_i** est le terme d'erreur aléatoire, supposé suivre une distribution normale centrée réduite.

Ce modèle vise à identifier les déterminants statistiques significatifs du revenu dans le secteur informel local, et à tester empiriquement les hypothèses formulées dans le cadre théorique. Il constitue une étape essentielle pour dépasser la simple lecture descriptive des données, en quantifiant les effets respectifs des facteurs retenus.

2.2. Qualité globale du modèle

Afin d'apprécier la performance globale du modèle économétrique estimé, il convient d'examiner plusieurs indicateurs synthétiques, tels que le coefficient de détermination, la significativité du modèle, ainsi que l'erreur standard de l'estimation.

Le tableau suivant présente les résultats issus de l'analyse de régression linéaire multiple appliquée aux données collectées :

Tableau 36 : Indicateurs de performance globale du modèle de régression linéaire multiple

Récapitulatif des modèles										
Modèle	N	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Modifier les statistiques				
						Variation de R-deux	Variation de F	ddl1	ddl2	Sig. Variation de F
1		,636 ^a	,405	,386	,670	,405	21,549	3	95	<,001

a. Prédicteurs : (Constante), Motif du choix de métier informel, Ancienneté dans le métier , Niveau d'instruction atteint

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Interprétation :

Le coefficient de corrélation multiple $R = 0,636$ suggère une relation positive modérée à forte entre le revenu et l'ensemble des prédicteurs retenus. Le **coefficient de détermination $R^2 = 0,405$** indique que **40,5 % de la variance du revenu mensuel informel est expliquée** par les trois variables intégrées dans le modèle. Ce niveau de R^2 , bien que partiel, est considéré comme satisfaisant dans le contexte des sciences sociales, et particulièrement dans l'étude de phénomènes informels où les déterminants sont souvent nombreux et difficilement quantifiables.

Le **R^2 ajusté (0,386)**, plus prudent, confirme que le modèle reste explicatif même après correction de la taille de l'échantillon et du nombre de variables. Cela témoigne d'une cohérence interne sans surajustement excessif.

Le test global F de Fisher ($F = 21,549$; $ddl = 3$; $sig. < 0,001$) **est hautement significatif**, ce qui valide la capacité explicative combinée des prédicteurs. En d'autres termes, il est statistiquement improbable que l'ensemble des coefficients de régression soient égaux à zéro.

Tableau 37 : Résultats du test ANOVA appliqué au modèle de régression

ANOVA ^a						
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	29,017	3	9,672	21,549	<,001 ^b
	de Student	42,640	95	,449		
	Total	71,657	98			
a. Variable dépendante : Revenu mensuel généré par l'activité						
b. Prédicteurs : (Constante), Motif du choix de métier informel , Ancienneté dans le métier , Niveau d'instruction atteint						

Source : Auteur sur la base des résultats d'enquête

Interprétation :

L'analyse de la variance permet ici de tester la significativité globale du modèle de régression. Le test de Fisher ($F = 21,549$) est associé à une valeur de signification inférieure à 0,001, ce qui indique que le modèle est hautement significatif au seuil de 1 %. Autrement dit, il est statistiquement improbable que la qualité d'ajustement observée soit due au hasard. Ce résultat permet donc de rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle aucun des prédicteurs ne contribuerait significativement à l'explication du revenu mensuel dans le commerce informel.

La somme des carrés de la régression (29,017) représente la part de la variance du revenu expliquée par les trois variables indépendantes. À l'inverse, la somme des carrés résiduelle (42,640) renvoie à la part inexpliquée du modèle, probablement liée à des facteurs non observés dans l'étude (contraintes sociales, contexte familial, effets territoriaux, etc.).

En résumé, ce test confirme la validité statistique globale du modèle, et justifie la poursuite de l'analyse à travers l'examen détaillé des coefficients individuels.

2.3. Analyse individuelle des coefficients

L'objectif de cette étape est d'évaluer l'effet propre de chaque variable explicative sur le revenu mensuel généré par l'activité informelle. Le tableau suivant présente les coefficients de régression (non standardisés et standardisés), ainsi que les statistiques de significativité et de colinéarité :

Tableau 38 : Estimation des coefficients du modèle de régression

Coefficients ^a								
Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.	Statistiques de colinéarité		
	B	Erreur standard	Bêta			Tolérance	VIF	
(Constante)	,940	,256		3,669	<,001			
Niveau d'instruction atteint	,105	,073	,117	1,438	,154	,948	1,055	
Ancienneté dans le métier	,601	,082	,597	7,355	<,001	,952	1,050	
Motif du choix de métier informel	-,034	,041	-,065	-,819	,415	,995	1,005	

a. Variable dépendante : Revenu mensuel généré par l'activité

Tableau 38 : Estimation des coefficients du modèle de régression linéaire multiple

Interprétation

Les résultats montrent que parmi les trois variables explicatives intégrées au modèle, un seul ressort comme statistiquement significative : l'ancienneté dans le métier.

Ancienneté dans le métier (B = 0,601 ; Sig. < 0,001) : Cette variable présente une relation fortement positive et hautement significative avec le revenu mensuel. Le coefficient bêta standardisé (0,597) indique qu'il s'agit du facteur le plus influent du modèle. Plus un individu exerce depuis longtemps dans l'activité informelle, plus il est susceptible de générer un revenu élevé. Cela peut s'expliquer par une meilleure connaissance du terrain, une clientèle fidélisée, et une adaptation progressive aux contraintes du secteur informel.

Niveau d'instruction atteint (B = 0,105 ; Sig. = 0,154) : Bien que le coefficient soit positif, cette variable n'est pas statistiquement significative au seuil de 5 %. Elle ne permet donc pas de conclure que le niveau de scolarisation influence de manière

systematique le revenu dans l'informalité locale. Ce résultat peut surprendre, mais il reflète sans doute le fait que dans les activités informelles observées, les compétences pratiques et l'expérience priment sur le capital scolaire.

Motif du choix de métier informel ($B = -0,034$; $\text{Sig.} = 0,415$) : Cette variable ne présente aucun effet significatif sur le revenu. Autrement dit, qu'un individu ait intégré l'informel par contrainte (chômage, rejet du formalisme) ou par opportunisme (revenu rapide), cela n'affecte pas significativement le revenu qu'il génère. Ce résultat remet en question certaines perceptions selon lesquelles les "motifs" expliqueraient systématiquement les performances économiques des acteurs.

Les valeurs du VIF (Variance Inflation Factor) pour les variables explicatives du modèle sont toutes proches de 1 : elles varient entre 1,005 et 1,055. Cela signifie qu'il n'existe pas de colinéarité importante entre les variables. Autrement dit, chaque variable apporte une information propre au modèle, et les estimations des coefficients sont fiables et non biaisées par une corrélation entre les variables indépendantes.

Les résultats présentés dans ce tableau permettent d'évaluer la validité des hypothèses de recherche à partir des variables incluses dans le modèle. Il apparaît que seule l'**ancienneté dans le métier** exerce un effet statistiquement significatif sur le revenu mensuel généré par l'activité informelle ($p < 0,001$), ce qui confirme partiellement l'**hypothèse H4**, en soulignant le rôle de l'expérience comme facteur d'insertion économique. En revanche, le **niveau d'instruction** ($p = 0,154$) et le **motif du choix du métier informel** ($p = 0,415$) n'ont pas d'effet significatif sur le revenu, ce qui conduit à **rejeter économétriquement l'hypothèse H1**. Ces résultats indiquent que, bien que certaines motivations structurelles expliquent l'entrée dans l'informel, elles ne se traduisent pas nécessairement par des différences de performance économique. Les hypothèses H2 et H3 ne sont pas testables dans ce cadre, car les variables spatiales et institutionnelles nécessaires à leur validation n'ont pas été intégrées dans la modélisation.

Section 2 : Lecture critique et analyse des dynamiques informelles locales Analyse et discussion des résultats

L'analyse des données issues du questionnaire mené auprès de 100 commerçants informels à Chtouka Aït Baha permet de mettre en lumière les multiples dimensions d'un phénomène complexe, enraciné dans les réalités économiques, sociales et institutionnelles locales. Ces résultats confirment en grande partie les hypothèses théoriques présentées dans la première partie de ce travail, et dialoguent avec les cadres analytiques mobilisés, en particulier les approches dualiste, structuraliste, légaliste et institutionnaliste.

1. Une activité masculine, rurale et peu qualifiée

La grande majorité des commerçants informels sont des hommes (84 %), souvent jeunes (62 % entre 20 et 39 ans), peu instruits (75 % n'ont pas dépassé le collège) et issus du milieu rural (69 %). Ces caractéristiques confirment l'analyse structurelle du secteur informel comme un espace refuge pour les populations exclues du marché du travail formel. Ce profil reflète également les effets conjugués de l'exode rural, du chômage des jeunes et de la faiblesse du système éducatif à produire une employabilité adaptée. L'hypothèse H1 trouve ici un écho clair : le développement du commerce informel s'inscrit dans un contexte d'exclusion structurelle durable.

2. Une insertion contrainte, mais stabilisée

Contrairement à l'idée selon laquelle le commerce informel serait temporaire ou opportuniste, les résultats montrent une forte ancienneté dans l'activité (81 % exercent depuis plus de 4 ans), ainsi qu'un ancrage territorial marqué (76 % vivent à Chtouka Aït Baha depuis longtemps). De plus, 91 % des enquêtés considèrent cette activité comme principale. Ces éléments traduisent une stratégie de survie durable et une intégration progressive de l'informel dans le tissu économique local, confirmant ainsi les analyses de l'approche structuraliste. L'analyse économétrique renforce cette lecture, montrant que l'ancienneté est le seul facteur significatif dans la détermination du revenu. Ce constat valide partiellement l'hypothèse H4 : le commerce informel peut être à la fois un espace d'exclusion sociale et de stabilisation économique.

3. Les obstacles à l'intégration au marché formel

Les causes principales du recours au commerce informel sont le rejet des lourdeurs administratives (21 %), le manque de diplôme (19 %), le chômage (15 %) et l'imitation familiale (15 %). Ces facteurs illustrent un double processus : d'une part, une incapacité à accéder aux conditions du travail formel (formation, procédures, capital) ; d'autre part, une méfiance envers les institutions. Cela rejoint l'approche legaliste, pour laquelle l'informel est un choix rationnel face à un environnement réglementaire inadapté. Toutefois, les résultats économétriques montrent que ni le niveau d'instruction ni le motif du choix du métier n'ont d'impact significatif sur le revenu, ce qui amène à rejeter économétriquement l'hypothèse H1, même si elle reste pertinente dans une lecture qualitative fondée sur les conditions d'entrée dans le secteur.

4. Une précarité économique persistante

Les niveaux de revenus sont globalement faibles : 75 % des commerçants gagnent moins de 3000 DH/mois, et 81 % déclarent que ce revenu ne couvre pas entièrement leurs besoins. La dépendance à une seule source de revenu (68 %) aggrave cette vulnérabilité. Cette précarité traduit les limites du commerce informel en tant que levier de développement individuel, malgré son rôle central dans la survie quotidienne. Cela corrobore également le caractère ambivalent de l'hypothèse H4, qui met en évidence à la fois l'intégration économique partielle et la persistance de l'insécurité sociale.

5. Une activité tolérée mais exposée à la répression

Près des deux tiers des commerçants (61 %) ont été expulsés de leur emplacement, 48 % ont subi des saisies, et 36 % ont eu des conflits avec les autorités. Pourtant, 31 % paient des redevances régulièrement, ce qui révèle une coexistence ambivalente avec l'État : entre tolérance tacite, pression réglementaire, et contributions fiscales irrégulières. Ces tensions renforcent la perception d'injustice : 40 % des commerçants jugent les interventions de l'État "injustes", et 35 % les considèrent "absentes". Ce constat confirme l'hypothèse H3 et s'inscrit dans les lectures institutionnalistes, où l'ambiguïté réglementaire entretient l'informalité et déresponsabilise les acteurs institutionnels.

6. Des perspectives ouvertes mais conditionnées

Fait marquant, 55 % des enquêtés se disent prêts à intégrer un marché organisé, tandis que 31 % expriment le besoin d'un emplacement fixe et 28 % demandent un soutien financier.

Cela révèle une volonté partielle de formalisation, à condition que celle-ci réponde aux réalités du terrain. Toutefois, l'absence d'encadrement collectif (87 % ne sont affiliés à aucune association) limite cette transition. Cela montre que la réussite d'une politique d'intégration dépendra d'une approche inclusive, progressive, et adaptée au contexte local. Ce point renforce les analyses institutionnalistes et souligne l'importance d'une gouvernance locale participative pour favoriser une sortie de l'informalité.

Conclusion de la discussion

Les résultats de cette étude montrent que le commerce informel à Chtouka Aït Baha est à la fois un filet de sécurité sociale, une réponse à l'exclusion économique, et un segment actif de l'économie locale. Loin d'être marginal ou temporaire, il s'inscrit dans une dynamique territoriale et sociale complexe, marquée par des contradictions, mais aussi des opportunités d'insertion. Les hypothèses H1 à H4 ont été explorées à travers une lecture croisée des données : H1 est rejetée économétriquement mais reste pertinente en lecture descriptive ; H2 et H3 sont confirmées qualitativement par les réponses aux questions sur l'espace et la régulation ; et H4 est partiellement validée, tant par l'analyse statistique que par les conditions de vie exprimées. Enfin, l'articulation entre les résultats empiriques et les cadres théoriques mobilisés permet de mieux comprendre la fonction adaptative du secteur informel, et appelle à des politiques publiques plus contextualisées, inclusives et réalistes face aux formes locales de l'activité économique informelle.

Conclusion du chapitre

Ce second chapitre a permis d'approfondir la compréhension des réalités du commerce informel dans la province de Chtouka Aït Baha à travers une double lecture : descriptive, à partir des données d'enquête, et explicative, via l'analyse économétrique des déterminants du revenu. L'ensemble des résultats met en évidence une informalité à la fois enracinée, fonctionnelle et ambivalente, qui répond à une diversité de logiques économiques, sociales et institutionnelles.

Sur le plan des hypothèses, H1 (facteurs structurels et logiques opportunistes) est partiellement validée par les données d'enquête, mais rejetée par le modèle économétrique qui n'identifie pas de relation significative entre le revenu et les variables liées au niveau d'instruction ou au motif d'entrée dans l'informel. H2 (fonction d'organisation de l'espace urbain) n'a pas pu être testée économétriquement faute de données spatiales précises, mais les observations et les entretiens réalisés confirment son ancrage territorial et sa structuration. H3 (ambivalence des politiques publiques) est validée qualitativement, les commerçants exprimant à la fois méfiance et dépendance vis-à-vis des institutions. Enfin, H4 (exclusion sociale vs insertion économique) est partiellement confirmée : l'ancienneté dans l'activité améliore le revenu, mais la précarité sociale reste forte.

Ces résultats confirment la pertinence d'une approche combinant les cadres structuraliste (informalité comme mécanisme d'insertion dans une économie duale), légaliste (rejet rationnel du formel) et institutionnaliste (coexistence ambivalente entre acteurs informels et pouvoirs publics). Ils montrent que le commerce informel, loin d'être marginal ou résiduel, s'inscrit dans une logique adaptative, façonnée par les défaillances du marché formel, l'absence de protection sociale, et la tolérance implicite des autorités.

Conclusion de la deuxième partie

L'étude empirique menée dans la province de Chtouka Aït Baha, fondée sur une enquête de terrain et une analyse économétrique, a permis de mettre en évidence la complexité et les spécificités du commerce informel local. À travers une lecture croisée des résultats du questionnaire, des entretiens qualitatifs et des modélisations statistiques, cette partie a apporté des réponses concrètes aux hypothèses posées au début de cette recherche.

Les données recueillies confirment que le commerce informel dans cette région est profondément enraciné dans des dynamiques sociales, économiques et territoriales particulières. Il apparaît comme une stratégie d'insertion face à l'échec du marché formel et à la faiblesse des politiques publiques. L'analyse économétrique a permis de valider partiellement l'hypothèse H4 en montrant l'impact significatif de l'ancienneté sur le revenu, tandis que l'hypothèse H1 a été rejetée d'un point de vue statistique, malgré sa pertinence qualitative. H2 et H3, quant à elles, trouvent confirmation dans les pratiques observées sur le terrain : occupation de l'espace, tolérance institutionnelle, et régulation ambivalente.

Les résultats montrent également la pertinence des approches théoriques mobilisées dans ce travail. L'approche structuraliste éclaire les logiques d'adaptation et de survie des commerçants, tandis que l'approche légaliste permet de comprendre les stratégies de contournement face aux lourdeurs administratives. L'approche institutionnaliste, enfin, souligne les tensions entre les logiques formelles de l'État et les pratiques économiques informelles ancrées localement.

En somme, cette partie du mémoire confirme que le commerce informel à Chtouka Aït Baha n'est ni un secteur résiduel, ni un simple désordre à éradiquer, mais bien un système socio-économique fonctionnel qui mérite d'être reconnu, compris et accompagné. Ce constat ouvre la voie, dans la dernière partie du travail, à une réflexion sur les pistes d'action et de politiques publiques à même de concilier encadrement, justice sociale et dynamisme économique local.

Conclusion générale

Alors que l'économie informelle continue de se développer dans de nombreuses régions du monde, elle suscite un intérêt croissant tant chez les chercheurs que chez les décideurs publics. Loin d'être une activité marginale ou anarchique, l'informalité constitue pour une grande partie de la population une stratégie rationnelle d'accès au revenu, à la survie, voire à une certaine forme de stabilité économique. C'est dans ce contexte que cette recherche a tenté d'explorer les fondements et les dynamiques du commerce informel dans un territoire particulier, celui de Chtouka Aït Baha.

L'analyse du commerce informel repose sur une pluralité de cadres théoriques qui permettent d'en saisir la complexité. Trois approches fondamentales ont orienté cette réflexion : l'approche structuraliste, qui voit l'informalité comme une conséquence de l'exclusion structurelle du marché du travail formel ; l'approche légaliste, qui explique le développement de l'informel par le rejet rationnel d'un cadre administratif inadapté et contraignant ; et enfin l'approche institutionnaliste, qui met l'accent sur la régulation floue et l'ambivalence des politiques publiques face à ces formes d'activités économiques. Ces grilles de lecture ont structuré l'analyse des données empiriques et permis d'enrichir la compréhension du phénomène informel dans la province de Chtouka Aït Baha.

L'analyse empirique menée sur le cas de Chtouka Aït Baha a permis de mettre en évidence un secteur informel profondément enraciné, à la fois comme stratégie de survie, espace de stabilisation économique, mais aussi lieu de vulnérabilité persistante. Le profil majoritaire des acteurs informels étudiés est masculin, peu instruit et issu du milieu rural, confirmant la place du secteur comme refuge pour les exclus du système économique formel.

L'approche économétrique a souligné que l'ancienneté dans l'activité est le seul facteur explicatif du revenu mensuel significatif, traduisant un processus d'apprentissage et d'intégration progressive. À l'inverse, le niveau d'instruction et le motif du choix du métier ne présentent pas d'influence significative, ce qui remet en question certaines hypothèses classiques de la littérature sur les effets directs du capital humain ou des motivations initiales.

L'analyse qualitative et les données de terrain ont par ailleurs montré que l'informalité s'inscrit dans une organisation fonctionnelle de l'espace urbain, souvent tolérée par les autorités locales, mais régie par une coexistence ambivalente entre répression sporadique, laxisme

administratif et arrangements tacites. Ces constats ont permis de valider ou nuancer les hypothèses formulées, en mobilisant de manière complémentaire les cadres théoriques :

- L'approche structuraliste (ex. Tokman, Lewis) explique la pérennité de l'informalité par l'exclusion durable des populations du marché du travail formel et l'existence d'un secteur économique de subsistance ;
- L'approche légaliste (De Soto) permet d'interpréter le rejet du formel comme une réaction rationnelle à la complexité administrative, aux coûts d'accès et à l'inefficacité des institutions ;
- L'approche institutionnaliste met en lumière le rôle de l'ambiguïté réglementaire, de la tolérance tacite et de l'absence de dispositifs cohérents d'accompagnement à la formalisation.

Plusieurs limites doivent néanmoins être soulignées. Sur le plan méthodologique, l'échantillon restreint et la nature déclarative des données introduisent un biais de représentativité et de subjectivité. L'absence de données spatiales précises a également limité l'analyse des dynamiques territoriales du phénomène. Sur le plan statistique, le modèle économétrique reste partiellement explicatif (R^2 modéré), suggérant que d'autres variables clés (réseaux sociaux, emplacement, pratiques commerciales) n'ont pu être intégrées.

De plus, certaines dimensions structurelles et politiques, telles que les effets directs des politiques publiques, l'accès à la protection sociale ou la relation entre acteurs informels et institutions locales, n'ont pu être explorées de manière approfondie. Cela invite à la prudence dans la généralisation des résultats et appelle à des approches complémentaires.

Plusieurs voies de recherche mériteraient d'être explorées à l'avenir. D'une part, l'intégration de données spatiales et géographiques permettrait d'analyser la répartition territoriale des activités informelles, leur impact sur l'organisation urbaine, et leurs interactions avec les flux de population. D'autre part, un approfondissement qualitatif sur les trajectoires de vie, les formes d'entraide et les représentations sociales de l'informalité permettrait d'enrichir la lecture socio-économique du phénomène.

Par ailleurs, une analyse comparative entre différents territoires (urbains, périurbains, ruraux) pourrait mettre en évidence les spécificités locales du commerce informel, ainsi que les effets différenciés des interventions publiques. Enfin, l'intégration de variables institutionnelles dans un modèle économétrique élargi (relations avec l'administration, accès aux services,

adhésion à des réseaux) offrirait une compréhension plus globale des conditions de formalisation ou de résistance à la formalisation.

En définitive, une meilleure connaissance des dynamiques locales de l’informalité est essentielle pour concevoir des politiques publiques plus justes, plus efficaces et plus adaptées aux réalités du terrain. Il ne s’agit pas de stigmatiser ou d’éradiquer l’informel, mais de reconnaître sa place dans l’économie locale, de sécuriser les trajectoires des acteurs, et de construire les passerelles vers une économie territorialisée, inclusive et résiliente.

Bibliographie

➤ Ouvrages

- Amine A. (2012), « La grande distribution dans les pays émergents, caractéristiques, enjeux et perspectives », in Gallouj C. et Vigliano M. H. (eds), Management de la distribution, Paris, L'Harmattan, p. 117-141.
- Gallouj C. (2007), Innover dans la grande distribution, Bruxelles, éditions De Boeck, Collection Perspectives Marketing.
- Karibi K. (2015), La mixité urbaine et l'espace public à Rabat, Paris, Le Harmattan, 290 p.
- Mejjati Alami R. (2014), Le secteur informel au Maroc, Rabat, Presses économiques du Maroc.
- Salahdine M. (1988), Les petits métiers clandestins : le business populaire, Rabat, Eddi Maroc, 270 p.
- Sebti M. (2009), « Les métiers de l'informel, une insertion par le bas ? », in Sebti M., Courbage Y., Festy P., Kursac-Souali A. M., Gens de Marrakech : géo-démographie de la ville rouge, Paris, Les éditions de l'INED, p. 149-172.
- BODSON, P ; Roy, PM. Politique d'appuis au secteur informel : dans les pays en développement. Paris : ECONOMICA, 1995.
- CAUQUIL, X. la ville et l'entreprise aujourd'hui en Europe. Paris L'HARMATTAN, 2000.
- DAHMANI, M. économie en société en grande Kabylie. Ed : OPU, 1987.
- DERYCKE, PH ; HURIOT, JM., PUMAIN, D. penser la ville. Paris : ECONOMICA, 1996.
- DRIS, N. la ville mouvementée ; espace public, centralité, mémoire urbaine à Alger. Alger : L'HARMATTAN, janvier 2002.
- AMIRECHE, T. approche des espaces publics urbains : cas de la ville nouvelle Ali mendjeli. Mémoire de magister, juin, 2002.
- Aglietta M. (1975), Régulation et crise du capitalisme : le cas des Etats-Unis, Paris, Calman-Lévy.
- Ajayi S.I. (1995), « L'état des recherches sur l'efficacité macro-économique des programmes d'ajustement structurel en Afrique subsaharienne », in l'Ajustement et au-delà en Afrique subsaharienne, sous la direction de R . Van der Hoven et F. Van der Kraaij, éd. Karthala.
- Archambault X. Greffe (1985), les économies non officielles, Paris, La Découverte.
- Balandier G. (1971), Sens et puissance : les dynamiques sociales, PUF.
- Boyer R. (1986), Capitalisme fin de siècle, Paris, PUF.
- BOURDIN A. [2005b], La métropole des individus, La Tour d'Aigues, Éditions de l'Aube, 252 p.

➤ **Articles de revues scientifiques**

- Amine A., Lazzaoui N. (2011), “S shoppers’ reactions to modern food retailing systems in an emerging country : the case of Morocco”, *International Journal of Retail and Distribution Management*, 39(8), p. 562-581.
- Elhariri S. (2003), « Les marocaines au cœur d’un nouveau circuit d’échanges marchands : entre ici et là-bas », *Revue Européenne des Migrations Internationales*, vol 19, no 1, Juin, p. 223-232.
- Hossain N. (2014), “Socio-spatial Dialectic of Retail Environments in Developing Countries : Perception of Retail Trends in Dhaka”, *Asian Journal of Humanities of Social Sciences*, Vol 2, Issue 4, November, p. 10-21.
- Mejjati Alami R. (2007), « L ’emploi informel au Maroc, dynamiques et formes d’adaptation aux risques », *Revue critique économique*, no 20, Étéautomne, p. 3-14.
- Messaoudi A. (2016), « Le commerce non sédentaire au Maroc : un problème de gouvernance », *Revue Economie Gestion et Société*, no 6, Juin, p. 1-20.
- économiques », *Micro-finance : petites sommes, grands effets ?* *Revue Tiers Monde*, n° 172, octobre-décembre.
- Hart K. (1973), « Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana », *Journal of Modern African Studies*, 11 (1), March, 61-89.
- Hugon P. (1999), « Amartya Sen, théoricien, expert et philosophe du développement », *Revue d’économie politique*, 109 (4), juillet-août, p. 489-512.
- Hugon P. (1989), « Les incidences sociales des politiques d’ajustement », *Revue Tiers-Monde*, n° 117, janvier-mars.
- Iconicoff, M. et Silvia S.(1980), « Armée de réserve, marginalité et secteur informel », *Revue Tiers-Monde*, n° 82.

➤ **Rapports et publications institutionnelles**

- Banque mondiale, Organisation internationale du travail, Unicef (2003), *Understanding Children’s Work in Morocco*.
- Banque mondiale (2001), *Royaume du Maroc. Mise à jour de la pauvreté, volume I, Rapport principal*.
- Banque mondiale, Préfecture Fès Médina (1995), *Evaluation sociale de la sauvegarde de la médina de Fès : composante activités économiques, rapport*.
- Banque mondiale (1993), *Poverty, Adjustment et growth, Kingdom of Morocco*, july.
- BIT (1993a), « Statistiques de l’emploi dans le secteur informel », *Rapport pour la XVe conférence internationale des statisticiens du travail, Genève 19-28 janvier*.
- BIT (1993b), *Rapport de la conférence. Rapport pour la XVe conférence internationale des statisticiens du travail, Genève 19-28 janvier*.
- BIT (2002), *Travail décent et économie informelle, conférence internationale du travail, 87e session, Genève*.
- BIT (2008 a), *Femmes, égalité entre les sexes et économie informelle, évaluations des recherches menées par l’OIT et proposition concernant la marche à suivre, Bureau international du travail, Genève*.

- BIT (2008b), Tendances mondiales de l'emploi des femmes, Bureau international du travail, Genève.
- BIT(1998), le Travail des enfants : l'intolérable en point de mire, conférence internationale du travail, 86e session, Genève.
- BIT (1993), Statistiques de l'emploi dans le secteur informel, Rapport pour la XVe conférence internationale des statisticiens du travail, Genève, 19-28 janvier.
- BIT (1993), Rapport de la conférence, Rapport pour la XVe conférence internationale des statisticiens du travail, Genève 19-28 janvier, BIT.
- BIT et OMC (2009), Mondialisation et emploi informel dans les pays en développement, Suisse.
- HCP (2013), Femmes marocaines et marché du travail : caractéristiques et évolution, Rabat.
- HCP, Activités, emploi et chômage, différentes enquêtes jusqu'en 2013.
- HCP (2010 a), Enquête nationale sur le secteur informel, 2006-2007, Rabat.
- HCP (2010 b), Dynamique de la pauvreté au Maroc, Rabat.
- HDR 50, Rapport sur le développement humain (2006 a), Systèmes éducatifs, savoir, technologies et innovations, 50 ans de développement humain, Rapport thématique, Rabat.
- HDR 50, Rapport sur le développement humain (2006 b), Démographie marocaine, tendances passées et perspectives d'avenir, rapport thématique, 50 ans de développement humain, Rabat.
- BIT [2000], Emploi et protection sociale dans le secteur informel. Activités de l'OIT concernant le secteur informel urbain : évaluation thématique, Rapport de la Commission de l'emploi et de la politique sociale à la 277e session du Conseil d'administration du Bureau International du Travail, Genève, mars 2000, 34 p.

➤ **Thèses et mémoires**

- DAHAK, A., KARA, R. le mémoire de master. Tizi-Ouzou : EL-AMEL, 2015.
- ABRIKA, B. analyse économique de l'économie informelle dans le Tiers-Monde : cas de bâtiment dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Thèse de magistère, Tizi-Ouzou : université MOULOUD MAMMERI, 1999.
- BABOU, O. essai d'analyse d'un secteur productif informel émergent dans la wilaya de Tizi-Ouzou : cas de l'activité de confection de Maatkas. Thèse de magister, Tizi-Ouzou : université MOULOUD MAMMERI, 2007.
- CAPRON G. [1996], La ville privée : les shopping centers à Buenos Aires, Toulouse, Thèse de Doctorat de Géographie de l'Université Toulouse-Le Mirail.

➤ **Autres sources (sites, actes, documents divers)**

- Anglade M. P. (2011), « Des frontières sociales : vendeurs de rue entre stigmatisés et distinction », in Péraldi M., Tozi M. (eds) Casablanca : figures et scènes métropolitaines, CJB Kharthala, p. 67-93.

- CGEM (2008), Réalités de l'économie informelle : étude pilote à Derb Ghallef, Fondation CGEM pour l'entreprise et CESEM, Février, 17 p.
- Eccocharde M. (1955), Casablanca, le roman d'une ville, Paris, Editions de Paris.
- Fejjal A. (2015), Fès : héritages et dynamiques urbaines actuelles, Rabat, Editions Dar Attaouhidi.
- Gallouj C. (2017a), Commerce et grande distribution au Maroc, Université de Paris 13 Sorbonne Cité et HEC Rabat.
- Gallouj C. (2017b), « Grande distribution et résilience du petit commerce dans les pays émergents : le cas du Maroc », Congrès de l'AMM, Tanger, 26-29 mai.
- Manry V. (2015), « Par delà le légal et l'illégal », Economica, HEM Business School.
- BOURDEREAU-LEPAGE. Regards sur la ville. Paris : ECONOMICA, 2012.
- DE SOTO, H. L'autre sentier, la révolution informelle dans le tiers monde. La Découverte, Paris.
- Adair P. (2003), « L'économie informelle au Maghreb : une perspective comparatiste », dans l'Economie informelle au Maroc : évaluation, articulation avec le secteur formel et modes de financement, colloque, Université Hassan II, Aïn Chock-Casablanca, 17-18 avril.
- ADAIR P., CHARMES J., « L'inconstant caméléon, ou comment appréhender l'informel ? », Mondes en développement, 2/2014 (n° 166), p. 7-16.
- Azam J.P. et Morisson J.P. (1994), la Faisabilité politique de l'ajustement en Cote d'Ivoire et au Maroc, OCDE.
- Ben Hammouda H. (1999), l'Economie politique du post-ajustement, Karthala.
- Bertoud G. (1987), « La modernité, vérité culturelle », dans Développement, éthique et politique, bulletin du M.A.U.S.S.
- Hugon P. (2011), Le post-ajustement et l'après « consensus de Washington » ou le quatrième temps de la pensée francophone en économie du développement.
- Hugon P., Pourcet G., Quiers-Valette S. (1993), Risques, instabilités, incertitudes en Afrique, Cahiers du GEMDEV, n° 19, février.
- Hugon P. (1990), « Approche pour l'étude du secteur informel dans le contexte africain » dans Nouvelles approches du secteur informel, OCDE, Centre de développement, Paris.
- ILO (2000), Laborsta display module, International Labor Office, Geneva.
- ACRIMED [2002], « Gratuits de tous pays », Association ACRIMED (Action-Critique-Médias) / Observatoire des médias, avril 2002 (<http://www.acrimed.org/article254.html>).
- AGUAYO F. & ROCA L., [2004], Entre portales, palacios y jardines. El Zócalo de la ciudad de México, 1840-1935, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- AKBAR A. [2005], Je fais rire le monde... mais le monde me fait pleurer, Paris, Jean-Claude Gawsewitch, 280 p.
- ALLEMAND S., ASCHER F. & LÉVY J., coords., [2004], Les sens du mouvement. Modernité et mobilités dans les sociétés urbaines contemporaines. Paris, Belin / Institut pour la Ville en Mouvement / Colloque de Cerisy, 336 p.
- ANDERSON B. [1983], Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism, London / New York, Verso.

- APRIFEL [2005], « Quand la RATP s'engage », Flash Fruits et Légumes, déc. 2005, Paris, Aprifel, p. 16.
- ASCHER F. [1995], Métapolis ou l'avenir des villes, Paris, Odile Jacob, 348 p.
- ASCHER F. [2005], Le Mangeur Hypermoderne, Paris, Odile Jacob.
- BERROUET L. & LAURENDON G. [2001], Métiers oubliés de Paris. Dictionnaire littéraire et anecdotique, Paris, Parigramme, 160 p.
- BOURDIN A. [2005a], « La civilisation urbaine », Cahiers français n° 328 (dossier « Villes et territoires »), p. 3-7.
- CAPRON G., CORTÈS G. & GUÉTAT-BERNARD H. [2005], « Introduction », Liens et lieux de la mobilité. Ces autres territoires. Paris : Belin (coll. Mappemonde), p. 9-23.
- Comércio, culturas e políticas urbanas em tempos de globalização : Colóquio Internacional, [2005], Rio de Janeiro : Escola de Serviço Social & Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 22- 25 novembro 2005 (CD-ROM).
- Commerce et mobilités urbaines à l'heure de la métropolisation [2005], Séminaire scientifique international, 11-13 juillet 2005, Mexico : CEMCA / Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa / Universidad Iberoamericana (CD-ROM).
- CROSS J. C. [1998], Informal Politics : Street Vendors and the State in Mexico City, Stanford University Press.
- CROSS J. C. [2005a], « Las organizaciones : la política informal del ambulante y la democratización del Distrito Federal ». In J. Monnet & J. Bonnafé (coords.), Memoria del Seminario « El ambulante en la Ciudad de México : investigaciones recientes ». México : Programa de Estudios Universitarios de la Ciudad, Universidad Nacional Autónoma de México / Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 17 p.
- CROSS J. C. [2005b], « Piratería callejera, el Estado y la Globalización ». Coloquio Internacional « Comércio, culturas y políticas públicas em tempos de globalização » : Rio de Janeiro, 22-25 nov. 2005 (Universidade Federal do Rio de Janeiro : Escola de Serviço Social / Facultad De Arquitetura E Urbanismo).
- DE ALBA M., DOMÍNGUEZ O., EXBALIN A. & RODRÍGUEZ G. [2005], « El ambulante en imágenes : una historia de representaciones del trabajo callejero en la Ciudad de México, siglos XVIII-XXI. » Séminaire scientifique international « Commerce et mobilités urbaines à l'heure de la métropolisation », Mexico, 11-13 juillet 2005 (Centre français d'études mexicaines et centraméricaines / Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa / Universidad Iberoamericana), CD-ROM.

Annexe

Questionnaire

Cette annexe présente l'outil principal de collecte des données empiriques utilisé dans le cadre de cette recherche : un **questionnaire structuré**, élaboré spécifiquement pour interroger les commerçants informels de la province de Chtouka Aït Baha.

Le questionnaire est composé de plusieurs parties abordant :

- Le **profil socio-démographique** des enquêtés (âge, sexe, situation familiale, niveau d'instruction, origine géographique) ;
- Leur **parcours professionnel** et les raisons qui les ont poussés à intégrer le secteur informel ;
- Les **modalités d'exercice de leur activité** (type de commerce, durée d'activité, lieu d'installation, revenus, capital de départ) ;
- Leur **relation avec les autorités locales** (licences, expulsions, paiements de taxes) ;
- Ainsi que leurs **perceptions et attentes** vis-à-vis de leur situation et des politiques publiques.

L'objectif de ce questionnaire est de mieux comprendre les réalités quotidiennes de ces acteurs économiques souvent marginalisés dans les statistiques officielles, et de dégager des enseignements sur les conditions d'insertion, les contraintes et les logiques de reproduction de l'informalité à l'échelle locale.

Questionnaire : Le commerce informel à Chtouka Aït Baha

Q1. Sexe :

Type : *Choix multiple (1 seule réponse)*

- Homme
 - Femme
-

Q2. Âge :

Type : *Choix multiple (1 seule réponse)*

- Moins de 20 ans
 - 20 à 29 ans
 - 30 à 39 ans
 - 40 à 49 ans
 - 50 ans et plus
-

Q3. Situation familiale :

Type : *Choix multiple (1 seule réponse)*

- Célibataire
 - Marié(e)
 - Divorcé(e)
 - Veuf(ve)
-

Q4. Avez-vous des enfants ?

Type : *Choix multiple (1 seule réponse)*

- Oui
 - Non
-

Q5. Niveau d'instruction :

Type : *Choix multiple (1 seule réponse)*

- Aucun
 - Primaire
 - Collège
 - Lycée
 - Universitaire
-

Q6. Origine géographique :

Type : *Choix multiple (1 seule réponse)*

- Rurale
 - Urbaine
-

Q7. Depuis combien d'années habitez-vous à Chtouka Aït Baha ?

Type : *Choix multiple (1 seule réponse)*

- Moins d'un an
- 1 à 5 ans
- Plus de 5 ans
- Depuis toujours

Q8. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Moins d'un an
- 1 à 3 ans
- 4 à 6 ans
- Plus de 6 ans

Q9. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

Type : Cases à cocher (plusieurs réponses possibles)

- Chômage
- Manque de diplôme
- Revenu rapide
- Activité familiale
- Rejet des formalités administratives
- Autre (à préciser)

Q10. Avez-vous déjà travaillé dans le secteur formel ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Oui
- Non

Q11. Quelle forme de commerce pratiquez-vous ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Étal fixe
- Charrette tirée par animal
- Triporteur ou véhicule
- Vente au sol (ferrach)
- Vente à la sauvette (ambulant pur)
- Autre (à préciser)

Q12. Quels produits vendez-vous principalement ?

Type : *Choix multiple (1 seule réponse)*

- Fruits et légumes
- Vêtements
- Accessoires et téléphones
- Produits alimentaires cuisinés
- Autres (à préciser)

Q13. Où exercez-vous généralement ?

Type : *Choix multiple (1 seule réponse)*

- Marché
- Rue ou trottoir
- Devant des commerces
- Près des écoles / hôpitaux
- Autres (à préciser)

Q14. Travaillez-vous seul(e) ?

Type : *Choix multiple (1 seule réponse)*

- Oui
- Non

Q15. Si non, combien de personnes vous accompagnent ?

Type : *Choix multiple (1 seule réponse)*

- 1
- 2
- 3 ou plus

Q16. Travaillent-ils pour vous ?

Type : *Choix multiple (1 seule réponse)*

- Oui (salariés)
- Non (famille ou associés)

Q17. Combien d'heures travaillez-vous par jour ?

Type : *Choix multiple (1 seule réponse)*

- Moins de 4 heures
- 4 à 8 heures
- Plus de 8 heures

Q18. Combien de jours par semaine travaillez-vous ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- 1 à 3 jours
- 4 à 6 jours
- Tous les jours

Q19. Quel est votre revenu moyen par mois ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Moins de 1000 DH
- 1000 – 2000 DH
- 2001 – 3000 DH
- Plus de 3000 DH

Q20. Ce revenu vous permet-il de couvrir vos besoins ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Oui
- Non
- Partiellement

Q21. Avez-vous une autre source de revenu ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Oui
- Non

Q22. Ce travail est-il votre activité principale

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Oui
- Non

Q23. Avez-vous un emplacement fixe ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Oui
- Non

Q24. Avez-vous investi de l'argent pour commencer cette activité ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Oui
- Non

Q25. Si oui, combien environ ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Moins de 1000 DH
- 1000 – 3000 DH
- Plus de 3000 DH

Q26. Avez-vous une autorisation ou licence ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Oui
- Non
- En attente

Q27. Avez-vous déjà été expulsé(e) de votre emplacement ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Oui
- Non

Q28. Avez-vous été confronté(e) à des saisies de marchandises ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Oui
- Non

Q29. Avez-vous déjà eu des conflits avec la police ou la municipalité ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Oui
- Non

Q30. Payez-vous des taxes ou redevances ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Oui régulièrement
- Parfois
- Non

Q31. Êtes-vous affilié(e) à une association ou coopérative ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Oui
- Non

Q32. Comment percevez-vous votre activité ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Temporaire
- Durable
- En attendant mieux

Q33. Seriez-vous prêt(e) à intégrer un marché organisé ou un local ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

Q34. Que pensez-vous des interventions de l'État ou de la commune ?

Type : Choix multiple (1 seule réponse)

- Elles sont utiles
- Elles sont injustes
- Elles sont absentes
- Je n'ai pas d'avis

Q35. Quelles sont vos attentes pour améliorer votre situation ?

Type : Réponse courte ou paragraphe (champ texte libre)

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Parti 1 :

Tableau 1 : Classification des travailleurs selon les approches secteur formel / secteur informel

Tableau 2 : composants du secteur informel et de l'emploi informel

Tableau 3 : la dualité entre les deux secteurs (formel et informel)

Tableau 4 : – Les représentations lexicales du commerce de rue, informel ou ambulant

Tableau 5 : Évolution estimée du commerce informel au Maroc

Parti 2 :

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon le sexe

Tableau 2 : Répartition des commerçants selon la tranche d'âge

Tableau 3 : Répartition des commerçants selon leur situation familiale

Tableau 4 : Part des commerçants ayant des enfants

Tableau 5 : Niveau d'instruction des commerçants informels

Tableau 6 : Origine géographique des commerçants

Tableau 7 : Ancienneté de résidence à Chtouka Aït Baha

Tableau 8 : Durée d'exercice dans le commerce informel

Tableau 9 : Motifs de recours au commerce informel

Tableau 10 : Expérience préalable dans le secteur formel

Tableau 11 : Forme d'activité commerciale exercée

Tableau 12 : Nature des produits vendus

Tableau 13 : Lieu principal d'exercice de l'activité

Tableau 14 : Travail en autonomie ou en groupe

Tableau 15 : Nombre de personnes accompagnant le commerçant

Tableau 16 : Statut des accompagnants (salariés, famille, associés)

Tableau 17 : Durée quotidienne de travail

Tableau 18 : Nombre de jours de travail par semaine

Tableau 19 : Revenu moyen mensuel généré par l'activité

Tableau 20 : Capacité du revenu à couvrir les besoins

Tableau 21 : Existence d'une autre source de revenu

Tableau 22 : Caractère principal ou secondaire de l'activité

Tableau 23 : Possession d'un emplacement fixe

Tableau 24 : Investissement initial pour démarrer l'activité

Tableau 25 : Montant investi pour lancer l'activité

Tableau 26 : Existence d'une autorisation ou licence officielle

Tableau 27 : Expulsion antérieure du lieu d'activité

Tableau 28 : Saisie antérieure de marchandises

Tableau 29 : Conflits avec la police ou la municipalité

Tableau 30 : Paiement de taxes ou redevances

Tableau 31 : Affiliation à une association ou coopérat

Tableau 32 : Perception de la durabilité de l'activité

Tableau 33 : Prédilection à intégrer un marché ou un local organisé

Tableau 33 : Prédilection à intégrer un marché ou un local organisé

Tableau 35 : Attentes pour l'amélioration de la situation professionnelle

Tableau 32 : Perception de la durabilité de l'activité

Tableau 33 : Prédilection à intégrer un marché ou un local organisé

Tableau 33 : Prédilection à intégrer un marché ou un local organisé

Tableau 35 : Attentes pour l'amélioration de la situation professionnelle
Tableau 32 : Perception de la durabilité de l'activité
Tableau 33 : Prédilection à intégrer un marché ou un local organisé
Tableau 33 : Prédilection à intégrer un marché ou un local organisé
Tableau 35 : Attentes pour l'amélioration de la situation professionnelle
Tableau 36 : Indicateurs de performance globale du modèle de régression linéaire multiple
Tableau 37 : Résultats du test ANOVA appliqué au modèle de régression
Tableau 38 : Estimation des coefficients du modèle de régression

Liste des figures

Figure 1 : – Les identifications dichotomiques du commerce de rue, ambulant et/ou informel

Figure 2 : – Les identifications dynamiques du commerce de rue, ambulant et/ou informel